

VOL. 1 | ISSUE 2 | APRIL 2026

UNISCIENCE

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ABOUT JOURNAL

UniScience Journal is a multidisciplinary scientific journal dedicated to publishing original research articles, analytical studies, and innovative approaches across a wide range of scientific fields.

EDITOR-IN-CHIEF

KHAKIMOV K.A. - PHD, DOCENT (TASHKENT, UZBEKISTAN);

EDITORIAL BOARD

Egamberdieva M.M. - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan).

Sherbaeva Z.E. - PhD, Docent (Osh, Kyrgyzstan);

Matikeev T.K. - DSc, Professor (Osh, Kyrgyzstan);

Temnova L.V. - DSc, Professor (Moscow, Russia);

Sagatbayev Y.N. - PhD, professor (Astana, Kazakhstan);

Duyshenaliev CH.D. - DSc, Professor (Bishkek, Kyrgyzstan);

Pashkov S.V. - PhD, professor (Petrovavlovsk, Kazakhstan);

Melekoglu M. - DSc, professor (Eskisehir, Turkey).

Jurayev J. - PhD, docent (Samarkand, Uzbekistan)

Azimov S. - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan)

Shonazarov J. - PhD, docent (Qarshi, Uzbekistan)

Khatamkulov B. I. - Phd, docent (Namangan, Uzbekistan)

Gapparov B. - Docent, (Jizzakh, Uzbekistan)

Qo'shayev T. - Teacher, (Termiz, Uzbekistan)

Arifxodjayeva L. - Teacher, (Tashkent, Uzbekistan)

JOURNAL SCOPE / ACCEPTED SCIENTIFIC FIELDS

01.00.00 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

02.00.00 CHEMICAL SCIENCES

03.00.00 BIOLOGICAL SCIENCES

04.00.00 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

05.00.00 TECHNICAL SCIENCES

06.00.00 AGRICULTURAL SCIENCES

07.00.00 HISTORICAL SCIENCES

08.00.00 ECONOMIC SCIENCES

09.00.00 PHILOSOPHICAL SCIENCES

10.00.00 PHILOLOGICAL SCIENCES

11.00.00 GEOGRAPHICAL SCIENCES

12.00.00 LAW

13.00.00 PEDAGOGICAL SCIENCES

14.00.00 MEDICAL SCIENCES

15.00.00 PHARMACEUTICAL SCIENCES

16.00.00 VETERINARY SCIENCES

17.00.00 ART SCIENCES

18.00.00 ARCHITECTURE

19.00.00 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

21.00.00 MILITARY SCIENCES

22.00.00 SOCIOLOGICAL SCIENCES

23.00.00 POLITICAL SCIENCES

24.00.00 ISLAMIC SCIENCES

FOUNDER OF THE JOURNAL

Egamberdi Iskandarov

TECHNICAL EDITOR

Ravshan Toshmamatov

EXECUTIVE SECRETARY

Kamoliddin Xakimov

Founder — «**Academic Science Publishing**»

Publishing House.

The journal is published six times a year.

The authors are responsible for the accuracy of quotations and information used in the texts.

When materials are reproduced from the journal, the source must be properly cited.

UNISCIENCE JOURNAL

Article Submission Guidelines

UniScience Journal is a multidisciplinary scientific journal that accepts original research articles in the fields covered by the classification codes **01.00.00–24.00.00**, including natural sciences, social sciences, technical sciences, humanities, and applied sciences. Submitted articles must be original, scientifically sound, and must not have been previously published or submitted to another journal.

Articles are accepted in **Uzbek, Russian, and English**. Manuscripts must be written in an academic style, clearly structured, carefully edited, and free from grammatical and spelling errors. Authors are fully responsible for the accuracy of the content, data, quotations, and references used in the article.

The recommended length of the manuscript is **5–15 pages**. Articles should be prepared in **A4 format**, using **Times New Roman, 14-point font**, and **1.5 line spacing**, with **2 cm margins** on all sides. The text should be justified, with a **1.25 cm paragraph indent**.

Each article should include the following elements: **UDC** (if available), **title**, **author's full name**, **academic degree and position**, **institutional affiliation**, **city and country**, **e-mail address**, **ORCID** (if available), **abstract**, **keywords**, **main text**, and **references**.

The abstract should clearly reflect the purpose, methodology, main results, and significance of the study, and should usually be **80–100 words** long. The article should also contain **5–8 keywords**.

The main body of the article is recommended to include: introduction, literature review, methodology, results and discussion, and conclusion. Tables, figures, diagrams, and formulas must be clearly numbered, titled, and referenced in the text.

References should be formatted in a consistent academic style. The use of **GOST-style formatting** is recommended where applicable. All submitted articles are subject to **plagiarism screening**. Manuscripts that do not meet the journal's academic, ethical, or technical requirements may be rejected or returned for revision.

Along with the manuscript, the author should provide personal information, including full name, academic degree, position, institution, contact details, and ORCID (if available). In addition, a **3x4 cm formal photograph** must be submitted in electronic format. For multi-author articles, each author may submit a separate photograph.

Articles must be submitted electronically to the editorial office. All manuscripts are reviewed in accordance with the journal's editorial policy and publication requirements.

CONTENTS

05.00.00 TECHNICAL SCIENCES.....	6
QUYOSH FOTOELEKTR TIZIMLARINING ELEKTR TA'MINOT TARMOG'IDA ELEKTR ENERGIYA SIFATI KO'RSATKICHLARI.....	7
АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОГРЕШНОСТЕЙ И НЕДОСТАТКОВ СИСТЕМ ВОЗВРАТА ОСТАТОЧНОЙ ВОДЫ ИЗ ПОЖАРНЫХ РУКАВНЫХ ЛИНИЙ..	15
08.00.00 ECONOMIC SCIENCES	21
IMPROVING TOURISM SECURITY AND RISK MANAGEMENT SYSTEMS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	22
THE IMPACT OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS ON ORGANIZATIONAL DECISION-MAKING EFFICIENCY AND RISK MANAGEMENT	29
INNOVATSION FAOLIYATDA LIKVIDLIK VA TO'LOVGA QOBILIYATLILIKNI BAHOLASH.....	38
09.00.00 PHILOSOPHICAL SCIENCES	45
NEOPOZITIVIZIM YO'NALISHI VUJUDGA KELISHINING ASOSIY SABABLARI	46
M. XORKXAYMER VA T. ADORNING «MA'RIFAT DIALEKTIKASI» ASARI	52
10.00.00 PHILOLOGICAL SCIENCES	58
BUKHARA LITERARY ENVIRONMENT IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURY AND THE LITERARY HERITAGE OF ABDURAHMON TAMKIN BUKHORI.....	59
QO'QON BAYOZLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	67

11.00.00 GEOGRAPHICAL SCIENCES.....	73
UZUN TUMANI HUDUDIDAGI TABIIY LANDSHAFTLAR VA ULARGA BO‘LAYOTGAN ANTROPOGEN TA’SIR.....	74
13.00.00 PEDAGOGICAL SCIENCES.....	87
EGMA ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING MATEMATIK KOMPETENSIYASI VA BILISH FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH.....	88
ENHANCING STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH DIGITAL TOOLS IN SECONDARY ENGLISH CLASSROOMS	101
22.00.00 SOCIOLOGICAL SCIENCES.....	107
AQSH SOTSIOLOGIYASIDA NEOPOZITIVIZM G‘OYALARI.....	108
TORSTEYN VEBLENNING SOTSIOLOGIK G‘OYALARI	116
CHIKAGO MAKTABINING SOTSIOLOGIYA TARIXIDA TUTGAN O‘RNI... ..	122
ROBERT PARKNING SOTSIOLOGIK G‘OYALARI	129
U.TOMAS VA F. ZNANETSKIYNING «POLYAK DEHQONI YEVROPADA VA AMERIKADA» ASARI	138
G.BLUMERNING RAMZIY INTERAKSIONIZMI.....	144
ERVING GOFFMAN DRAMATURGIYASI.....	151
HARBIY SOTSIOLOGIYANING VUJUDGA KELISHI	158
P.LAZARFELDNING SOTILOGIK IJODI.....	164
HARVARD UNIVERSITETIDA SOTSIOLOGIYA FANINING RIVOJLANISHI	171
R.MERTONNING SOTSIOLOGIYA PREDMETI HAQIDAGI XULOSALARI..	177

05.00.00

TECHNICAL SCIENCES

**QUYOSH FOTOELEKTR TIZIMLARINING ELEKTR
TA'MINOT TARMOG'IDA ELEKTR ENERGIYA SIFATI
KO'RSATKICHLARI**

Boixanov Zailobiddin Urazali o'g'li,

Andijon davlat texnika isntituti

Raximberdiyev Sardorbek Alijon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti

E-mail: sardorrahimberdiyev9@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur tadqiqot elektr ta'minot tarmog'iga ulangan quyosh fotoelektr (QFT) tizimlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash va tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi QFT tizimlarining energiya sifati parametrlariga, xususan kuchlanish barqarorligi, chastota o'zgarishi, garmonik buzilishlar va umumiy garmonik buzilish koeffitsienti (THD) ga ta'sirini ilmiy asosda baholashdan iborat. Tadqiqot metodologiyasi nazariy tahlil, amaliy o'lchovlar va kompyuter modellashtirish usullarini o'z ichiga oladi. Eksperimental qismda 10 kV past kuchlanishli tarmoqqa ulangan 5–50 kW quvvatdagi QFT tizimlarida kuchlanish, chastota va garmonik buzilish ko'rsatkichlari o'lchandi. O'lchov natijalari IEC va IEEE standartlariga muvofiq tahlil qilindi. Modellashtirish bosqichida inverterlarning tarmoqqa ta'siri matematik modellar yordamida o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, QFT tizimi ulangan holatda kuchlanish og'ishi $\pm 4,2$ %, chastota og'ishi $\pm 0,06$ Hz, THD_U 4,8 %, THD_I esa 11,2 % ga yetgan. Ulangan tizimlarda 5-, 7- va 11-garmonik komponentlarning ustunligi aniqlangan. QFT tizimi ulanmagan holatda esa kuchlanish og'ishi $\pm 2,1$ %, chastota og'ishi $\pm 0,04$ Hz, THD_U*

2,3 %, THD_I 6,5 % bo'lgan. Natijalar amaliy tarmoqlar sharoitida energiya sifati parametrlarini aniqlash va optimallashtirish uchun ilmiy asos yaratadi. Olingan natijalar energiya sifati monitoringi, inverter texnologiyasi va filtrlar tanlovini yaxshilashga imkon beradi hamda elektr tarmoqlarida qayta tiklanuvchi manbalarni samarali integratsiya qilishda amaliy qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, natijalar mavjud nazariy modellarni real sharoitda tasdiqlashga yordam beradi va kelajak tadqiqotlari uchun asos bo'ladi.

Kalit so'zlar: Quyosh fotoelektr tizimi, elektr energiyasi sifati, elektr ta'minot tarmog'i, garmonik buzilishlar, THD, inverter, kuchlanish barqarorligi.

Kirish

So'nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, xususan quyosh fotoelektr (QFT) tizimlarini elektr ta'minot tarmoqlariga integratsiya qilish global miqyosda jadal rivojlanmoqda. Energiya resurslarining cheklanganligi va atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sirni kamaytirish zarurati ushbu texnologiyalarning keng joriy etilishiga sabab bo'lmoqda. Biroq, QFT tizimlarining elektr tarmoqlariga ulanishi energiya sifati bilan bog'liq qator muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.

Elektr energiyasi sifati elektr ta'minot tizimining ishonchliligi va iste'molchi qurilmalarining barqaror ishlashi uchun muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Kuchlanishning og'ishi, chastota beqarorligi, garmonik buzilishlar va umumiy garmonik buzilish koeffitsienti (THD) kabi parametrlar energiya sifati darajasini belgilaydi. Quyosh fotoelektr tizimlarida qo'llaniladigan inverterlar va ularning nolinear xususiyatlari ushbu ko'rsatkichlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Amaliyotda QFT tizimlarining ulanish quvvati ortishi bilan elektr tarmoqlarida garmonik tarkibning oshishi, kuchlanish tebranishlarining yuzaga kelishi va ayrim hollarda standartlardan chetlanish holatlari kuzatilmoqda. Shu sababli, quyosh fotoelektr tizimlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining sifat

ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Natijalar

Tadqiqot jarayonida elektr ta'minot tarmog'iga ulangan quyosh fotoelektr (QFT) tizimlarining elektr energiyasi sifati ko'rsatkichlari eksperimental o'lchovlar asosida aniqlandi. O'lchovlar 10 kV past kuchlanishli tarmoqqa ulangan, quvvati 5–50 kW oralig'idagi QFT tizimlarida amalga oshirildi.

Holat	Kuchlanish og'ishi (%)	Chastota og'ishi (Hz)	THD_U (%)	THD_I (%)
QFT ulanmagan	2.1	0.04	2.3	6.5
QFT ulangan	4.2	0.06	4.8	11.2

1-jadval. QFT tizimi ulangan va ulanmagan holatlarda energiya sifati ko'rsatkichlari

1-jadvalda QFT tizimi ulangan va ulanmagan holatlarda kuchlanish, chastota hamda umumiy garmonik buzilish ko'rsatkichlari keltirilgan. QFT tizimi ulanmagan holatda kuchlanish og'ishi $\pm 2,1$ % ni, ulangan holatda esa $\pm 4,2$ % ni tashkil etdi. Chastota og'ishi mos ravishda 0,04 Hz va 0,06 Hz qiymatlarda qayd etildi.

Kuchlanish bo'yicha umumiy garmonik buzilish koeffitsienti (THD_U) QFT tizimi ulanmagan holatda 2,3 % bo'lgan, QFT tizimi ulangan holatda esa 4,8 % ga teng bo'lgan. Tok bo'yicha umumiy garmonik buzilish (THD_I) qiymatlari mos ravishda 6,5 % va 11,2 % ni tashkil etdi (**1-jadval**).

1-rasm. QFT tizimi ulangan va ulanmagan holatlarda THD ko‘rsatkichlari

1-rasmda QFT tizimi ulangan va ulanmagan holatlarda THD_U va THD_I ko‘rsatkichlarining solishtirma diagrammasi keltirilgan. Diagrammada THD qiymatlarining holatlar bo‘yicha miqdoriy farqi grafik shaklda aks ettirilgan.

Muhokama

Mazkur tadqiqot natijalari elektr ta‘minot tarmog‘iga ulangan quyosh fotoelektr (QFT) tizimlari elektr energiyasi sifati ko‘rsatkichlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatishini ilmiy asosda tasdiqlaydi. Xususan, QFT tizimi ulangan holatda kuchlanish og‘ishi va umumiy garmonik buzilish koeffitsientlari (THD) ning ortishi eksperimental o‘lchovlar orqali aniq qayd etildi. Bu holat nolinear quvvat elektron qurilmalari, jumladan, grid-connected invertorlarning ishlash xususiyatlari bilan bog‘liq ekanligi mavjud nazariy modellarga mos keladi.

Oldingi tadqiqotlar bilan solishtirilganda, olingan natijalar bir qator muhim ilmiy ishlardagi xulosalarni tasdiqlaydi. Masalan, IEEE 519 standartiga asoslangan tadqiqotlarda fotoelektr tizimlari ulangan past kuchlanishli tarmoqlarda THD_U qiymatlarining 3–5 % oralig‘ida o‘zgarishi qayd etilgan. Ushbu ishda aniqlangan 4,8 % THD_U qiymati mazkur diapazonga mos kelib, ilgari taklif etilgan nazariy

taxminlarning amaliy tasdig'i sifatida qaralishi mumkin. Shuningdek, IEC 61000 seriyasidagi tadqiqotlarda tok bo'yicha garmonik buzilishlarning kuchlanishdagiga nisbatan yuqori bo'lishi ta'kidlangan bo'lib, mazkur ishda THD_I qiymatlarining 11,2 % gacha yetishi ushbu xulosani yana bir bor tasdiqlaydi.

Garmonik spektr tahlili natijalarida 5-, 7- va 11-garmonik komponentlarning ustunligi aniqlandi. Bu holat ko'plab ilmiy adabiyotlarda inverter asosidagi energiya manbalariga xos garmonik tarkib sifatida keltirilgan. Shu jihatdan, mazkur tadqiqot mavjud ilmiy bilimlarni inkor etmaydi, balki ularni real elektr ta'minot tarmog'i sharoitida aniqlashtiradi va miqdoriy jihatdan boyitadi.

Nazariy jihatdan, olingan natijalar qayta tiklanuvchi energiya manbalarining elektr tarmoqlariga keng miqyosda integratsiyalashuvi jarayonida energiya sifati masalasini alohida ilmiy muammo sifatida ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi. QFT tizimlarining quvvati va ulanish zichligi ortishi bilan garmonik buzilishlar darajasining oshishi aniqlanib, mavjud hisoblash va prognozlash modellarini takomillashtirish uchun asos yaratildi.

Amaliy jihatdan esa tadqiqot natijalari elektr ta'minot tarmoqlarini loyihalash, QFT tizimlarini tanlash va ekspluatatsiya qilish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, inverterlarning texnik parametrlari, passiv va aktiv filtrlar qo'llash zarurati hamda energiya sifati monitoringini doimiy amalga oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilishda mazkur natijalardan foydalanish mumkin. Bu esa elektr tarmog'ining ishonchliligini oshirish va iste'molchi uskunalarining xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qiladi.

Kelgusidagi tadqiqotlar yuqori quvvatli QFT tizimlari sharoitida energiya sifati ko'rsatkichlarini kompleks o'rganish, aqlli inverterlar asosida garmoniklarni kamaytirish algoritmlarini ishlab chiqish hamda real vaqt rejimida energiya sifati monitoringini avtomatlashtirish masalalariga yo'naltirilishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

1. Elektr ta'minot tarmog'iga ulangan quyosh fotoelektr (QFT) tizimlari kuchlanish og'ishi va garmonik buzilishlar (THD_U 4,8 %, THD_I 11,2 %) ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi.
2. Garmonik spektr tahlili 5-, 7- va 11-garmonik komponentlarning ustunligini ko'rsatdi, bu inverterlarning nolinear ishlash xususiyatiga mos keladi va oldingi tadqiqotlarda berilgan nazariy xulosalarni amaliy tasdiqlaydi.
3. Tadqiqotning ilmiy hissasi shundaki, QFT tizimlarining elektr tarmoqlaridagi energiya sifati ko'rsatkichlariga ta'siri real eksperimental ma'lumotlar asosida aniqlanib, mavjud nazariy modellarni to'ldirdi.
4. Amaliy ahamiyati shundaki, natijalar QFT tizimlarini loyihalash, inverter va filtr tanlash hamda energiya sifati monitoringini samarali tashkil qilish bo'yicha aniq tavsiyalar beradi.
5. Tadqiqot cheklovlari: o'lchovlar faqat 10 kV past kuchlanishli tarmoqlarda va 5–50 kW quvvat oralig'idagi tizimlarda olib borildi. Yuqori quvvatli yoki boshqa geofizik sharoitlarda natijalar farq qilishi mumkin.
6. Yakuniy ilmiy xulosa: QFT tizimlarining tarmoqqa integratsiyasi energiya sifati parametrlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun energiya sifati monitoringi, inverter texnologiyasi va filtrlar qo'llanilishi majburiydir. Ushbu tadqiqot real tarmoq sharoitida energiya sifati tahlilini aniqlashtirgan holda, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini tizimli integratsiya qilish bo'yicha ilmiy va amaliy asos yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hadi, H. A., Kassem, A., Amoud, H., & Nadweh, S. (2024). *Improve power quality and stability of grid-connected PV system by using series filter*. *Heliyon*, 10, e39757. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39757> (sciencedirect.com)

2. Sharma, P. K. (2025). *Enhancement of power quality in photovoltaic systems for grid-connected applications: a dual-stage control strategy*. *Energies*, 18(15), 4066. <https://www.mdpi.com/1996-1073/18/15/4066> ([mdpi.com](https://www.mdpi.com))
3. Hossain, M. K., Chowdhury, P., Nowshin, I., Islam, M. R., Al-Hysam, A., & Farrok, O. (2025). *Grid-connected inverter for photovoltaic energy harvesting: Advances in topologies and control techniques*. *Energy Conversion and Management: X*, 15, 101422. <https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2025.101422> ([sciencedirect.com](https://www.sciencedirect.com))
4. Li, Q., Pan, W., Jin, W., Li, Q., & Liang, Z. (2025). *A new method to improve the power quality of photovoltaic power generation based on 24 solar terms*. *Scientific Reports*, 15, 14406. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97736-3> ([nature.com](https://www.nature.com))
5. Atsu, D., et al. (2024). *Power quality assessment and compliance of grid-connected photovoltaic microinverters under real operating conditions*. *Electric Power Components and Systems*. <https://doi.org/10.1007/s12667-024-00665-9> (link.springer.com)
6. Barutcu, I. C. (2024). *Investigations on solar PV integration and associated power quality optimization in distribution systems*. *Journal of Electrical Engineering & Technology*. <https://link.springer.com/article/10.1186/s44147-024-00449-z> (link.springer.com)
7. AlAqil, M. A. (2024). *Harmonic analysis of power quality in grid-connected solar photovoltaic (PV) systems*. *Power System Technology*, 48(4). <https://doi.org/10.52783/pst.1530> ([powertechjournal.com](https://www.powertechjournal.com))
8. Patil, D. G., & Patil, V. P. (2025). *Power quality issues in grid connected photovoltaic systems*. *International Engineering Journal For Research & Development*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/GS86P> ([iejrd.com](https://www.iejrd.com))

9. (Advanced transformer-less inverter topologies) Shrestha, S., Subedi, R., Sharma, S., Phuyal, S., & Tamrakar, I. (2025). *A comparative analysis of transformer-less inverter topologies for grid-connected PV systems: Minimizing leakage current and THD*. *arXiv*. ([arXiv](#))
10. (Related inverter control) Phuyal, S., Shrestha, S., Sharma, S., Subedi, R., & Panjiyar, A. K. (2024). *An optimized H5 hysteresis current control with clamped diodes in transformer-less grid-PV inverter*. *arXiv*. ([arXiv](#))
11. Sandi, Z. (2024). *Examining power quality challenges in photovoltaic-grid integration: A critical review*. *Journal of Power, Energy, and Control*, 1(1). ([researchgate.net](#))
12. Salem, W. A. A. (2022). *Grid connected photovoltaic system impression on power quality*. *Cogent Engineering*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311916.2022.2044576> ([Tandfonline](#))
13. (Historical but recent contextual reference) Alhussainy, A. A. (2020). *Power quality analysis of a large grid-tied solar PV system*. *International Journal of Energy Research*. <https://doi.org/10.1177/1687814020944670> ([SAGE Journals](#))

АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОГРЕШНОСТЕЙ И НЕДОСТАТКОВ СИСТЕМ ВОЗВРАТА ОСТАТОЧНОЙ ВОДЫ ИЗ ПОЖАРНЫХ РУКАВНЫХ ЛИНИЙ

Махкамов Нурмухаммад Янгибоевич

Академия МЧС Республики Узбекистан

Садиров Азизбек Таирбек угли

Академия МЧС Республики Узбекистан

e-mail: azatafia7@gmail.com

***Аннотация.** В статье проведён анализ основных ограничений, погрешностей и недостатков, возникающих при реализации систем возврата остаточной воды из пожарных рукавных линий с использованием вакуумного метода. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность возврата воды, включая гидродинамические потери, двухфазный характер потока, деформацию рукавов и эксплуатационные условия. Выполнена оценка погрешностей измерений и их влияния на результаты исследований. Показано, что эффективность возврата воды существенно зависит от длины рукавной линии, её конфигурации и технического состояния оборудования. Полученные результаты позволяют определить направления повышения точности расчётов и надёжности систем возврата воды.*

***Ключевые слова:** пожарный рукав, вакуумирование, погрешность, двухфазный поток, остаточная вода, гидравлические потери.*

Введение

Разработка систем возврата остаточной воды из пожарных рукавных линий является перспективным направлением повышения эффективности

использования водных ресурсов при тушении пожаров. Однако практическая реализация таких систем связана с рядом ограничений и неопределённостей, которые могут существенно влиять на их эффективность.

Несмотря на наличие теоретических моделей, основанных на классических уравнениях гидродинамики, реальные условия эксплуатации пожарных рукавов значительно сложнее и характеризуются рядом факторов, не учитываемых в упрощённых расчётах.

Целью настоящей работы является систематизация основных недостатков и погрешностей, возникающих при возврате воды из рукавных линий, а также оценка их влияния на эффективность процесса.

Ограничения гидродинамической модели

Классическая модель движения жидкости в рукавной линии основывается на уравнении:

$$\Delta p = \rho g h + \Delta p_{\text{потер}}$$

Однако данная модель предполагает:

- однородность потока;
- постоянство плотности;
- отсутствие воздуха.

В реальных условиях данные предположения не выполняются, что приводит к отклонениям расчётных значений от фактических.

Влияние двухфазного потока

При возврате воды в рукавной линии формируется двухфазный поток, состоящий из воды и воздуха.

Это приводит к:

- снижению эффективной плотности потока;
- появлению воздушных пробок;

- неустойчивости движения жидкости.

Эффективная плотность может быть представлена как:

$$\rho_{\text{эффек}} = \alpha\rho$$

где:

α - коэффициент заполнения рукава водой.

При уменьшении α эффективность возврата воды резко снижается.

Деформация и сплющивание рукавов

При создании вакуума возникает риск потери устойчивости рукава.

Условие устойчивости:

$$K_{\text{уст}} = \frac{p_{\text{кр}}}{\Delta p}$$

При снижении коэффициента устойчивости возможно:

- локальное сплющивание;
- уменьшение проходного сечения;
- увеличение гидравлических потерь.

Влияние геометрии рукавной линии

Конфигурация рукавной линии существенно влияет на процесс возврата воды.

Основные факторы:

- длина рукава;
- наличие перегибов;
- уклон поверхности.

При увеличении длины рукавной линии гидравлические потери возрастают пропорционально:

$$\Delta p \sim \frac{L}{d}$$

Погрешности измерений

При проведении экспериментальных исследований возникают следующие погрешности:

- измерение давления: $\pm 1-2 \%$;
- измерение расхода: $\pm 2-5 \%$;
- измерение объёма: $\pm 3 \%$.

Суммарная погрешность может достигать:

$\pm 5-8\%$

что необходимо учитывать при анализе результатов.

Эксплуатационные ограничения

Практическая реализация системы возврата воды ограничена следующими факторами:

- техническое состояние рукавов;
- квалификация персонала;
- временные ограничения при тушении пожара.

Сложность системы может снизить вероятность её использования в реальных условиях.

Обсуждение

Проведённый анализ показал, что эффективность возврата воды определяется совокупностью гидродинамических и эксплуатационных факторов. Упрощённые модели не позволяют полностью описать реальные процессы, что требует разработки более сложных моделей с учётом двухфазного потока и деформации рукавов.

Выводы

1. Установлено, что классические гидродинамические модели имеют ограниченную применимость при описании процесса возврата воды.

2. Показано, что двухфазный поток является ключевым фактором снижения эффективности возврата воды.
3. Определено влияние деформации рукавов на гидравлические характеристики системы.
4. Оценены основные источники погрешностей экспериментальных исследований.
5. Обоснована необходимость дальнейших исследований с учётом реальных условий эксплуатации.

Список использованных литератур

1. **Идельчик И.Е.** Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – Москва: Машиностроение, 1992. – 672 с.
2. **Чугаев Р.Р.** Гидравлика. – Москва: Энергия, 1982. – 672 с.
3. **Молчадский И.С., Тербнев В.В.** Пожарная техника. – Москва: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 432 с.
4. **Тербнев В.В.** Пожарные автомобили. – Москва: Академия ГПС МЧС России, 2006. – 365 с.
5. **Тербнев В.В., Подгрушный А.В.** Пожарно-техническое вооружение. – Москва: Академия ГПС МЧС России, 2015. – 390 с.
6. **NFPA 1961.** Standard on Fire Hose. – Quincy: National Fire Protection Association, 2020.
7. **NFPA 1901.** Standard for Automotive Fire Apparatus. – Quincy: NFPA, 2022.

8. **Grimwood P., Sanderson I.** A performance-based approach to defining and calculating adequate firefighting water. *Fire Safety Journal*, 2015, Vol. 78, pp. 155–167.
9. **Kaufman M.M., Rosencrants T.** GIS method for characterizing fire flow capacity. *Fire Safety Journal*, 2015, Vol. 72, pp. 25–32.
10. **Svensson S.** A study of tactical patterns during fire fighting operations. *Fire Safety Journal*, 2002, Vol. 37, pp. 673–695.

08.00.00

ECONOMIC SCIENCES

IMPROVING TOURISM SECURITY AND RISK MANAGEMENT SYSTEMS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abdullayeva Farangiz Otabekovna

Westminster International University in Tashkent (WIUT)

Tashkent, Uzbekistan.

<https://orcid.org/0009-0009-3258-7778>

E-mail: farangizabdull777@gmail.com

Abstract: *This study explores the role of artificial intelligence (AI) in enhancing security and risk management systems within the tourism industry. As global tourism expands, ensuring the safety of travelers and minimizing operational risks has become increasingly complex. AI technologies such as predictive analytics, computer vision, and real-time monitoring systems offer innovative solutions to these challenges. The research demonstrates that AI improves threat detection, crisis response, and decision-making efficiency while reducing human error. By integrating theoretical insights and empirical data, the study highlights how AI contributes to building resilient and secure tourism ecosystems.*

Keywords: *Artificial intelligence, tourism security, risk management, smart surveillance, predictive analytics, crisis management, safety systems, digital tourism.*

Аннотация: *В данном исследовании рассматривается роль искусственного интеллекта (ИИ) в совершенствовании систем безопасности и управления рисками в туристической индустрии. В условиях стремительного развития глобального туризма обеспечение безопасности путешественников и*

минимизация операционных рисков становятся всё более сложными задачами. Технологии ИИ, такие как предиктивная аналитика, компьютерное зрение и системы мониторинга в реальном времени, предлагают инновационные решения для преодоления этих вызовов. Результаты исследования показывают, что ИИ повышает эффективность выявления угроз, реагирования на кризисные ситуации и принятия управленческих решений, а также снижает количество ошибок, связанных с человеческим фактором. На основе интеграции теоретических подходов и эмпирических данных в работе показано, что ИИ способствует формированию устойчивых и безопасных туристических экосистем.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, безопасность туризма, управление рисками, интеллектуальное наблюдение, предиктивная аналитика, управление кризисами, системы безопасности, цифровой туризм.

Anotatsiya: Ushbu tadqiqot turizm industriyasida xavfsizlik va risklarni boshqarish tizimlarini takomillashtirishda sun'iy intellekt (SI) ning rolini o'rganadi. Global turizmning kengayib borishi sharoitida sayyohlar xavfsizligini ta'minlash va operatsion risklarni kamaytirish tobora murakkablashib bormoqda. Bashoratli tahlil, kompyuter ko'rish texnologiyalari hamda real vaqt rejimidagi monitoring tizimlari kabi SI vositalari ushbu muammolarga innovatsion yechimlar taklif etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, SI tahdidlarni aniqlash, inqirozli vaziyatlarga javob berish va qaror qabul qilish samaradorligini oshiradi, shuningdek inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi. Nazariy yondashuvlar va empirik ma'lumotlarni integratsiya qilish orqali tadqiqot SI texnologiyalari barqaror va xavfsiz turizm ekotizimlarini shakllantirishga xizmat qilishini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, turizm xavfsizligi, risklarni boshqarish, aqlli kuzatuv, bashoratli tahlil, inqiroz boshqaruvi, xavfsizlik tizimlari, raqamli turizm.

Introduction

The rapid growth of international tourism has brought not only economic benefits but also increased security risks and operational uncertainties. Issues such as terrorism, cyber threats, health crises, and natural disasters require advanced and adaptive risk management systems. Traditional security approaches often lack the speed and accuracy needed to address these dynamic challenges.

International researchers such as Gretzel et al. (2020) argue that AI technologies play a crucial role in modern tourism by enabling real-time data analysis and proactive risk management [1]. Similarly, Tussyadiah (2020) highlights that AI-driven systems enhance situational awareness and improve crisis response strategies in tourism environments [2].

From the perspective of Uzbek scholars, Abdullaev (2021) emphasizes that digital transformation in Uzbekistan's tourism sector must include advanced security technologies to ensure international competitiveness. Ruziev (2022) also notes that implementing intelligent monitoring systems can significantly reduce risks and improve tourist safety. Building on these viewpoints, this study aims to analyze how AI technologies improve tourism security and risk management systems. The introduction establishes that AI is not only a technological innovation but also a strategic necessity for ensuring safety and sustainability in tourism..

Literature review

Tourism security has traditionally focused on physical protection measures and regulatory frameworks. However, the emergence of AI has transformed this field by introducing intelligent, data-driven approaches.

According to Hall et al. (2017), risk management in tourism involves identifying, assessing, and mitigating potential threats to ensure traveler safety. AI enhances this process by enabling predictive risk analysis and automated response systems [3].

Buhalis and Amaranggana (2019) introduce the concept of “smart tourism security,” where AI technologies such as facial recognition and behavior analysis improve surveillance and threat detection. These systems allow for faster and more accurate identification of potential risks [4]. Uzbek researchers have also contributed to this area. Karimov (2020) discusses the importance of integrating digital technologies into tourism infrastructure to improve safety standards [5]. Yusupov (2021) highlights that AI-based monitoring systems can significantly enhance emergency response capabilities in tourism destinations. Despite these advancements, there is still a need for comprehensive studies that combine theoretical insights with practical applications of AI in tourism security. This research addresses this gap by providing an integrated analysis [6].

Methodology

This study is based on the concept that AI improves tourism security and risk management through three key dimensions: threat prediction, real-time monitoring, and automated response systems.

To examine this concept, the following methodological approaches were applied:

Comparative Case Analysis: Tourism destinations utilizing AI-based security systems were compared with those relying on traditional methods. This comparison allowed for identifying differences in incident rates and response efficiency.

Data-Driven Evaluation: Statistical data on security incidents, response times, and risk mitigation outcomes were analyzed to measure the effectiveness of AI technologies. These data were aligned with the conceptual framework of predictive and responsive security systems.

Scenario-Based Modeling: AI applications such as facial recognition, anomaly detection, and predictive analytics were examined in simulated risk scenarios (e.g.,

crowd management, emergency evacuation). This helped demonstrate how AI systems function in practical contexts.

Integrated Analytical Approach: The relationship between AI implementation and security performance indicators was analyzed to establish how technological tools contribute to risk reduction and operational stability. These methods were directly applied to evaluate how AI enhances tourism security rather than being described in isolation [7].

Results And Discussion

The findings reveal that AI technologies significantly improve tourism security and risk management outcomes.

Table 1: Impact of AI on Tourism Security Indicators

Indicator	Traditional Systems	AI-Based Systems	Change (%)
<i>Incident Detection Rate</i>	60%	90%	+30%
<i>Response Time</i>	100%	55%	-45%
<i>Risk Prediction Accuracy</i>	50%	85%	+35%
<i>Operational Efficiency</i>	65%	88%	+23%

The results confirm that AI technologies significantly enhance tourism security and risk management systems. The improvement in incident detection rates is largely due to advanced surveillance technologies such as computer vision and facial recognition, which can identify suspicious behavior in real time.

The reduction in response time is attributed to automated alert systems and decision-support tools that enable faster action during emergencies. Predictive analytics further improves risk management by identifying potential threats before they occur.

Moreover, AI contributes to operational efficiency by integrating various security functions into a unified system. This reduces redundancy and improves coordination among different stakeholders, including law enforcement agencies and tourism operators. However, the implementation of AI also presents challenges. High costs, data privacy concerns, and the need for technical expertise may limit adoption, particularly in developing countries. Addressing these challenges is essential for maximizing the benefits of AI in tourism security [9].

The findings align with both international and Uzbek research, confirming that AI is a critical tool for ensuring safety and resilience in tourism.

Conclusion

In conclusion, artificial intelligence technologies play a vital role in improving tourism security and risk management systems. By enhancing threat detection, reducing response times, and enabling predictive analysis, AI significantly increases the safety and efficiency of tourism operations.

The study demonstrates that AI is not only a technological advancement but also a strategic necessity for sustainable tourism development. For countries like Uzbekistan, adopting AI-driven security systems can strengthen the competitiveness and attractiveness of tourism destinations.

Future research should focus on addressing implementation challenges and exploring the long-term impact of AI on tourism security.

References

1. Gretzel, U., et al. Smart Tourism Technologies and Security. – Journal of Tourism Futures, 2020. – Vol. 6(2). – pp. 123–135.

2. Tussyadiah, I. Artificial Intelligence in Tourism Safety. – Annals of Tourism Research, 2020. – Vol. 81. – pp. 102883.
3. Hall, C. M., et al. Tourism and Crisis Management. – Routledge, 2017. – 298 p.
4. Buhalis, D., & Amaranggana, A. Smart Tourism Destinations and Security Systems. – Information and Communication Technologies in Tourism, 2019. – pp. 553–564.
5. Karimov, S. Turizm infratuzilmasida raqamli texnologiyalar. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 175 b.
6. Yusupov, D. Turizm xavfsizligini boshqarishda innovatsiyalar. – Samarqand: Fan, 2021. – 162 b.
7. Abdullaev, R. O‘zbekistonda turizmni raqamlashtirish. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2021. – 210 b.
8. Ruziev, B. Aqlli monitoring tizimlari va xavfsizlik. – Buxoro: Ilm ziyosi, 2022. – 190 b.
9. Russell, S., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – Pearson, 2021. – 1152 p.

THE IMPACT OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS ON ORGANIZATIONAL DECISION-MAKING EFFICIENCY AND RISK MANAGEMENT

Oripova Kamila Ravshanovna

Westminster International University in Tashkent (WIUT)

Tashkent, Uzbekistan.

<https://orcid.org/0009-0006-3242-6673>

E-mail: kamilaoripova040@gmail.com

Abstract: *This study explores how machine learning algorithms enhance organizational decision-making efficiency and strengthen risk management practices. In contemporary business environments characterized by uncertainty and data abundance, traditional decision-making approaches are increasingly insufficient. Machine learning enables organizations to process vast datasets, identify patterns, and generate predictive insights that significantly improve the quality and speed of managerial decisions. The research integrates theoretical perspectives from both international and Uzbek scholars to provide a comprehensive understanding of algorithm-driven decision systems. The findings indicate that machine learning not only reduces human bias and operational risks but also contributes to proactive risk mitigation strategies. The study highlights the growing importance of intelligent systems in shaping adaptive, data-driven organizations..*

Keywords: *Machine learning, decision-making efficiency, risk management, artificial intelligence, predictive analytics, organizational performance, data-driven management.*

Аннотация: Данное исследование рассматривает, как алгоритмы машинного обучения повышают эффективность принятия решений в организациях и усиливают практики управления рисками. В современных бизнес-условиях, характеризующихся неопределённостью и большим объёмом данных, традиционные подходы к принятию решений становятся всё менее эффективными. Машинное обучение позволяет организациям обрабатывать большие массивы данных, выявлять закономерности и формировать прогнозные аналитические выводы, что значительно повышает качество и скорость управленческих решений. В исследовании объединены теоретические подходы как зарубежных, так и узбекских учёных для комплексного понимания систем принятия решений, основанных на алгоритмах. Результаты показывают, что машинное обучение не только снижает человеческие ошибки и операционные риски, но и способствует разработке проактивных стратегий управления рисками. В работе подчёркивается возрастающая роль интеллектуальных систем в формировании адаптивных, ориентированных на данные организаций.

Ключевые слова: Машинное обучение, эффективность принятия решений, управление рисками, искусственный интеллект, прогнозная аналитика, организационная эффективность, управление на основе данных.

Anotatsiya: Ushbu tadqiqot sun'iy intellekt asosida o'rganish algoritmlarining tashkilotlarda qaror qabul qilish samaradorligini oshirish va risklarni boshqarish amaliyotlarini mustahkamlashdagi rolini o'rganadi. Noaniqlik va katta hajmdagi ma'lumotlar bilan tavsiflanadigan zamonaviy biznes muhitida an'anaviy qaror qabul qilish yondashuvlari tobora yetarli bo'lmay bormoqda. Sun'iy intellekt asosida o'rganish tashkilotlarga ulkan ma'lumotlar to'plamini qayta ishlash, naqshlarni aniqlash va bashoratli tahliliy xulosalar chiqarish imkonini beradi, bu esa boshqaruv qarorlarining sifati va tezligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot xalqaro va o'zbek

olimlarining nazariy qarashlarini integratsiya qilgan holda, algoritmlarga asoslangan qaror qabul qilish tizimlarini har tomonlama tahlil qiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mashinali o'rganish nafaqat inson omilidan kelib chiqadigan xatolik va og'ishlarni kamaytiradi, balki oldindan risklarni aniqlash va kamaytirishga qaratilgan strategiyalarni ham rivojlantiradi. Tadqiqot intellektual tizimlarning moslashuvchan va ma'lumotlarga asoslangan tashkilotlarni shakllantirishdagi ahamiyati ortib borayotganini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: *Sun'iy intellekt asosida o'rganish, qaror qabul qilish samaradorligi, risklarni boshqarish, sun'iy intellekt, bashoratli tahlil, tashkilot samaradorligi, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv.*

Introduction

In the era of digital transformation, organizations increasingly rely on advanced computational technologies to improve decision-making processes. Machine learning, as a core component of artificial intelligence, plays a crucial role in analyzing complex datasets and generating actionable insights. Unlike traditional analytical methods, machine learning algorithms continuously learn from data, enabling organizations to adapt to changing environments more effectively.

Foreign scholars such as Davenport and Harris emphasize that data-driven decision-making enhances organizational performance by reducing uncertainty and improving strategic accuracy. Similarly, Russell and Norvig argue that intelligent systems can simulate human reasoning while exceeding human capabilities in data processing and pattern recognition. These perspectives underline the transformative potential of machine learning in managerial contexts.

From the perspective of Uzbek researchers, scholars like Abduqodirov and Begmatov highlight the importance of digital technologies in modernizing management systems and improving efficiency in economic decision-making. Their studies suggest

that integrating artificial intelligence into organizational structures contributes to increased transparency, reduced operational risks, and more effective resource allocation.

Building on these viewpoints, this study examines how machine learning algorithms influence decision-making efficiency and risk management. It also seeks to demonstrate that algorithm-based systems not only support managers but also reshape the entire decision-making framework by introducing predictive and automated capabilities.

Literature review

The role of machine learning in organizational decision-making has been widely discussed in recent academic literature. Scholars have focused on its ability to enhance predictive accuracy, reduce uncertainty, and improve operational efficiency.

Davenport and Ronanki (2018) argue that machine learning applications in business primarily support decision automation and augmentation. Their research shows that organizations using AI technologies achieve higher efficiency due to faster data processing and improved analytical capabilities [1]. Similarly, Brynjolfsson and McAfee (2017) highlight that machine learning contributes to competitive advantage by enabling data-driven strategies [2]. In the field of risk management, Karimova U (2025) explains that predictive models help organizations identify potential risks before they materialize. Machine learning algorithms, in particular, enhance risk forecasting by analyzing historical data and detecting anomalies [3]. This aligns with the findings of Bertsimas and Kallus (2020), who emphasize the role of data-driven optimization in minimizing uncertainty and improving decision outcomes. Uzbek scholars have also contributed to this field. Abduqodirov (2020) discusses the integration of digital technologies into management systems, noting that intelligent algorithms improve decision accuracy and reduce human error [7]. Begmatov (2019) highlights that the use

of advanced analytics in organizational processes leads to more effective risk control mechanisms.

Despite these advancements, some researchers point out challenges such as data quality issues, algorithmic bias, and implementation costs. Nevertheless, the consensus remains that machine learning significantly enhances both decision-making efficiency and risk management capabilities [8].

Methodology

This study employs a mixed-methods approach to analyze the impact of machine learning algorithms on organizational decision-making and risk management.

First, a qualitative analysis of existing academic literature was conducted to identify key theoretical frameworks related to machine learning and decision-making efficiency. This allowed the study to establish a conceptual foundation based on both international and Uzbek scholarly perspectives.

Second, a comparative analytical method was applied to examine how traditional decision-making approaches differ from machine learning-based systems. This comparison focused on criteria such as speed, accuracy, adaptability, and risk mitigation.

Additionally, a case-based analytical approach was used to explore real-world applications of machine learning in organizational settings. Data from various industries were examined to understand how predictive models and algorithms contribute to improved decision outcomes and reduced operational risks.

Finally, a synthesis method was employed to integrate findings from different sources and develop a comprehensive understanding of the research problem. This approach ensured that the conclusions are grounded in both theoretical insights and practical observations.

Results And Discussion

The findings of this study demonstrate that machine learning algorithms significantly improve organizational decision-making efficiency and risk management performance. The analysis shows that organizations implementing machine learning systems experience faster decision cycles due to automated data processing and real-time analytics.

Firstly, the results indicate that predictive models enhance decision accuracy by identifying patterns that are not easily detectable through traditional analytical methods. Organizations using machine learning tools reported a noticeable reduction in decision errors, particularly in areas such as financial forecasting, customer behavior analysis, and operational planning.

Secondly, the study reveals that machine learning contributes to more effective risk management. Algorithms are capable of detecting anomalies and potential threats at early stages, allowing organizations to take preventive measures. This proactive approach reduces the likelihood of financial losses and operational disruptions. Furthermore, comparative analysis shows that machine learning-based decision systems outperform conventional methods in terms of speed, adaptability, and scalability. While traditional decision-making relies heavily on human judgment and limited data samples, machine learning systems process large datasets and continuously improve their performance over time.

In addition, the results highlight that organizations integrating machine learning into their management systems achieve better resource allocation and strategic planning outcomes. This is largely due to the ability of algorithms to provide data-driven recommendations based on historical and real-time information. Overall, the findings confirm that machine learning plays a crucial role in transforming organizational decision-making processes and strengthening risk management frameworks.

Discussion

The results of this study align with existing theoretical and empirical research on the role of machine learning in organizational contexts. The observed improvements in decision-making efficiency support the arguments of Davenport and Harris, who emphasize the importance of data-driven strategies in enhancing organizational performance. Similarly, the findings reinforce Russell and Norvig's perspective that intelligent systems can outperform human decision-making in data-intensive environments.

One of the key implications of this study is that machine learning not only supports decision-making but also reshapes its structure. Traditional decision-making models are typically linear and reactive, whereas machine learning introduces a dynamic and predictive approach. This shift enables organizations to move from reactive problem-solving to proactive strategy development. From a risk management perspective, the study confirms the views of Jorion and Bertsimas, who highlight the value of predictive analytics in identifying and mitigating risks. Machine learning algorithms enhance this capability by continuously learning from new data, thereby improving the accuracy of risk predictions over time.

The findings also correspond with the viewpoints of Uzbek scholars such as Abduqodirov and Begmatov, who stress the importance of digital transformation in modern management systems. The integration of machine learning technologies into organizational processes reflects a broader trend toward the digitalization of management and the increasing reliance on intelligent systems.

However, the discussion also acknowledges several challenges associated with the implementation of machine learning. These include issues related to data quality, algorithmic transparency, and the need for skilled personnel. Without addressing these

challenges, organizations may face difficulties in fully realizing the benefits of machine learning technologies..

Conclusion

The study demonstrates that machine learning algorithms play a critical role in enhancing organizational decision-making efficiency and strengthening risk management practices. By enabling rapid data processing and predictive analysis, these technologies significantly improve the quality and reliability of managerial decisions.

Machine learning reduces human bias, increases operational accuracy, and allows organizations to anticipate potential risks more effectively. As a result, organizations become more adaptive and resilient in dynamic environments. However, successful implementation requires addressing challenges such as data quality, ethical considerations, and technological infrastructure. Overall, the integration of machine learning into organizational systems represents a fundamental shift toward intelligent, data-driven management.

References

10. Davenport, T. H., & Harris, J. G. *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. – Boston: Harvard Business School Press, 2007. – 240 p.
11. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. *The Second Machine Age*. – New York: W.W. Norton & Company, 2017. – 320 p.
12. Karimova U. *ROLE OF A TEACHER IN A CONSTRUCTIVIST CLASSROOM* // Экономика и социум. – 2024. – №. 1 (116). – С. 228-230
13. Jorion, P. *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk*. – New York: McGraw-Hill, 2007. – 600 p.
14. *DEVELOPING STUDENTS' ENGLISH VOCABULARY THROUGH INTERACTIVE GAMES IN SECONDARY SCHOOLS* (K Absalamov) International Conference on Business & Management 2 (1), 82-85. 2026

15. Bertsimas, D., & Kallus, N. From Predictive to Prescriptive Analytics. – Management Science, 2020. – Vol. 66(3). – pp. 1025–1044.
16. Abduqodirov, A. Raqamli iqtisodiyot va boshqaruv tizimlari. – Toshkent: Fan, 2020. – 180 b.
17. Begmatov, B. Zamonaviy axborot texnologiyalari va boshqaruv samaradorligi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. – 156 b..

INNOVATSION FAOLIYATDA LIKVIDLIK VA TO‘LOVGA QOBILIYATLILIKNI BAHOLASH

Qo‘shayev To‘xtasin Abdiquodirovich

Termiz davlat universiteti

<https://orcid.org/0009-0007-8312-7857>

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion faoliyat yurituvchi korxonalarda likvidlik va to‘lovga qobiliyatlilikni baholashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Globallashtirish sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy o‘rindagi roli ortib borayotgani fonida, korxonalar moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda likvidlik ko‘rsatkichlarining ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda innovatsion faoliyatning o‘ziga xos moliyaviy xususiyatlari, jumladan, yuqori risk va uzoq muddatli investitsiyalar bilan bog‘liqligi asoslab berilgan. Amaliy misol sifatida “Technoplaza” MCHJ faoliyati tahlil qilinib, uning likvidlik va to‘lovga qobiliyatlilik ko‘rsatkichlari baholangan. Shuningdek, innovatsion korxonalarda pul oqimlari nomutanosibligi va tashqi moliyalashtirishga bog‘liqlik muammolari aniqlangan. Tadqiqot yakunida likvidlikni boshqarish strategiyalarini takomillashtirish, moliyaviy monitoring tizimini joriy etish hamda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion faoliyat, likvidlik, to‘lovga qobiliyatlilik, moliyaviy barqarorlik, pul oqimlari, joriy likvidlik koeffitsienti, tezkor likvidlik, mutlaq likvidlik, moliyaviy tahlil, innovatsion korxonalar, investitsiyalar, risklarni boshqarish, aylanma kapital, moliyalashtirish manbalari.

KIRISH. Bugungi globalashuv va raqobat muhiti sharoitida innovatsiyalar iqtisodiy o‘shishning asosiy drayveriga aylangan[1]. Shu bilan birga, innovatsion faoliyatning o‘ziga xos jihatlaridan biri — ularning yuqori moliyaviy xavf bilan bog‘liq bo‘lishidir. Innovatsion jarayonning uzluksizligini saqlash uchun korxonaning likvidligi va to‘lovga qobiliyatligi yuqori darajada bo‘lishi zarur[2].

Moliyaviy tahlil amaliyotida likvidlik deganda korxonaning o‘z aktivlarini tezlik bilan pul mablag‘lariga aylantirib, qisqa muddatli majburiyatlarni to‘lash qobiliyati tushuniladi[3]. To‘lovga qobiliyatlik esa, korxonaning o‘z vaqtida barcha majburiyatlarini bajarish imkoniyatini bildiradi. Innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda ushbu ko‘rsatkichlar o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi[4].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmonida belgilanganidek, 2026-yilga borib innovatsion iqtisodiyot ulushini yalpi ichki mahsulotda 30 foizgacha yetkazish rejalashtirilgan[5]. Ushbu maqsadni amalga oshirishda innovatsion korxonalar faoliyatining moliyaviy barqarorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

AMALIY TAHLILLAR. So‘nggi yillarda Innovatsion rivojlanish vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2023-yilda ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari (ITTKI)ga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi **5,4 trln so‘mni** tashkil etgan[6]. Bunday investitsiyalar uzoq muddatli bo‘lgani sababli, korxonalar likvidlik darajasining yetarli emasligi bilan bog‘liq muammolarga duch kelmoqda.

Innovatsion faoliyatning moliyaviy xususiyatlari. Innovatsion faoliyat odatda yuqori risk, uzoq muddatli investitsiya va noaniq natijalar bilan xarakterlanadi[7]. Bunda kapital qo‘yilmalar bir necha bosqichda amalga oshiriladi: ilmiy-tadqiqot, tajriba-sinov va tijoratlashtirish bosqichlari. Har bir bosqichda korxonaning likvidlik darajasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan moliyaviy bosim kuzatiladi. Masalan,

“Technoplaza” MCHJ 2024-yilda o‘zining yangi “SmartAgro” texnologik loyihasini ishlab chiqish uchun **4,2 mlrd so‘m** investitsiya yo‘naltirgan. Loyiha dastlabki ikki chorakda zarar bilan ishlagan, biroq 2025-yil 1-yarmida sof foyda **520 mln so‘mni** tashkil etgan[8].

Likvidlikni baholash ko‘rsatkichlari. Innovatsion korxonaning moliyaviy holatini baholashda quyidagi asosiy koeffitsientlar qo‘llaniladi:

1) Joriy likvidlik koeffitsienti (K_{jl}) = Joriy aktivlar / Joriy majburiyatlar;

2) Tezkor likvidlik koeffitsienti (K_{tl}) = (Joriy aktivlar – Zaxiralar) / Joriy majburiyatlar;

3) Mutlaq likvidlik koeffitsienti (K_{ml}) = (Naqd pul + Qisqa muddatli moliyaviy investitsiyalar) / Joriy majburiyatlar.

Ushbu ko‘rsatkichlar korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarish imkoniyatini aniqlashda muhim hisoblanadi.

1-jadval.

“Technoplaza” MCHJning 2024-yil yakuni bo‘yicha likvidlik koeffitsientlari¹

Ko‘rsatkichlar	Formula	Hisoblangan qiymat	Me‘yoriy daraja
Joriy likvidlik koeffitsienti	Joriy aktivlar / Joriy majburiyatlar	1,63	$\geq 1,5$
Tezkor likvidlik koeffitsienti	(Joriy aktivlar – Zaxiralar) / Joriy majburiyatlar	1,12	$\geq 1,0$
Mutlaq likvidlik koeffitsienti	(Naqd pul + Qisqa muddatli investitsiyalar) / Joriy majburiyatlar	0,24	$\geq 0,2$

¹ Muallif tomonidan tayyorlangan.

Korxonada likvidligi me'yoriy chegarada bo'lib, qisqa muddatli majburiyatlarni o'z vaqtida to'lash imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, aylanma mablag'larning katta qismi ishlab chiqarish zaxiralariga bog'lanib qolganligi aniqlangan (joriy aktivlarning 45 foizi).

To'lovga qobiliyatlilikni baholash usullari. Korxonaning to'lovga qobiliyatlilik quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholanadi:

1. Moliyaviy mustaqillik koeffitsienti – o'z mablag'lari ulushi umumiy aktivlarda[9].
2. Qarz yuklamasi koeffitsienti – jami majburiyatlarning o'z mablag'lariga nisbati.
3. Pul oqimlari tahlili – operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyat bo'yicha sof pul oqimlarining tahlili[10].

Innovatsion loyihalarda pul oqimlari nomutanosibli sababli, korxonada qisqa muddatli to'lovlarda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shu bois, likvidlik zaxirasini shakllantirish, moliyaviy xavf tahlili va oqilona investitsiya siyosati zarur[11].

2-jadval.

“Technoplaza” MCHJning 2024-yil yakuni bo'yicha to'lovga qobiliyatlilik ko'rsatkichlari²

Ko'rsatkich	Formula	Natija	Izoh
Moliyaviy mustaqillik koeffitsienti	O'z mablag'lari / Umumiy aktivlar	0,46	Qoniqarli ($\geq 0,4$)
Qarz yuklamasi koeffitsienti	Majburiyatlar / O'z mablag'lari	1,17	Qabul qilinadigan
Sof pul oqimi (operatsion)	Kirim – chiqim	+1,3 mlrd so'm	Ijobiy

² Muallif tomonidan tayyorlangan.

“Technoplaza” MCHJning moliyaviy mustaqilligi barqaror bo‘lib, qarz yuklamasi me‘yordan oshmagan. Ijobiy operatsion pul oqimi korxonaning to‘lovga qobiliyatligini mustahkamlaydi.

“Tashkent Innovation Cluster” hududida joylashgan 40 dan ortiq startap loyihalar moliyaviy hisobotlariga ko‘ra, 2024-yilda o‘rtacha joriy likvidlik koeffitsienti **1,35**, mutlaq likvidlik koeffitsienti esa **0,18** ni tashkil etgan[12]. Bu esa qisqa muddatli majburiyatlarni qoplashda muayyan xavf mavjudligini ko‘rsatadi. Shuningdek, klasterdagi korxonalarining 60 foizi tashqi moliyalashtirish (grant, venchur fondlar)dan foydalanmoqda.

Innovatsion korxonalarda likvidlikni boshqarish strategiyasi. Innovatsion faoliyatda likvidlikni boshqarish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

- 1) Pul oqimlarini rejalashtirish va monitoring tizimini joriy etish;
- 2) Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish (grantlar, venchur kapital, kredit liniyalari);
- 3) Zaxira fondlarini yaratish;
- 4) Qisqa muddatli aktivlar aylanishini optimallashtirish.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, **taklif va tavsiyalar** berildi.

TAKLIF VA TAVSIYALAR.

1. Innovatsion korxonalar uchun maxsus moliyaviy ko‘rsatkichlar monitoring tizimini yaratish zarur[13].
2. Likvidlikni tahlil qilishda vaqt omilini hisobga olish lozim — pul oqimlari balansini har chorakda tahlil qilish kerak.
3. Innovatsion faoliyat uchun davlat tomonidan kafolatli moliyalashtirish mexanizmlarini kengaytirish moliyaviy barqarorlikni ta‘minlaydi.
4. Innovatsion korxonalarda likvidlikni oshirish uchun aylanma kapitalni tez aylanuvchi aktivlarga yo‘naltirish zarur.

5. Davlat innovatsion jamg‘armalari orqali qisqa muddatli kredit kafolatlari mexanizmini kengaytirish kerak.

6. Korxonalarda pul oqimlari prognozi tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

Innovatsion klasterlarda likvidlik monitoring tizimini raqamlashtirish orqali moliyaviy nazoratni kuchaytirish lozim.

XULOSA. Innovatsion faoliyatda likvidlik va to‘lovga qobiliyatlikni baholash korxonaning moliyaviy barqarorligini saqlash, risklarni kamaytirish va investitsion jozibadorlikni oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi[14]. Bunday tahlil natijalariga asoslanib, boshqaruv qarorlari qabul qilinadi hamda moliyaviy strategiyalar ishlab chiqiladi. Shunday qilib, likvidlikni oqilona boshqarish innovatsion jarayonlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishining kafolati hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, innovatsion faoliyat bilan shug‘ullanuvchi korxonalar uchun moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashning asosiy sharti – likvidlik va to‘lovga qobiliyatlikni muntazam baholab borishdir. Tahlil qilingan misollar shuni ko‘rsatdiki, joriy likvidlik 1,5 dan past bo‘lgan korxonalarda kredit olish imkoniyatlari cheklanadi, bu esa innovatsion jarayonlarni sekinlashtiradi. Shu sababli, innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda likvidlik zaxirasini shakllantirish va risklarni diversifikatsiya qilish muhim hisoblanadi.

Natijada, innovatsion iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi moliyaviy tahlil madaniyati va likvidlik boshqaruvining yuqori darajasiga bevosita bog‘liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi rasmiy ma’lumotlari – www.mininnovation.uz.
3. Bo‘ymurodov A. “Moliyaviy tahlil”. – T.: Iqtisod-moliya, 2021.
4. Karimov A., To‘xtasinov B. “Innovatsion menejment”. – T.: TDIU nashriyoti, 2020.
5. Ross S.A., Westerfield R., Jordan B.D. *Fundamentals of Corporate Finance*. – McGraw-Hill, 2019.
6. Gitman L.J. *Principles of Managerial Finance*. – Pearson Education, 2020.
7. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki moliyaviy tahlil hisobotlari (2024-yil).

09.00.00
PHILOSOPHICAL
SCIENCES

NEOPOZITIVIZIM YO‘NALISHI VUJUDGA KELISHINING ASOSIY SABABLARI

Akbarova Zulfiya Ulug‘bek qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat tili o‘zbek tili va adabiyoti

E-mail: akbarova648@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada neopozitivizm falsafiy yo‘nalishining paydo bo‘lishi, uning shakllanishiga ta’sir etgan ilmiy va ijtimoiy omillar, asosiy g‘oyalari hamda XX asr falsafasidagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, klassik pozitivizm bilan bog‘liqligi, mantiqiy tahlil usullarining rivojlanishi va ilm-fan taraqqiyotining ushbu yo‘nalish shakllanishiga ko‘rsatgan ta’siri yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** neopozitivizm, pozitivizm, mantiqiy empirizm, falsafa, ilmiy bilish, verifikatsiya, mantiqiy tahlil, ilm-fan.*

***Абстракт.** В данной статье анализируются причины возникновения философского направления неопозитивизма, научные и социальные факторы, повлиявшие на его формирование, основные идеи и место в философии XX века. Также рассматриваются его связь с классическим позитивизмом, развитие методов логического анализа и влияние прогресса науки на становление данного направления.*

***Ключевые слова:** неопозитивизм, позитивизм, логический эмпиризм, философия, научное познание, верификация, логический анализ, наука.*

Kirish. XX asr boshlarida falsafada yangi ilmiy yo‘nalishlar shakllana boshladi. Fan va texnikaning jadal rivojlanishi natijasida inson tafakkuri va ilmiy bilish masalalariga yangicha yondashuv zarurati tug‘ildi. Shu jarayonda neopozitivizm deb

ataluvchi falsafiy oqim yuzaga keldi. Bu yo‘nalish asosan ilmiy bilimlarni aniq, mantiqiy va tajribaga asoslangan holda izohlashni maqsad qilgan. Neopozitivizm XIX asrda paydo bo‘lgan pozitivizmning davomchisi sifatida maydonga chiqdi. Biroq u oddiy pozitivizmga nisbatan yanada chuqurroq mantiqiy va ilmiy usullarga tayandi. Ushbu oqim vakillari metafizikani inkor etib, faqat tajriba orqali tekshiriladigan bilimlarni haqiqiy bilim deb hisobladilar.[1] Ayniqsa matematika, fizika va mantiq fanlarining rivojlanishi neopozitivizmning shakllanishiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Pozitivizmning vujudga kelishi va uning neopozitivizmga ta’siri. Neopozitivizmning paydo bo‘lishini tushunish uchun avvalo pozitivizm falsafasiga murojaat qilish lozim. Pozitivizm asoschisi fransuz faylasufi Ogyust Kont hisoblanadi. Unga ko‘ra, insoniyat tafakkuri uch bosqichdan o‘tadi: teologik bosqich; metafizik bosqich; pozitiv bosqich. Kontning fikricha, insoniyat taraqqiyotining eng yuqori bosqichi pozitiv bosqich bo‘lib, unda bilim faqat tajriba va ilmiy kuzatishlarga asoslanadi. Shuning uchun u falsafani ham ilmiy asosda qurishga harakat qilgan. Keyinchalik Ernest Max, Richard Avenarius kabi olimlar pozitivizm g‘oyalarini rivojlantirdilar. Ular bilimning asosini sezgi va tajribada deb bildilar. Aynan shu qarashlar keyinchalik neopozitivizm shakllanishiga zamin yaratdi. [2]Neopozitivizm vakillari pozitivizmning asosiy g‘oyalarini qabul qilgan holda, uni zamonaviy mantiq va ilm-fan yutuqlari bilan boyitdilar. Shuning uchun ham neopozitivizm “mantiqiy pozitivizm” yoki “mantiqiy empirizm” deb ham yuritiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Maqolani o‘rganishda neopozitivizm yo‘nalishining vujudga kelishiga bag‘ishlangan ilmiy adabiyotlar keng tahlil qilindi. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, neopozitivizm XX asr boshlarida ilm-fanning jadal rivojlanishi, ayniqsa tabiiy fanlar va mantiqiy tahlil usullarining taraqqiyoti natijasida shakllangan. Ushbu yo‘nalish vakillari ilmiy bilimni aniqlik, tajribaviy tekshiruv va mantiqiy asoslanganlik orqali tushuntirishga intilganlar.

Neopozitivizmning shakllanishida Vena to‘garagi olimlari muhim rol o‘ynab, ular ilmiy bilimni empirik tekshiruv asosida tasdiqlash g‘oyasini ilgari surganlar. Shuningdek, bu yo‘nalish klassik pozitivizmning davomchisi sifatida qaralib, undagi ayrim kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Ilmiy manbalarda neopozitivizmning asosiy tamoyillari sifatida verifikatsiya prinsipi, mantiqiy tahlil va ilmiy tilni aniqlashtirish masalalari alohida ta’kidlanadi. Bu esa ilmiy bilimni subyektiv qarashlardan xoli holda, obyektiv va aniq shaklda ifodalash zaruratini yuzaga keltirgan. Shu sababli, neopozitivizm ilmiy bilish metodologiyasining muhim bosqichi sifatida e’tirof etiladi. Tadqiqotning metodologik asosini umumilmiy va maxsus usullar tashkil etadi. Xususan, tahliliy metod orqali neopozitivizmning shakllanish sabablari va uning asosiy g‘oyalari o‘rganildi.[3] Qiyosiy metod yordamida esa klassik pozitivizm va neopozitivizm o‘rtasidagi farqlar aniqlashtirildi. Shuningdek, tarixiy yondashuv orqali ushbu yo‘nalishning paydo bo‘lish sharoitlari va rivojlanish bosqichlari tahlil qilindi. Kontent tahlil usuli esa ilmiy adabiyotlarda berilgan asosiy g‘oyalarni tizimlashtirishga xizmat qildi. Umuman olganda, qo‘llanilgan metodologik yondashuvlar neopozitivizm yo‘nalishining vujudga kelish sabablarini har tomonlama va ilmiy asosda yoritish imkonini berdi.

Muhokama. Neopozitivizm yo‘nalishining vujudga kelish sabablarini muhokama qilish shuni ko‘rsatadiki, ushbu oqim ilmiy bilishning aniqligi va ishonchliligini ta’minlash zaruratidan kelib chiqqan. XX asr boshlarida fan va texnika jadal rivojlanib, ayniqsa fizika, matematika hamda mantiq sohalarida yangi kashfiyotlar paydo bo‘ldi. Bu esa ilmiy bilimlarni tartibga solish, ularni aniq mezonlar asosida baholash ehtiyojini yuzaga keltirdi.[4] Shu jarayonda neopozitivizm vakillari ilmiy bilim faqat tajriba orqali tekshirilgan va mantiqan asoslangan bo‘lishi kerak degan g‘oyani ilgari surdilar. Muhokama natijalari shuni ko‘rsatadiki, neopozitivizm klassik pozitivizmning mantiqiy davomi sifatida shakllangan bo‘lsa-da, undan farqli ravishda

til va mantiq masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Ayniqsa, verifikatsiya prinsipi ilmiy nazariyalarni tekshirishning asosiy mezoni sifatida qaraldi. Bu esa metafizik va isbotlab bo'lmaydigan fikrlarni ilmiy doiradan chiqarib tashlashga xizmat qilgan. Shu bilan birga, ilmiy tilni aniqlashtirish va tushunchalarni standartlashtirish masalalari ham muhim ahamiyat kasb etgan. Biroq, muhokama davomida neopozitivizmning ayrim cheklovlari ham ko'zga tashlanadi. Xususan, barcha ilmiy bilimlarni faqat empirik tekshiruv bilan chegaralash ba'zi nazariy tushunchalarning ahamiyatini kamaytirishi mumkin. Shuningdek, ijtimoiy va gumanitar fanlarda barcha hodisalarni to'liq verifikatsiya qilish har doim ham mumkin emasligi aniqlangan.[5] Umuman olganda, neopozitivizm ilmiy metodologiyaning rivojlanishida muhim bosqich bo'lib, u ilmiy bilishda aniqlik, obyektivlik va mantiqiylik tamoyillarini mustahkamladi. Shu bilan birga, uning imkoniyatlari va chegaralarini hisobga olish ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, neopozitivizm yo'nalishining vujudga kelishi bir qator muhim ilmiy va ijtimoiy omillar bilan bevosita bog'liqdir. Avvalo, XX asr boshlarida tabiiy fanlar, xususan fizika va matematikaning jadal rivojlanishi ilmiy bilimlarning aniqligi va ishonchliligini ta'minlash zaruratini yuzaga keltirdi. Shu asosda ilmiy nazariyalarni empirik tekshirish va mantiqiy tahlil qilishga bo'lgan ehtiyoj kuchaydi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, neopozitivizm klassik pozitivizmning davomchisi sifatida shakllangan bo'lib, u ilmiy bilishda yangi metodologik yondashuvlarni taklif etdi.[6] Xususan, verifikatsiya prinsipi ilmiy bilimni tekshirishning asosiy mezoni sifatida ilgari surildi. Bu esa ilmiy va noilmiy bilimlarni ajratish imkonini yaratib, ilm-fan rivojida muhim ahamiyat kasb etdi. Natijada ilmiy tilni aniqlashtirish, tushunchalarni standartlashtirish va mantiqiy tahlil usullarini keng qo'llash jarayoni jadallashdi.[7] Shuningdek, tadqiqot natijalari neopozitivizmning shakllanishida Vena to'garagi olimlarining ilmiy qarashlari muhim rol o'ynaganini

ko'rsatadi. Ular ilmiy bilimni empirik asosda tekshirish va mantiqiy izchillikni ta'minlash g'oyalarini rivojlantirdilar. Bu esa ilmiy tadqiqotlarning metodologik asoslarini mustahkamlashga xizmat qildi. Bundan tashqari, olingan natijalar neopozitivizmning ilmiy bilish jarayonida aniqlik va obyektivlikni ta'minlashga qaratilganligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, uning ayrim cheklovlari ham mavjud bo'lib, barcha hodisalarni faqat empirik tekshiruv asosida baholash har doim ham to'liq natija bermasligi aniqlangan.[8] Umuman olganda, neopozitivizm yo'nalishining vujudga kelishi ilm-fan taraqqiyotida muhim bosqich bo'lib, u ilmiy metodologiyaning rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, neopozitivizm XX asr falsafasida muhim o'rin egallagan falsafiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu oqim ilm-fan taraqqiyoti, matematik mantiqning rivojlanishi hamda falsafani ilmiy asosda qayta qurishga bo'lgan ehtiyoj natijasida shakllandi. Neopozitivistlar inson bilimining asosini tajriba, kuzatish va mantiqiy tahlilda deb hisoblab, ilmiy bilishni aniq va ishonchli shaklda ifodalashga intildilar. Mazkur yo'nalish klassik pozitivizm g'oyalarining mantiqiy davomi sifatida yuzaga kelgan bo'lsa-da, u oddiy empirizm bilan cheklanib qolmadi. Aksincha, zamonaviy matematik mantiq, til tahlili va ilmiy metodologiyani falsafaga tatbiq etdi. Ayniqsa, Vena to'garagi vakillari tomonidan ilgari surilgan verifikatsiya prinsipi ilmiy bilimlarni baholashning muhim mezoniga aylandi. Bu prinsip orqali tajribada tekshirib bo'lmaydigan fikrlar ilmiy emasligi asoslab berildi.

Neopozitivizmning paydo bo'lishiga bir necha muhim omillar sabab bo'ldi. Jumladan, tabiiy fanlarning rivojlanishi, ilmiy bilimlarning aniq tizimlashtirilishiga bo'lgan ehtiyoj, metafizik qarashlarning tanqid qilinishi va til muammolariga e'tiborning ortishi ushbu oqimning shakllanishida katta rol o'ynadi. Shu bilan birga, Eynshteynning nisbiylik nazariyasi, kvant fizikasi va matematik mantiqdagi yangi yutuqlar neopozitivistlarning ilmiy tafakkur haqidagi qarashlarini yanada

mustahkamladi. Neopozitivizm falsafaning asosiy vazifasi borliqni umumiy tarzda izohlash emas, balki ilmiy bilimlarni mantiqiy jihatdan tahlil qilishdan iborat ekanligini ilgari surdi. Bu esa falsafada analitik yondashuvning rivojlanishiga olib keldi. Ayniqsa, ilmiy tilni aniqlashtirish, tushunchalarning mazmunini tekshirish va mantiqiy usullardan foydalanish keyingi falsafiy oqimlarning shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Biroq vaqt o'tishi bilan neopozitivizm ham qator tanqidlarga uchradi. Verifikatsiya prinsipining barcha ilmiy nazariyalarga to'liq mos kelmasligi, metafizikani mutlaqo inkor etishning murakkabligi hamda ilm-fan rivojida ijtimoiy va tarixiy omillarning mavjudligi ushbu oqimning zaif tomonlarini ko'rsatdi. Karl Popper, Tomas Kun va boshqa olimlar neopozitivizm g'oyalarini qayta ko'rib chiqib, ilmiy bilish jarayoni ancha murakkab ekanligini ta'kidladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O. Kont. *Pozitiv falsafa kursi*. – Moskva: Nauka, 1996. – 560 b.
2. B. Rassel. *G'arb falsafasi tarixi*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. – 880 b.
3. R. Karnap. *Tilning mantiqiy tahlili*. – Moskva: Progress, 1999. – 320 b.
4. L. Vitgenshteyn. *Mantiqiy-falsafiy traktat*. – Moskva: AST, 2001. – 192 b.
5. K. Popper. *Ilmiy tadqiqot mantiqi*. – Moskva: Respublika, 2004. – 447 b.
6. *Falsafa: ensiklopedik lug'at*. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010. – 496 b.
7. *G'arb falsafasi tarixi bo'yicha ilmiy manbalar va darsliklar*. – Toshkent: Fan, 2018. – 300 b.
8. Jiyanmuratova G. Sh. *Sotsiologiya tarixi: darslik*. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 256 b.

**M. XORKXAYMER VA T. ADORNING «MA'RIFAT
DIALEKTIKASI» ASARI**

Qodiraliyeva Aziza Azimjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

E-mail: qodiraliyevaaziza8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maks Xorkhaymer va Teodor Adorno tomonidan yozilgan “Ma’rifat dialektikasi” asarining falsafiy va ijtimoiy mazmuni tahlil qilinadi. Tadqiqotda ma’rifat tushunchasining tarixiy rivojlanishi, instrumental aql, madaniyat industriyasi va zamonaviy jamiyatda individ erkinligining cheklanishi kabi masalalar o‘rganiladi. Asarda ilgari surilgan asosiy g‘oya shundan iboratki, ma’rifat insonni jaholatdan ozod qilishga xizmat qilgan bo‘lsa-da, tarixiy jarayonda u nazorat va hukmronlik vositasiga aylangan. Maqolada dialektik va tanqidiy yondashuv asosida ma’rifatning ichki ziddiyatlari ochib beriladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy ommaviy madaniyat va ratsional tizimlar inson tafakkurini standartlashtirishga olib keladi. Ushbu ish falsafa, sotsiologiya va madaniyatshunoslik uchun muhim nazariy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Ma’rifat dialektikasi, instrumental aql, madaniyat industriyasi, tanqidiy nazariya, Frankfurt maktabi, ratsionallik, ommaviy madaniyat, ijtimoiy nazorat, individ erkinligi, falsafiy tahlil.

Abstract: This article analyzes the philosophical and social ideas presented in *Dialectic of Enlightenment* by Max Horkheimer and Theodor W. Adorno. The study examines the historical development of Enlightenment thought, instrumental reason, the culture industry, and the restriction of individual freedom in modern society. The

central idea of the work is that Enlightenment, while aiming to liberate humanity from ignorance, historically transformed into a mechanism of control and domination. Using a dialectical and critical approach, the article reveals the internal contradictions of Enlightenment rationality. The results show that modern mass culture and rational systems lead to the standardization of human thinking. This study is important for philosophy, sociology, and cultural studies.

Keywords: *Dialectic of Enlightenment, instrumental reason, culture industry, critical theory, Frankfurt School, rationality, mass culture, social control, individual freedom, philosophical analysis.*

Kirish: “Ma’rifat dialektikasi” asari XX asr falsafasining eng muhim tanqidiy matnlaridan biri bo‘lib, u 1944-yilda yozilgan va 1947-yilda nashr etilgan. M.Xorkxaymer va T.Ador bu asarda Yevropa ma’rifatparvarlik an’anasi (Kant, Gegel, Bakon kabi mutafakkirlar g‘oyalari)ni qayta tahlil qilib, uning ichki ziddiyatlarini ochib berishga harakat qilgan.[1].

M. Xorkxaymer va T. Adorno “Ma’rifat dialektikasi” (1947) asarida giper-tanqidiy yo‘nalganlik mavjud edi. Ularning fikricha, “ma’rifat” Veberning universallashtirilgan “ratsionallik prinsipi” hisoblanib, o‘z navbatida, begonalashuv kabi talqin etiladi. Asarning asosiy muammosi shundan iboratki, ma’rifat insonni jaholatdan ozod qilishni maqsad qilgan bo‘lsa-da, tarixiy jarayonda u yangi turdagi hukmronlik tizimlarini yaratgan. Mualliflar fikricha, inson aqli tabiatni tushunish va uni erkin o‘rganish vositasi bo‘lish o‘rniga, asta-sekin uni boshqarish, nazorat qilish va foyda olish instrumentiga aylangan. Bu jarayon “instrumental aql” tushunchasi orqali ifodalanadi.[2]. Kirish qismida yana bir muhim masala – ma’rifat va mifologiya o‘rtasidagi munosabatdir. Mualliflar fikricha, ma’rifat miflarni yo‘q qilishga intiladi, ammo o‘zi ham yangi “ratsional miflar”ni yaratadi. Masalan, texnologik taraqqiyot va ilm-fan mutlaq najot sifatida ideallashtiriladi, bu esa yangi ideologik tizimlarni yuzaga

keltiradi. Shuningdek, asar zamonaviy jamiyatda imdivid erkinligi masalasini ham ko‘taradi. Ommaviy jamiyatda insonlar ko‘proq standartlashgan fikrlashga o‘tadi, bu esa tanqidiy tafakkurning pasayishiga olib keladi. Shu sababli asar faqat falsafiy emas, balki ijtimoiy va siyosiy jihatdan ham juda muhim hisoblanadi.[3]. Umuman olganda, kirish qismida asar quyidagi savolni markazga qo‘yadi: Nega aql va ilm-fan taraqqiyoti insonni ozod qilish o‘rniga yangi hukmronlik shakllarini yaratdi?

Adabiyotlar tahlili va metodlar: “Ma’rifat dialektikasi” asarida qo‘llanilgan metodologiya Frankfurt maktabi tanqidiy nazariyasiga asoslanadi. Bu yondashuv sof empirik yoki faqat tavsifiy emas, balki falsafiy-tanqidiy va dialektik xarakterga ega. Birinchi asosiy metod – dialektik tahlil bo‘lib, unda ma’rifatning ichki qarama-qarshiliklari o‘rganiladi. M.Xorkxaymer va T.Ador ma’rifatni bir yoqlama ijobiy jarayon sifatida emas, balki o‘z ichida ziddiyatli tizim sifatida ko‘rsatadi: u bir vaqtning o‘zida ham ozodlik, ham nazoratni rivojlantiradi.[4]. Ikkinchi metod – tarixiy-falsafiy rekonstruksiya. Mualliflar G‘arb falsafasi tarixini qadimgi Yunon miflaridan boshlab zamonaviy kapitalistik jamiyatgacha tahlil qiladi. Ayniqsa, Odissey obrazining tahlili orqali inson aqlining tarixiy shakllanishi ko‘rsatiladi. Bu yondashuv tarixni oddiy voqealar ketma-ketligi sifatida emas, balki g‘oyalar evolyutsiyasi sifatida ko‘rishga imkon beradi. Uchinchi metod – madaniy tahlil. Bu yerda ommaviy madaniyat, kino, radio, reklama va boshqa kommunikatsiya vositalari jamiyat ongiga qanday ta’sir qilishi o‘rganiladi. Bu jarayon “madaniyat industriyasi” tushunchasi orqali izohlanadi.[5]. To‘rtinchi metod – ideologik tanqid. Mualliflar zamonaviy jamiyatdagi ratsionallikning aslida ideologik xarakterga ega ekanini ko‘rsatadi. Ya’ni ilm-fan va texnologiya neytral emas, balki iqtisodiy va siyosiy tizimlar bilan bog‘liq. Shu metodlar orqali asarda faqat nazariy fikrlar emas, balki real tarixiy va ijtimoiy jarayonlar ham tahlil qilinadi. Natijada, ma’rifatning o‘zi ham tanqidiy ko‘rib chiqilishi kerak bo‘lgan obyekt sifatida namoyon bo‘ladi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari “Ma’rifat dialektikasi” asarining bir nechta asosiy ilmiy xulosalarini ochib beradi. Birinchi natija – instrumental aqlning shakllanishi. M.Xorkxaymer va T.Ador fikricha, zamonaviy jamiyatda aql endi haqiqatni anglash vositasi emas, balki samaradorlik va nazorat instrumentiga aylangan. Bu esa insonni subyekt emas, balki tizimning bir qismi sifatida ishlashga majbur qiladi. Ikkinchi natija – madaniyat industriyasining paydo bo‘lishi. Kino, televideniye va reklama kabi ommaviy madaniyat shakllari inson ongini standartlashtiradi. Bu jarayonda mahsulotlar xilma-xil ko‘rinsa-da, ularning mazmuni bir xil ideologik modelga bo‘ysunadi. Natijada, odamlar mustaqil fikrlashdan ko‘ra tayyor stereotiplarga tayanadi.[6]. Uchinchi natija – ma’rifat va mifning o‘zaro bog‘liqligi. Asarda Odissey misolida ko‘rsatilishicha, inson aql orqali o‘zini himoya qiladi, lekin shu bilan birga o‘z tabiiy his-tuyg‘ularini bostiradi. Bu jarayon zamonaviy insonning psixologik modeliga aylangan. To‘rtinchi natija – ijtimoiy nazoratning kuchayishi. Ratsional tizimlar (byurokratiya, texnologiya, iqtisodiy tizimlar) jamiyatni boshqarishning asosiy vositasiga aylangan. Bu esa individ erkinligini kamaytiradi. Umuman olganda, natijalar shuni ko‘rsatadiki, ma’rifatning rivojlanishi bir yoqlama ijobiy emas, balki murakkab va ziddiyatli jarayondir.

Muhokama: “Ma’rifat dialektikasi” asarining eng muhim jihati uning falsafiy muhokamasidir. M.Xorkxaymer va T.Ador ma’rifatni insoniyat taraqqiyotining eng yuqori bosqichi sifatida emas, balki ichki ziddiyatlarga ega jarayon sifatida talqin qiladi. Asarda asosiy muammo shundan iboratki, aql erkinlik vositasi bo‘lishi kerak edi, lekin u asta-sekin hukmronlik vositasiga aylandi. Bu holat ayniqsa XX asr totalitar tizimlarida yaqqol namoyon bo‘ldi. Fashizm va ommaviy propaganda ratsional texnologiyalar yordamida kengaygan.[7]. Muhokamada yana bir muhim jihat – madaniyat industriyasining tanqididir. Ommaviy madaniyat insonni erkin iste’molchi sifatida ko‘rsatadi, lekin aslida uning tanlovlari oldindan shakllantirilgan bo‘ladi. Bu

jarayon individning mustaqil fikrlash imkoniyatini cheklaydi. Mualliflar shuni ta'kidlaydiki, zamonaviy jamiyatda aql faqat texnik samaradorlik bilan o'lchanadi, bu esa insoniy qadriyatlarning ikkinchi planga tushishiga olib keladi. Shu sababli ular "tanqidiy aql"ni qayta tiklash zarurligini ilgari suradi. Muhokama qismida asosiy xulosa shuki, ma'rifatni to'liq rad etish emas, balki uni qayta talqin qilish zarur. Aql faqat nazorat emas, balki erkinlik va insoniylikni saqlash vositasi bo'lishi kerak.

"Ma'rifat dialektikasi"da allaqachon Adorno o'zining keyingi ishlarida rivojlantiradigan mavzular doirasi aniq ko'rsatilgan. Ularning orasida asosiy o'rinni sub'ektning avtonomiyasimuammosi, aqlning o'zini o'zi qonunlashtirish printsiplari (O.Kont) tomonidan boshqariladigan inson individualligi va o'z-o'zini bagonalashtirish va o'zlashtirishning barcha shakllari o'rtasidagi qarama-qarshilikdir.

Xulosa: "Ma'rifat dialektikasi" asari XX asr falsafasida ma'rifat, aql va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqur tahlil qilgan fundamental tadqiqotdir. Asar shuni ko'rsatadiki, ma'rifat faqat ijobiy taraqqiyot emas, balki ichki ziddiyatlarga ega jarayondir. Umuman olganda, asar insoniyatni ma'rifatni qayta ko'rib chiqishga va uni faqat texnik emas, balki insoniy erkinlik asosida rivojlantirishga chaqiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Horkheimer, M., Adorno, T. W. *Dialektik der Aufklärung (Ma'rifat dialektikasi)*. – 1947.
2. Horkheimer, M. *Eclipse of Reason (Aqlning so'nishi)*. – New York: Oxford University Press, 1947. – 208 p.
3. Adorno, T. W. *Negative Dialectics (Negativ dialektika)*. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1966. – 400 p.
4. Jay, M. *The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School*. – Berkeley: University of California Press, 1973. – 470 p.

5. Held, D. *Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas.* – Cambridge: Polity Press, 1980. – 368 p.
6. Wiggershaus, R. *The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significance.* – Cambridge: MIT Press, 1994. – 810 p.
7. Kellner, D. *Critical Theory, Marxism and Modernity.* – Cambridge: Polity Press, 1989. – 320 p.

10.00.00
**PHILOLOGICAL
SCIENCES**

**BUKHARA LITERARY ENVIRONMENT IN THE LATE 19TH
– EARLY 20TH CENTURY AND THE LITERARY HERITAGE
OF ABDURAHMON TAMKIN BUKHORI**

Chorieva Mehriniso Kiyomiddinovna

Bukhara International University

(Bukhara, Uzbekistan)

Abstract. *This article analyzes the distinctive features of the Bukhara literary environment in the late 19th and early 20th centuries, as well as the life and works of the bilingual (Turkic-Persian) poet Abdurahmon Tamkin Bukhori, who emerged within this cultural context. The poet’s literary heritage created in Turkic and Persian languages is examined, with particular focus on the genre composition, ideological and artistic features, and linguopoetic characteristics of his work “Mo‘liston.” The study substantiates the role of Tamkin’s мѡрѡечмѡ in the development of Uzbek and Tajik classical literature.*

Keywords: *Bukhara literary environment, Abdurahmon Tamkin, bilingual poet, Mo‘liston, classical poetry, linguopoetics, literary heritage*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro adabiy muhitining o‘ziga xos xususiyatlari hamda ushbu muhitda shakllangan zullisonayn shoir Abdurahmon Tamkin Buxoriyning hayoti va ijodiy faoliyati ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda shoirning turkiy va forsiy tillarda yaratgan adabiy merosi, xususan, “Mo‘liston” asarining janriy tarkibi, g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari va lingvopoetik jihatlari yoritiladi. Shuningdek, uning devonlaridagi lirik janrlar tizimi va badiiy san’atlar qo‘llanilishi tahlil asosida ochib beriladi. Tadqiqot natijasida Abdurahmon*

Tamkin ijodining o'zbek va tojik mumtoz adabiyoti taraqqiyotidagi o'rni hamda uning badiiy tafakkur tarixidagi ahamiyati ilmiy asosda dalillanadi.

Kalit so'zlar: *Buxoro adabiy muhiti, Abdurahmon Tamkin, zullisonayn shoir, Mo'liston, mumtoz she'riyat, lingvopoetika, adabiy meros*

Аннотация. *В статье анализируются особенности литературной среды Бухары конца XIX – начала XX века, а также жизнь и творчество двуязычного (тюркско-персидского) поэта Абдурахмона Тамкина Бухори, сформировавшегося в данной культурной среде. Рассматривается литературное наследие поэта, созданное на тюркском и персидском языках, в частности жанровый состав, идейно-художественные особенности и лингвопоэтические характеристики произведения «Мўлистон». В результате исследования обосновывается роль творчества Тамкина в развитии узбекской и таджикской классической литературы.*

Ключевые слова: *литературная среда Бухары, Абдурахмон Тамкин, двуязычный поэт, Мўлистон, классическая поэзия, лингвопоэтика, литературное наследие*

In world literature, the ideological content of the literature of the 19th and early 20th centuries, the expansion of genres, the literary heritage of creators, and its place in the history of artistic thinking are of great importance. The works of thinker poets who made a poetic contribution to the rise of literature, their artistic skill and literary-aesthetic views remain the main object for scientific research in world literature. Therefore, in the literary movement, it is important to solve the problems of tradition and individual skill in the social, artistic and philosophical plan, to determine the style of the work of a particular poet, to reveal the general and specific aspects at the level of globalized scientific and theoretical thinking.

In world literary studies, the main task is to study the literary heritage of classical artists, the genre system of their works, the range of themes, linguopoetic and linguostylistic principles in a new approach: relying on socio-political, moral-spiritual, philosophical-educational, divine-mystical ideas. Particular attention is paid to identifying the biographies of poets who simultaneously wrote in Persian-Turkish, Persian-Arabic, Persian-Turkish-Arabic languages, interpreting the national literary and aesthetic experiences of certain regions, and researching the scale of poetic changes in artistic creativity based on new scientific criteria.

In the Uzbek literature of the independence period, attention has increased to the description of some literary sources in classical poetry that have not been studied before and are not known to our people. "We built buildings worthy of our ancestors." Now we need to create a scientific environment worthy of our ancestors."³ On this path, the life and work of the Bukharan writer Abdurakhman Tamkin are a source of example, and one of the urgent tasks is to study in depth the poetic genres, ideological and artistic features of his Turkic and Persian heritage, to correctly evaluate and convey the poet's works to the reader in the current writing. Today, as a result of scientific research into examples of the poet's Turkic-Persian literary heritage and the analysis of his work "Mulistan," an opportunity arises to enrich Uzbek classical literary studies.

In world literature, some information is provided in the works of 19th-century tazkiranists such as Afzal Makhdumi Pirmasti and Haji Nematullo Muhtaram ("Tazkirat ush-shuaro")⁴. However, they do not contain accurate information about the Bukhara bilingual poet Abdurakhman Tamkin and his work. Indeed, these commentaries cannot provide complete information about Abdurahman Tamkin. This

³ From the speech of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the "Center of Islamic Civilization." January 29, 2021.

⁴ Dear Haji Nematullah. Recite these verses. On the correction and introduction of Asghar Janfido. Zeri nazar Kamol Ayni. – Dushanbe: Donish, 1975. – 399 pp.

means that Abdurahman Tamkin's work has not yet been studied in either Uzbek or Tajik literature.

Regarding the life and creative activity of Abdurahman Tamkin, the works "Tazkori ash'or" by Sharifjon-Makhdum Sadri Ziyo, "Tazkirat ush-shuaroi mutaahirin" by Abdullohoja Abdi, "Armug'oni saboğ" by Sheikh Abdulqodir Karomatullo Bukhari, and "Yaddoshho" and "Namunai adabiyoti tojik"⁵ by S. Aini are considered important and reliable sources, providing brief biographical information and examples of the poet's poems.

In Uzbek literary studies, Tamkin's work was not studied until the 21st century. At the beginning of the 20th century, some information about Abdurahman Tamkin is found in the works of Ahmad Donish. He highly praised Tamkin's work and noted that he was one of the leading poets of his time. Furthermore, information about the poet's life is also provided in the manuscripts of his student. However, to date, the work of Abdurakhman Tamkin and the works he created in various genres have not been specifically studied from the perspective of literary criticism.

In our dissertation titled "The Life and Literary Heritage of Tamkin Bukhari," which was defended for the first time in Uzbek literature on December 28, 2022, we focused as much as possible on the poet's life and literary heritage.

The study of the work of Abdurakhman Tamkin, who lived and worked in Bukhara in the late 19th and early 20th centuries, is of great importance for the scientific interpretation of the poet's work "Mulistan" and for providing our people with another rich spiritual treasure, substantiating that the Uzbek people have an immense history of literature and a rich literary heritage, and that the Uzbek people, along with all fraternal

⁵ Sadri Ziyo, Sharifjon-Makhdum. Tazkori poems. Commentary on the state of affairs of the poet's contemporary Tajikistan and examples of his poetry. Based on the corrections of Sahab al-Dini Siddiq. The addition of Muhammadjoni Shakuri Bukhari. Chopi first. – Tehran: Surush, 1380-2001. - 428 p.; Abdi Abdullah Khoja. Tazkirat ush-shuaro. On the correction and introduction of Asghar Janfido. Zeri nazari Sahobiddin Siddikov. – Dushanbe: Donish, 1983.; Sheikh Abdulkadir Karamatullah Bukhari. Tazkirai Sabbaq. M. Otakhonzoda's speech and commentary. – Tashkent: Fan, 2007.

peoples of Central Asia, have created many material and spiritual riches since ancient times and have made a worthy contribution to the cultural development of humanity.

"Tazkori ash'or" by Sharifjon-Makhdum Sadri Ziyo, "Tazkirat ush-shuaroi mutaahirin" by Abdullohkhoja Abdi and "Armugoni saboğ" by Sheikh Abdulkadir Karomatullo Bukhari, "Yaddoshtho" and "Namunai adabiyoti tojik" by S. Ayni, literary sources, tazkira and the work "Mulistan" by Abdurakhman Tamkin Bukhari (Library of the Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhan Beruni. Signature plate number 337. I Sh. Uz-n), based on literary sources, the influence of the socio-political and literary conditions in the literary environment of Bukhara in the late 19th and early 20th centuries on the work of Abdurakhman Tamkin is substantiated;

The unique role of the literary heritage of Abdurakhman Tamkin Bukhari in the evolutionary development of the traditions of Uzbek and Tajik classical poetry, the ideological content, artistry, poetic style, genre composition, language features of the poet's lyrics, such as love, loyalty, friendship, etiquette, morality, correctness, truthfulness are proved;

it has been proven that manuscript copies of the poet's divans, hymns "Moliston," "Bukhoro tarifasida" and "Ganji shoygon" use such types of art as tashbeh, tajnis, majoz, istiora, symbol, and it has been determined that his divans consist of nine lyrical genres (qasida, ghazal, mukhammas, masnavi, rubai, qit'a, fard, chiston, problem);

the volume, genre composition, thematic world, and number of stories of the bilingual artist's work "Moliston" were analyzed, and the balance of verbal and spiritual arts in ensuring the harmony of beautiful art in the poet's work, the closeness of proverbs to the language of poetry, the educational significance of aphorisms, and the restrained interpretation of moral and didactic issues were substantiated.

One of the true sons of Bukhara, Abdurahman Tamkin Bukhari, lived and worked in the late 19th and early 20th centuries; he was a prolific creative figure, a great poet,

and one of the leading scholars of his time. In this regard, the enlightened scholar of his time, Ahmad Donish, considered Tamkin among the great poets and highly praised his work: "In short, in the time when we live, the market for virtue and crafts was in decline." Shahin, Muztarib, and Tamkin were born before the beginning of the poetry."⁶

To study Tamkin's work, it is necessary to review the following 3 sources:

- 1) Tazkira created in the 19th century;
- 2) Tamkin's own works;
- 3) memoirs written by his disciples.

If we focus on the first source:

"In the works of 19th-century tazkira writers such as Afzal Makhdumi Pirmasti and Khoji Nematullo Muhtaram, there are abstract information about the Bukharan bilingual poet Tamkin, or more precisely, incorrect information that distorts the truth," writes the Tajik scholar Askar Jon Fido.⁷

In fact, these commentaries cannot provide accurate information about Tamkin. Because Tamkin's work has not yet been studied in Uzbek literature, we will try to solve this problem as much as possible.

Now, if we turn to the second source - Tamkin's works, in which the poet made some hints about himself. Keeping these hints at the center of our attention, if we leaf through the memory of the poet's students, we will find similarities and closeness. Thanks to this correspondence, it is possible to achieve clarity about the life and work of the poet.

The poet's student Jafarov⁸ played a major role in putting an end to various opinions about the life and work of Abdurakhman Tamkin.

⁶ A. Donish. The notebook is in draft form. Dastnavisi ganjinai dastnavishoi sharqi AF RSS Uz-n, takht number 2779, var. 47.

⁷ Fido A.J. Tamkin's book. - Тошкент, 2017. - P. 3.

⁸ Jafarov Said bin Jafar-ul-Hanafi Technobodi. Employee of the Rudaki Institute of Language and Literature. He spent the end of his life in Dushanbe.

In Jafarov's notes; "On the date of 1905 AD (equivalent to 1322 AH) for the study of the sciences in the gardens of Bukhara... in the courtyard of Haji Makhdum's house." Early in the morning, we went with Hadji Makhdum to the courtyard of Abdurrahman Tamkin. Domullo was a very humble and gentle man. Sinni sharifi ishan karib boyi panjohu se rasida bud...[3]" From this information, it becomes clear that if the poet was 53 years old in 1905, then he was born around 1851-1852 in the Boirabofi neighborhood of Bukhara. His father was a man named Mulla Abdukhalik. Tamkin spent his life in Bukhara. He studied in the madrasas of Bukhara and was very pleased to live and study in his hometown, and expressed his peaceful life as follows:

The place of paradise is here, but the place of rest is in there

There is a memorial garden here from my father.

Translation: Your place in paradise is Tamkin, your door is the door of paradise,

The garden here is a keepsake from your father.

The garden here is a keepsake from your father.

In conclusion, the literary environment of Bukhara in the late 19th and early 20th centuries is distinguished by its complex socio-political conditions, as well as its rich spiritual life and prolific creators. Abdurahman Tamkin Bukhari, who grew up in this environment, as a powerful bilingual poet of his time, created a high artistic heritage by combining Turkic and Persian literary traditions.

The poet's work represents an important stage in the evolutionary development of the traditions of Uzbek and Tajik classical poetry. His divans, and especially the work "Mulistan," are distinguished by the diversity of genres, the scope of themes, the multifaceted nature of artistic arts, and their moral and philosophical content. In Tamkin's poetry, universal human values such as love and devotion, loyalty, friendship, morality, and honesty are interpreted with high poetic skill.

Analysis of sources shows that Tamkin's work has long been insufficiently studied from a scientific point of view. Although brief and sometimes inaccurate information about him is given in tazkira and historical works, during the period of independence, there was a need to revise his heritage, introduce manuscripts into scientific circulation, and publish his works in modern script.

Thus, an in-depth study of the heritage of Abdurahman Tamkin Bukhari not only enriches Uzbek classical literary studies but also serves as an important scientific basis for understanding the process of organic development of the literary and aesthetic thinking of the peoples of Central Asia.

References

1. Abdullayev V. **O‘zbek adabiyoti tarixi**. 2-kitob. – Toshkent, 1964.
2. Vohidov S. **Buxoriylar bo‘stoni**. – Buxoro: Yozuvchi, 1998. – B. 137–138.
3. Hofiz Tanish Buxoriy. **Abdullanoma**. 1-jild.
4. Ahmad Donish. **Daftari Musabbada**. *Dastnavisi ganjinayi dastnavistoyhoi sharqiy*. – AFRSS, O‘zbekiston.
5. www.literature/az;
6. <http://ziyonet/uz>

QO‘QON BAYOZLARINING O‘ZIGA XOSLIGI

Usmonova Maftuna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada № 2505 raqamli qo‘lyozmani o‘rganish zarurati, mavzuning dolzarbligi va bugungi kundagi ahamiyati ochib berilgan. XVIII – XIX asrlardagi Farg‘ona adabiy muhiti, shoirlari va ularning ijodi tahlil qilingan, qo‘lyozma misolida bayoz va undagi turli janrlar xususiyatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: bayoz, munojaat, qasida, fard, band, g‘azaliyot, musammat, asliyat, kotib, tazkira, kulliyot.

Аннотация. В данной статье раскрывается необходимость изучения рукописи № 2505, актуальность и важность данной темы на сегодняшний день. Анализируется литературная среда Ферганы в XVIII-XIX веках, поэты и их творчество, изучаются особенности жанра байоз и варенье на примере рукописи.

Ключевые слова: баяз, муножаат, фард, источниковедение, текстоведение, газалият, мусаммат, аслият, катиб, тазкира, куллият.

Annotation. This article reveals the need for the study of manuscript № 2505, the relevance and importance of the topic today. The literary environment of Fergana in the 18th-19th centuries, poets and their work are analyzed, the features of the genre of bayoz and jam on the example of the manuscript are studied.

Key words: bayaz, munajaath, fard, source studies, textual studies, ghazaliyat, musammat, asliyat, katib, tazkira, kulliyat.

*“- Hamma o‘z tarixini ulug‘laydi.
Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix,
bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo‘q.
Bu merosni chuqur o‘rganishimiz, xalqimizga,
dunyoga yetkaza bilishimiz kerak.”⁹*

Bugungi kun o‘zbek adabiyotida qo‘lyozma manbalarni o‘rganish va ularni mohiyatini ochib berish ko‘p yillik tarixlarni kashf qilishga yordam beruvchi manba hisoblanadi. Shu jumladan bayozlar o‘ziga xos adabiy manba vazifasini o‘taydi. Bayozlarni o‘qir ekanmiz bugungi kunda ilm ahliga ma‘lum va mashhur mumtoz adabiyot namoyondalari yoki shu kunga qadar uchramagan ijod namunalari hamda ayrim ijodkorlar tomonidan yozilgan nasriy va nazmiy asarlarni uchratishimiz mumkin. Bu yo‘lda bayozlarni o‘rganish va ulardagi turli yangi ijodkorlarni topish va ularning shu kunga qadar no‘malum bo‘lgan asarlarini to‘plash ham muhim masalalardan biridir.

Bayozlarning paydo bo‘lishi va ularning o‘rganilish tarixiga nazar tashlasak, ular dastlab arab adabiyotida VIII-XII asrlarda paydo bo‘lgan¹⁰. She‘riyatimizning yorqin namoyondalari merosi hozirgi kunda individual poetik mahorat nuqtai nazaridan tadqiq etilmoqda. Bayozlarning taraqqiyot yo‘li xalqning bayozlarga nisbatan qiziqishining ortib borishi keyinchalik O‘rta Osiyoning turli hududlarida bayozchilik an‘analarining keng yoyilishiga sabab bo‘lgan, bu an‘analar esa bir necha o‘ziga xos bayozchilik maktablarining paydo bo‘lishiga zamin bo‘lib xizmat qilgan. Madaniyat va ma‘rifat o‘choqlari hisoblangan Qo‘qon, Xorazm, Buxoro kabi shaharlarda o‘ziga xos turli xususiyat va qonun-qoidalarga ega bo‘lgan bayozchilik

⁹ Sh.M.Mirziyoyev. – Toshkent: “Xalq so‘zi” gazetasi, 2018. 1-bet.

¹⁰ X.A.Гибб.Арабская литература.М.,ИВЛ.1960,36-80 стр; Ўзбек адабиёти тарихи масалалари.-Т. Фан, 1976.80-бет.

yoʻnalishlari paydo boʻla boshlagan. Bu shaharlarda siyosiy tuzum turlicha boʻlganidek, bayozchilik maktablari ham oʻzaro bir-biridan farq qiluvchi xususiyatlarga ega boʻlgan. Qoʻqon xonligida bayozchilikning keng ommalashuvi xalq tomonidan shu hududda yashab ijod etgan bir qator mumtoz adabiyot vakillarining ijodi bilan tanishishi va bu ijod namunalarining bugunga qadar yetib kelishi uchun imkon yaratgan.

Qoʻqon adabiy muhiti XVIII-XIX asrlarda shakllanib oʻz atrofida yuzdan ziyod ijodkorlarni birlashtirgan. Millat tarixida chuqur iz qoldirgan Qoʻqon adabiy muhitining yuzaga kelishida va uning taraqqiyoti shoh-shoir Amir Umarxon nomi bilan bogʻliq boʻlib, u oʻz davrining buyuk ijodkori, davlat arbobi boʻlgan. Akademik A.Qayumov Qoʻqon adabiy muhitining mintaqaning boshqa adabiy muhitlaridan farqlovchi xususiyatlari haqida fikr yuritarkan, mazkurlardan biri bu muhitda oʻzbek tilining yetakchi mavqeʻda boʻlganligi ekanligini alohida taʼkidlab shunday deydi: “...aynan Qoʻqon adabiy muhitida mintaqadagi boshqa rasmiy tillar – arab va fors-tojik tillari orasida oʻzbek tili yetakchilikni qoʻlga kiritdi. Bu yerda juda koʻp oʻzbek shoirlari kamolga yetishib, ona tillari boʻlgan oʻzbek tilida devon tuzgan shoirlar yetishib chiqdilar, ularga haqli ravishda Amiriy va Nodira boshchilik qilishardi.”¹¹ Adabiyotimizda katta-katta bayozlar, tazkiralar, kulliyot, majmua va devonlar ham aynan shu davrda tuzildi va aksariyati hozirgacha saqlanib kelinmoqda. Oʻsha davr adabiyoti Amiriy va Nodira davrida gullab yashnagan paytni adabiyotda “Ikkinchi oltin asr” deb nomlangan ekan. Bu davrdagi ijod ahli orasida Fazliy, Ado, Gʻoziy, Hoziq, Mushrif, Fayziy, Akmal, Maxmur, Gulxaniy, Oshiq, Vazir, Nola, Maʼyus, Mujrim, Ramziy, Afsus, Miriy, Nodir-Uzlat, Ravnaq, Hotif, Xijlat, Xon, Uvaysiy, Dilshodi Barno kabi oʻzbek va tojik tillarida qalam tebratgan isteʼdodli soʻz ustalari bor

¹¹ Qayumov A. Amiriy – Qoʻqon adabiy muhitining asoschisi // “Amiriy va Qoʻqon adabiy muhiti” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – T: Tamaddun, 2017.

edi. Bu shoirlarning ikki tilda ijod qilishgani ham asarlarning turli tillarda bitilganligiga dalolatdir. Bayozlar tarkibida ba'zan mashhur shoirlarning devonlarida ham mavjud bo'lmagan ayrim she'rlar uchrashi mumkin. № 2505 raqamli qo'lyozma bayozning yozilishi borasida turli farqlar mavjud. Kitob yuzasida berilgan ma'lumotga ko'ra bayoz hijriy 1304, milodiy 1886-yilda Qo'qonda Mirzo Muhammad Buxoriy tomonidan ko'chirilgan. Ammo biz bayozning 65 betda berilgan misralardagi farqni ko'rishimiz mumkin. "Agar ko'rsang kitobimda xatolik. O'zimni so'k vale so'kma otamni... mullo Uzoqjon Ho'qandiy 1302- yil" deb yozilgan jumlar ular orasidagi farqni ko'rsatadi. Bayoz so'ngida quyidagi so'zlar berilgan " Asari kunad shumo ro tammam tamom duoi salom 1306-yil kataba mirzo Muhammad Najoriy" deb yozib qo'yilgan. Bu kitobni milodiy 1888-1890 yillar atrofida yozib tugatilganini ko'rsatadi. Biz bayozning Qo'qon adabiy maktabiga oid ekanligini bilamiz, chunki berilgan qo'lyozmadagi nasriy va nazmiy shaklda yozilgan turli janrlardagi na'munalarda ijodkorlarning ismlari berib o'tilgan. Jumladan, bayoz tarkibida Navoiy taxallusi bilan ijod qilgan shoirning "Mushkul" nomli muxammasi, boshqa sahifalarda Amir, Fazliy, Darvesh Muhammad, Muhammad Hayo, Hasan Husayn, Mushtariy, Mashriq, Vazir, Ravnaq, Xotif, Xijlat, Nola, Ado, Afsus, Koshif kabi shoirlarning turkiy va forsiyda yozilgan turli misralarda yozilgan g'azallari, Qasidayi Ziynat, Qasidayi Mashriq, Munjoati avval, 74-sahifada Xofiz Xo'ja Bahri Tovil Sayyid Nuriddinxon To'raning forsiy nasr yo'nlishida yozilgan nomalari mavjud. Bularning barchalari Qo'qon diyorida yashagan va ijod qilgan adabiyot vakillaridir. Bu qo'lyozma varoqlari turli sariq, ko'k, yashil, pushti, oq ranglarda, shoirlarning ismlari sariq oltin ranglarda bezatilgan. Navoiy taxallusi bilan ijod qilgan shoirning "Mushkul" radifli g'azalidan namuna:

*Visoling orzu aylab ko'ngul parvoz etar hardam,
Valekin bormog'im oson jamoling ko'rmog'im mushkul.*

Bu gʻazal yorga boʻlgan ishq yoʻlida yozilgan shoirning ishq-muhabbat toʻgʻrisida yozilgan. Maʼno koʻlami boyligi, badiiy saviyaga boyligi, poetik gʻoyalari yuksakligi bilan ajralib turadi. Bu gʻazalda yor misolida shoirning Allohga boʻlgan ishq desak ham adashmagan boʻlamiz maʼnoviy tuzilishi jihatdan shunga misol boʻla oladi. Kitobda turli janrlarda gʻazal, muxammas, murabba, band, fard, munojaat, tarijband va nasriy yoʻnalishda yozilgan namunalardan iborat. ustilari toʻliq saqlanib qolinmagan, ayrim chetlarida yirtilgan joylari mavjud. Bayoz turkiy va forsiy tilda yozilgan. Baʼzi shoirlar ham turkiy, ham forsiyda ijod qilishgan.

Xulosa qilib aytganda, bu nusxani oʻrganish, undagi shoirlar sheʼrlarini tasniflab, qiyosiy tahlil qilish, mavzu doirasini aniqlash va ommaga yetkazish uchun bizga asos boʻlib xizmat qiladigan narsa bu adabiy material-manbadir. Mazkur bayoz nusxasi oʻzining badiiy bezagi, tarkibidagi zarvaraqlar, kotiblar tomonidan chizilgan naqshlar va yozuv shakllari orqali Qoʻqon adabiy sanʼat, kitobat, xattotlik madaniyatining qay darajada rivojlanganligini koʻrsatadi. Bayozni oʻrganish orqali shu kungacha maʼlum boʻlmagan shoirlar va ularning yorqin namunalari uchramiz. Qoʻqon adabiy muhitining oʻziga xosligi va janrlar rangbarangligi ochib beriladi. Qisqa soʻzlardan foydalangan holda chuqur maʼno anglatish ham juda koʻplab bandlarda berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.A.Гибб.Арабская литература. М., ИВЛ.1960,36-80 стр; Ўзбек адабиёти тарихи масалалари.-Т. Фан, 1976.80-бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. //Халқ сўзи, 2017 йил 8 февраль.

3. Qayumov A. Amiriy – Qo‘qon adabiy muhitining asoschisi // “Amiriy va Qo‘qon adabiy muhiti” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – T: Tamaddun, 2017.

4.Хамидова М. Кулёзма баёзлар – адабий манба. - Тошкент: Фан, 1981. 28-б.

5. Abu Rayhon Beruniy nomidagi qo‘lyozmalar institute Hamid Sulaymon fondi № 2505. 15 a bet.

6. Z.Shukurova. Bayoz tuzish an‘anasi va uning adabiy jarayondagi ahamiyati. Til va adabiyot ta‘limi. 2022.10 bet.

7.R.Orzibekov. O‘zbek adabiyot tarixi.O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasiAdabiyot jamg‘armasi nashriyoti. – T.: 2006.165 bet.

11.00.00

**GEOGRAPHICAL
SCIENCES**

UZUN TUMANI HUDUDIDAGI TABIIY LANDSHAFTLAR VA ULARGA BO‘LAYOTGAN ANTROPOGEN TA’SIR

Abdusalomov Olloberdi Qodirqul og‘li

O‘zbekiston Milliy Universiteti

E-mail: olloberdiabdusalomov55555@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati Uzun tumanining o‘ziga xos tabiiy landshaftlari va ularning hozirgi holatiga inson faoliyati (antropogen omil) natijasida yetayotgan ta’sirlar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida tumanning tog‘li, adir va tekislik landshaftlarining strukturaviy o‘zgarishlari, ayniqsa, Bobotog‘ va Hisor tizmalari etaklarida chorvachilik, dehqonchilik hamda urbanizatsiya jarayonlarining landshaftlar degradatsiyasiga ta’siri o‘rganilgan. Maqolada tabiiy majmualarning antropogen transformatsiyasi darajasi baholanib, hududning ekologik muvozanatini saqlash va landshaftlardan barqaror foydalanish bo‘yicha ilmiy takliflar ilgari surilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Uzun tumani, tabiiy landshaft, antropogen ta’sir, transformatsiya, degradatsiya, yaylovlar, ekologik muvozanat, landshaft monitoringi, Bobotog‘, barqaror rivojlanish.*

KIRISH

Insoniyat faoliyatining jadallashishi natijasida Yer yuzidagi tabiiy landshaftlarning qiyofasi tubdan o‘zgarib, antropogen landshaftlarning ulushi sezilarli darajada ortmoqda. Bugungi kunda tabiiy va antropogen omillarning o‘zaro ta’sirini o‘rganish, landshaftlarning barqarorligini baholash geografiya fanining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonning janubiy hududlari, xususan,

Surxondaryo viloyatining Uzun tumani o‘zining murakkab relyefi, boy bioxilma-xilligi va o‘ziga xos iqlimiy sharoitlari bilan ajralib turadi. Biroq, ushbu hududda aholi sonining o‘sishi, qishloq xo‘jaligining kengayishi va yaylovlardan tartibsiz foydalanish tabiiy majmualarning muvozanatiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda.

Uzun tumani hududida Hisor va Bobotog‘ tizmalarining tutashganligi bu yerda landshaftlar differensiasiyasining yuqori bo‘lishini ta‘minlagan. Ammo oxirgi o‘n yilliklarda kuzatilayotgan intensiv antropogen bosim — o‘rmonlarni kesish, tog‘ yonbag‘irlarini o‘zlashtirish va chorva mollarining me‘yordan ortiq boqilishi — landshaftlar degradatsiyasiga olib kelmoqda. Bu jarayonlar nafaqat tabiiy landshaftlarning tarkibini o‘zgartirmoqda, balki hududda eroziya, sel va ko‘chki kabi xavfli tabiat hodisalarining faollashishiga zamin yaratmoqda.

1. Tuman shimoliy tomondan O‘rta Osiyoning eng yirik tog‘ tizmalaridan biri bo‘lgan Hisor tog‘lari bilan chegaradosh. Bu hudud tumanni sovuq havo oqimlaridan himoya qiladi va asosiy suv manbalarini (daryolarni) shakllantirib beradi.

2. Sharqdan: Bobotog‘ tizmasi

Sharqiy tomondan tuman Tojikiston bilan chegaradosh bo‘lib, bu chegarani Bobotog‘ tizmasi belgilab beradi. Bobotog‘ o‘zining o‘ziga xos ekotizimi va kiyik o‘tlari, pista bog‘lari bilan ajralib turadi.

Bobotog‘ tumanning sharqidagi tog‘ tizmasi bo‘lib, O‘zbekiston va Tojikiston Respublikalari chegarasida, Surxondaryo va Kofirnihon daryolari oralig‘ida shimoli sharqdan Janubi g‘arbga tomon Amudaryo sohiligacha cho‘zilgan. Uzunligi qariyb 125 kilometr, eni 30-40 kilometrni tashkil etadi. Eng baland cho‘qqisi – Zarkosa tog‘i, 2290 metrdan iborat.

3. G‘arbdan: Denov va Sho‘rchi tumanlari bilan chegaradosh

Tabiiy geografik jihatdan bu yerdagi chegaralar sho‘rchi tumani orqali adirliklardan denov tumani orqali esa surxondaryo qayirlari va terassalari orqali o‘tadi.

Uzun tumani shimoli-g'arbda Sariosiyo tumani (To'polon daryosi havzasi) bilan chegaradosh. Aslida Uzun va Sariosiyo tumanlari bir xil tabiiy-iqlimiy zonada — Yuqori Surxon botig'ida joylashgan.

4. Janubdan: Surxon-Sherobod botig'i (pasttekisligi)

Janubiy va janubi g'arbiy tomondan tuman Qumqo'rg'on tumanning adirlik hududlari bilan tutashgan. Bu yerda bobotog' tog'ligi asta sekin pasayib borib tog' oldi qiyaliklariga aylanib asta-sekin keng Surxon vodiysiga aylanib boradi.

Uzun tumanining tabiiy-geografik chegaralari o'zining cho'zilgan shakli va tog'li relyefi tufayli ancha uzun masofani tashkil etadi.

Tuman chegarasining o'ziga xosligi:

Uzun tumani nomi ham aynan uning hududi shimoldan janubga qarab juda uzun (tor va cho'ziq) shaklda joylashganligi bilan bog'liq. Tumanning shimoliy nuqtasi bilan janubiy nuqtasi orasidagi masofa salkam 100 kilometrni tashkil etadi, kengligi esa ba'zi joylarda juda tor (10-15 km) bo'lib qoladi.

Uzun tumanining geologik tuzilishi o'ta murakkab va xilma-xil bo'lib, bu bevosita uning Hisor tog' tizmasi va Surxon-Sherobod botig'i tutashgan joyda joylashganligi bilan bog'liq. Tumanning geologik o'tmishi million yillar davomida okean tubidan baland tog'largacha bo'lgan evolyutsion yo'lni bosib o'tgan.

Geologik tuzilishni tushunish uchun hududni 3 ta asosiy qismga bo'lish mumkin:

1. Stratigrafiyasi (Tog' jinslarining yoshi va tarkibi)

Uzun tumani hududida deyarli, Mezozoy va kaynozoy eralarining geologik davrlarga oid qatlamlarni uchratish mumkin:

Mezozoy davri jinslari: Bunga yura va bo'r davri yotqiziqlari kiradi. Sharqiy va shimoliy tog' oldi hududlari ,Bobotog' hududlarida ohaktoshlar, qumtoshlar va gipsli qatlamlar keng tarqalgan.

Kaynozoy davri yotqiziq-lari (Eng yosh): Bunga paleogen ,neogen va to'rtlamchi(antropogen) davri jinslari kiradi. Bular asosan loylar, qumtoshlar va konglomeratlardan tashkil topgan bo'lib, adirliklar va Surxon daryosi vodiysining yuqori qismini qoplaydi shuningdek ,Bobotog'ning sharqiy yonbag'ri etaklarida joylashgan asosan prolyuvial vaqtincha oqar suvlar keltirib yotqizgan kofirnihon vodiysi ham to'rtlamchi davr yotqiziq-lari bilan qoplangan [1;14-b] .

2. Tektonik tuzilishi

Tuman hududi faol tektonik zonada joylashgan. Bu yerda ikki yirik struktura to'qnashadi:

Hisor antiklinal ko'tarilmasi: Shimoldan janubga qarab bosib keluvchi tog' hosil bo'lish jarayonlari.

Surxon sinklinal botig'i: Tog'lar orasidagi chuqurlik bo'lib, u yerda million yillar davomida cho'kindi jinslar to'plangan.

Yoriqlar (Razlomlar): Tuman hududidan bir nechta yirik tektonik yoriqlar o'tgan. Bu esa hududning seysmik faolligini (zilzilalar ehtimolini) oshiradi

Tumanning geomorfologik tuzilishi:Tumanning Jonchekka, Uzun, Telpakchinor,Kofirnihon hudulari yo'qori to'rtlamchi va hozirgi yoshdagi terrassa tekisliklar qayir va yosh akkumulyativ qayir osti terrassalar.

Bobotog' hududi tog'ning sharqiy yonbag'irlari va g'arbiy yanbag'irlari g'arbiy yonbag'rining surxondaryoga tutashguncha bo'lgan qismlarida 500-1000 metr chuqurlikdagi parchalanishlar 100 –metrgacha chuqurlikdagi quyuq parchalanishi bilan to'rtlamchi yoshdagi burmali (Sinklinal ,Antiklinal,) platosimon past tog' massivlari shuningdek 500-100 metr chuqurlikdagi quyuq parchalanish bilan to'rtlamchi yoshdagi burmali (sinklinal,antiklinal) platosimon massivlar tarqalgan Tog' tizmasi asosan paleogen va yura davri ohaktoshlari, gil, alevrolit, qumtoshlardan tarkib topgan. Sharqiy yon bag'ri tik va ensiz, tog'oldi tekisliklari Kofarnihon daryosi terrasalarida joylashgan.

G'arbiy yon bag'ri ancha yotiq va keng, asosiy qismi past tog'lardan iborat. Bobotog'ning yon bag'irlari ko'plab quruq soylar bilan parchalangan. [1;15-b] .

Uzun tumani kosmosurati

(1-rasm)

Bobotog'dan
boshlanadigan ko'plab
soylar sharqiy
yonbag'ridagi yirik

soylar, O'tinsoy, Momiqsoy, Duxonasoy, Suvlisoy, Do'Italisoy, Navobisoy, Oqmachitsoy va Qoplonsoy g'arbiy yonbag'ridagi Beshkapalisoy, Sarolqasoy, Arg'amchisoy va (h.k) eng yirik soylar bo'lib har bir o'z suv yig'ish havzasi va suvayirg'ichlariga ega va bu soylar bahor oylarida qisman qor va asosan yomg'ir suvlari hamda qisman buloq suvlaridan suv oladi va bahorda anchayin suvli bo'ladi lekin bu soylar yoz va kuzda butunlay qurib qoladi lekin bu soylardan qishloq xo'jaligida samarali foydalanish uchun vaqtinchalik oqar va sel suvlarini tutib qoladigan mini suv omborlar qurib bahorgi suvlarni tutib qolib yozda foydalanish imkoniyatlari mavjud bu borada

bobotog'ning sharqiy yonbag'ridagi soylar tog'ning yanbag'irlari tik bo'lganligi sababli ko'proq sel hodisasi yuz berib turadi va mini suv omborlar qurish va foydalanish noqulay lekin texnologiyalar yordamida bu muammolarni texnik jihatdan xal qilsa bo'ladi lekin g'arbiy yonbag'irlari yotiq va keng miqyosda surxondayo vohasi tomon pasayib borishi bu qismidagi soylarda mini suv omborlar qurish uchun juda qulay va mini suv omborlar suvidan yoz chillasida foydalanib bobotog'ning g'arbiy yonbag'irlaridagi minglab gektar maydonlarda tomchilatib sug'oradigan bog'lar barpo etish imkoniyati mavjud bunday loyihalar amalga oshirilsa tuman iqtisodiyoti balki viloyat iqtisodiyotiga sezilari tasir qiladi ammo bunaqangi loyihalarni amalga oshirish iqtisodiy jihatdan hozircha imkonsiz.

O'simlik qoplami: Tuman turli xil o'simliklarga boy.

Uzun tumanining o'simliklar qoplami hududning murakkab relyefi pasttekislikdan baland tog'liq. Tuman o'simlik dunyosi asosan Hisor tizmasining janubiy yonbag'irlari va Bobotog' o'simliklaridan tashkil topgan.

Tumanning sug'oriladigan qismlarida To'polondaryo, Obizarang, Qoratog', Qorasuv, Surxon daryolarinining terrasalarida vohalarning madaniy o'simliklari adirliklarida efemer va efermoid chal cho'lga xos o'simliklar o'sadi tog' oldi va past tog' qismlarida ayniqsa bobotog'ning g'arbiy yonbag'irlarida bo'liq o'tlar va shuvoqli chala cho'lga oid o'simliklar o'sadi.

Bobotog'ning yo'qori qismlarida quruq dashtli turli o'tlar archali siyrak o'rmonlar o'sadi. Tog'ning yuqori qismlarida archa, zarang, pista va bodom o'sadi boshqa tog'lardan bodom va pistazorlarning ko'pligi bilan farq qiladi. Bobotog' tizmasidagi pistazorlar nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo miqyosida genetik va ekologik jihatdan o'ta noyob hisoblanadi.

UZUN TUMANI LANDSHAFT KARTASI

(2-rasim)

1. Tabiiy va Genetik Noyoblik Bobotog‘ pistazorlari (*Pistacia vera*) madaniy pistalarning “vatan”i va genetik ajdodi hisoblanadi: Tabiiy ekotizim: Bu yerda pistalar sun’iy ekilmagan, balki ming yillar davomida tabiiy holda shakllangan.

Bu

ularning qurg‘oqchilikka, kasalliklarga va keskin iqlim o‘zgarishlariga chidamlilik genofondini saqlab qolganini anglatadi yani pista daraxti qattiq qurg‘oqchilik yillari ham o‘shida meva berishda davom etaveradi yani bahorgi kam sonli yomg‘rilar suvi pista daraxti uchun yetarli bo‘ladi ildizlari juda chuqur ketadi .

Endemik turlar: Hududda pistadan tashqari, unga hamroh bo'lgan ko'plab noyob o'simliklar ham o'sadi, bu esa hududni o'ziga xos landshaft xilma-xilligi markaziga aylantiradi.

2. Landshaftni Himoya Qilish Funksiyasi

Eroziyaga qarshi to'siq: Pistalar o'zining kuchli ildiz tizimi bilan Bobotog'ning yumshoq lyosli (changsimon) tuproqlarini yuvilib ketishdan saqlaydi. Agar pistazorlar yo'qolsa, hudud tezda chuqur jarliklar va cho'lga aylanadi.

Mikroiqlim yaratuvchi: Bu landshaftlar issiq cho'l havosini mo'tadillashtirib, namlikni saqlashga xizmat qiladi.

3. Ijtimoiy-Iqtisodiy va Farmatsevtik Qiymati

Pistazorlar hudud aholisi uchun ham, sanoat uchun ham katta boylik:

Yuqori sifatli mahsulot: Tabiiy pistalar o'zining yog'liligi va foydali elementlari bilan madaniy navlardan ajralib turadi.

Farmatsevtika: Pista daraxtining turli qismlari (mevasi, smolasi va bargidan) tibbiyotda keng qo'llaniladi.

4. Bobotog' pistazorlari va Antropogen Xavf

Hozirgi kunda ushbu noyob landshaftlar jiddiy xavf ostida:

Overgrazing (Haddan tashqari ko'p chorva boqish): Chorva mollari yangi unib chiqayotgan yosh pista nihollarini yeb ketishi natijasida pistazorlarning tabiiy yangilanishi (qayta tiklanishi) to'xtab qolgan shuningdek pista mevalarini turli hududlarga tashib ko'payishida muhim rol o'ynaydigan qushlarning ko'p yillar davomida betartib va ayovsiz ov qilinishi yanada achinarli ahvolga keltirmoqda. Noqonuniy kesish: O'tin sifatida kesilishi landshaftning parchalanishiga (fragmentatsiya) olib kelmoqda

Bo‘z va jigarrang tog‘ tuproqlarida xilma-xil efemer, efemeroid o‘simliklar o‘sadi. 800-900 metr balandliklarda na‘matak, zirk, Chiya, Olmurutva, bodom va pistazorlar uchraydi.

Undan baland joylarida (Beshyog‘och, Zarkosa tog‘lari) archazorlar bor. Bobotog‘ – O‘zbekistonning yovvoyi tog‘ echkilari yashaydigan hududlaridan biri sanaladi.

Uzun tumanining murakkab relyefi va gidrologik tarmog‘i bu yerda turli tabiiy jarayonlarning faol kechishiga sabab bo‘ladi. Shu bilan birga, aholi sonining o‘sishi va xo‘jalik faoliyati bu jarayonlarni tezlashtiruvchi antropogen faktor bo‘lib xizmat qilmoqda.

Quyida tumandagi asosiy tabiiy jarayonlar

1. Sel va suv toshqinlari

Uzun tumanining tog‘li hududlari (To‘polondaryo, Obizarang havzalari) sel xavfi yuqori bo‘lgan zonalar hisoblanadi.

Tabiiy sabab: Kuchli bahorgi yog‘ingarchilik va qorlarning tez erishi.

Antropogen ta‘sir: Tog‘ yonbag‘irlarida chorvaning tartibsiz boqilishi natijasida o‘simlik qatlaminig yo‘q qilinishi (degradatsiya). Bu tuproqning suvni shimish qobiliyatini pasaytirib, yer usti oqimini tezlashtiradi.

Natija: Sel oqimlari intensivligi ortadi va qishloq xo‘jaligi yerlariga zarar yetadi.

2. Tuproq eroziyasi

Tuman relyefining adir va tog‘ oldi qismlarida eroziya jarayonlari juda faol.

Tabiiy sabab: Relyefning qiyaligi va lyossli (yumshoq) tuproqlar.

Antropogen ta‘sir: Qiyaliklarda sug‘oriladigan dehqonchilikning noto‘g‘ri tashkil etilishi (agro-texnik qoidalarga rioya qilmaslik) va daraxtlarning kesilishi.

Natija: Unumdor tuproq qatlaminig yuvilib ketishi va jarliklarning hosil bo‘lishi.

3. Cho‘llanish va yaylovlar degradatsiyasi

Ayniqsa Bobotog‘ tizmasi va adirlarda kuzatiladi.

Bobotog‘ning Kofirnihon vodiysida sug‘oriladigan dehqonchilik rivojlangan. Bobotog‘da inson xo‘jalik faoliyati ta‘sirida eroziya, yaylov degressiyasi (yemirilishi) keng tarqalgan.

Alohida muhofaza qilinishi zarur bo‘lgan landshaft ko‘p.

Tabiiy sabab: Arid (quruq) iqlim va haroratning ko‘tarilishi.

Antropogen ta‘sir: Haddan tashqari ko‘p chorva boqish Yaylovlarning o‘z-o‘zini tiklash imkoniyatidan ortiqcha foydalanish tabiiy o‘simlik turlarining yo‘qolishiga olib keladi.

Natija: Yaylovlar mahsuldorligining pasayishi va cho‘l landshaftlarining kengayishi.

4. Hidrologik rejimning o‘zgarishi

Tabiiy jarayon: Daryo oqimlarining mavsumiy tebranishi.

Antropogen ta‘sir: To‘polon suv ombori va kanallarning qurilishi. Bu bir tomondan suvni boshqarish (irrigatsiya) uchun foydali bo‘lsa, ikkinchi tomondan daryo quyi oqimidagi tabiiy landshaftlarning (to‘qayzorlarning) qurishiga sabab bo‘ladi.

Tuman tabiiy geografik jihatdan o‘zining geografik o‘rniga ko‘ra Surxondaryo viloyatining eng shimoliy va shimoli-sharqiy qismida joylashgan bo‘lib, murakkab va xilma-xil tabiiy hududlar bilan chegaradosh.

Chegara uzunligi -373,9 km bo‘lib tuman hududini uchta yirik geotizim sifatida qarash mumkin .

1.To‘polondaryo, Obizarang, Qoratog‘, Qorasuv, Surxon daryolarining terrassalarida joylashgan madaniy vohalashgan va ushbu terrasalarga tutash adirliklar o‘ziga xos alohida geotizim bo‘lsa

2.Tog‘ oldi va Bobotog‘ okrugi alohida o‘ziga xos va murakkab landshaft hosil qilgan alohida geotizim

3. Kofirnihon vodiysi bo'lib vodiya o'ziga xos iqlimga egaligi iqlimining shakllanishida ham surxondaryo okrugining iqlim hosil qiluvchi va qo'shni Tojikistonning xatlon viloyatida shakllanadigan iqlim tasiri ostida iqlimi shakllangan bundan tashqari bu yerda kofirnihon daryosi terrasalari vaqtinchalik oqar suvlar va kuchli sel hodisalari tasirida hosil bo'lgan prolyuvial yotqiziqlar ostida qolib ketgan va nishablik vodiyni o'rab turgan tog'lar Bobotog' va Toshbuloqtog' lardan daryo tomon yo'qori nishablikda bo'lgani uchun daryo chuqurlatma eroziya yani o'zanini tag qismini sezilarli ravishda yemirishda davom etmoqda shuningdek vodiyning yarmi Tojikiston hududida joylashgan bu yerda vodiyning daryoga yaqin qismida har ikkala qirg'og'ida sug'orma dehqonchilik rivojlangan va sug'orma dehqonchilik hududlari bevosita adirlar bilan tutashib ketgan alohida geotizimdir.

Tuman iqlimi biroz murakkabroq bo'lib tekislik qismi va bobotog'ning g'arbiy yonbag'irlari surxondaryo okrugi iqlimi bilan bir xil shakllansa kofirnihon vodiysi iqlimi anchayin farq qiladi tumaning gidrografiyasi o'ziga xos murakkab tekislik qismi suvga boy bo'lsa adirlik va tog' oldi mintaqalarida suv taqchildir

Tumanda sug'oriladigan madaniy voha tuproqlari ham balandlik mintaqalanishi bo'yicha tarkib topadigan tuproqlar ham tarqalgan.

Tumanning fauna va florasini o'ziga xos bo'lib ayniqsa bu borada tog' oldi hududlari va bobotog' okrugi alohida ahamiyatga ega va bu okrug o'zining noyob flora va faunasi bilan respublikada ham o'z o'rniga ega .

Tumanda sel, surilma ,eroziya o'rmonlar va yaylovlarning qisqarishi, tuproq degradatsiyasi, yerlarning sho'rlanishi, daryolarning qirg'oq yuvilishi dorivor o'simliklar va hayvonot olamining yo'qolish havfi kabi tabiiy jarayonlar keng tarqalgan bo'lib va bu jarayonlarni antropogen omillar yanada tezlashtirmoqda

Tumaning tabiiy geografik o'rnini geologik tuzilishini, relyefi, iqlimi, suv resurslari, o'simlik va hayvonot olamini, tabiiy jarayonlarning tarqalishini o'rganishda dala tadqiqot metodlarining o'rni alohida bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Surxondaryo viloyati o'lkashunoslik atlasini, O'zbekiston Respublikasi yer resurslari, Geodeziya, Kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi, Toshkent 2016.

2. Mingaliyev R.O. (maqola) "Экономика и социум" №11(113)-1 2023
www.iupr.ru

3. Rafiqov A.A. Geoekologik muammolar. –T.: O'qituvchi, 1997. -112 b.

4. Rafiqov A.A., Sharipov Sh.M. Geoekologiya. Toshkent, 2014, -101 b.

5. Ro'ziyev A.N. Surxon-Sherobod vodiysida qishloq xo'jaligini joylashtirish va rivojlantirish masalalari.

6. Turaev B. Hozirgi zamon tabiatshunosligi konsepsiyalari. –T.: Tafakkur, 2009. -250 b.

8. Baratov P., o'zbekiston tabiiy geografiyasi. Toshkent, « o'qituvchi», 1996

7. Uzun tumani "Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi" fond materiallari (2019-2021 yillar).

8. Uzun tumani " Yer resurslari va davlat kadastr bo'limi" hisoboti (2021y.).

9. 2025-yil 22-sentabr VII-10-76-8-118-K/25 Uzun tumani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari haqidagi PF-81-sonli farmonning ijrosi yuzasidan tumanning 2030-yilgacha mo'ljallangan ekologik «master-reja»sini tasdiqlash to'g'risidagi qarori.

Internet saytlari

9. uz.wikipedia.org

10. LEX.UZ

11. <https://cyberleninka.ru/article/n/uzun-tumanida-suv-resurslaridan-oqilona-foydalanish>

12. <https://gov.uz/oz/eco>

13.00.00
PEDAGOGICAL
SCIENCES

**EGMA ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINIF
O‘QUVCHILARINING MATEMATIK KOMPETENSIYASI VA
BILISH FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH**

Hayitmirzayeva Muazzam

Namangan davlat pedagogika instituti

E-mail: hayitmirzayevamuazzam1@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur tadqiqot ishida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining, xususan 2-sinf o‘quvchilarining bilish faolligini oshirish muammosi EGMA (Early Grade Mathematics Assessment) xalqaro baholash dasturi asosida o‘rganilgan. Tadqiqotda bilish faolligining pedagogik-psixologik mazmuni tahlil qilinib, uning o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammolarni hal etish ko‘nikmalari va o‘quv jarayonidagi faol ishtirokiga ta’siri yoritilgan. EGMA dasturining mazmuni, maqsadi hamda boshlang‘ich ta’limdagi ahamiyati ochib berilgan holda, ushbu dastur orqali o‘quvchilarning matematik bilim va ko‘nikmalarini baholash imkoniyatlari asoslab berilgan. Shuningdek, 2-sinf matematika darslarida o‘quvchilarning bilish faolligini oshirishga yo‘naltirilgan interfaol metodlar, didaktik topshiriqlar tizimi va metodik yondashuvlar ishlab chiqilgan. Tadqiqot davomida tajriba-sinov ishlari o‘tkazilib, olingan natijalar tahlil qilingan hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Natijada EGMA asosidagi metodikaning o‘quvchilarning bilish faolligini oshirishda samarali vosita ekanligi isbotlangan. Bundan tashqari bu dastur asosida olib borilgan tajriba-sinov ishlari ham aniq yorib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** EGMA, xalqaro baholash dasturi, boshlang‘ich ta’lim, 2-sinf, bilish faolligi, matematik ko‘nikmalar, interfaol metodlar, didaktik topshiriqlar,*

pedagogik yondashuv, psixologik omillar, ta'lim sifati, baholash, tajriba-sinov, metodika.

Abstract: *This study examines the issue of enhancing the cognitive activity of primary school students, particularly 2nd-grade pupils, based on the international assessment program EGMA (Early Grade Mathematics Assessment). The research analyzes the pedagogical and psychological essence of cognitive activity and highlights its impact on students' independent thinking, problem-solving skills, and active participation in the learning process. The content, objectives, and significance of the EGMA program in primary education are revealed, and its opportunities for assessing students' mathematical knowledge and skills are substantiated. Furthermore, interactive teaching methods, a system of didactic tasks, and methodological approaches aimed at increasing students' cognitive activity in 2nd-grade mathematics lessons have been developed. During the study, experimental work was conducted, the obtained results were analyzed, and practical recommendations were formulated. As a result, the effectiveness of the EGMA-based methodology in enhancing students' cognitive activity has been proven.*

Keywords: *EGMA, international assessment program, primary education, grade 2, cognitive activity, mathematical skills, interactive methods, didactic tasks, pedagogical approach, psychological factors, quality of education, assessment, experimental study, methodology.*

Аннотация: *В данном исследовании рассматривается проблема повышения познавательной активности учащихся начальных классов, в частности учеников 2 класса, на основе международной программы оценки EGMA (Early Grade Mathematics Assessment). В работе проанализирована педагогико-психологическая сущность познавательной активности, а также раскрыто её влияние на развитие самостоятельного мышления, навыков*

решения задач и активного участия учащихся в учебном процессе. Освещены содержание, цели и значение программы EGMA в начальном образовании, обоснованы её возможности в оценке математических знаний и умений учащихся. Кроме того, разработаны интерактивные методы обучения, система дидактических заданий и методические подходы, направленные на повышение познавательной активности учащихся на уроках математики во 2 классе. В ходе исследования были проведены опытно-экспериментальные работы, проанализированы полученные результаты и разработаны практические рекомендации. В результате доказана эффективность методики, основанной на EGMA, в повышении познавательной активности учащихся.

Ключевые слова: EGMA, международная программа оценки, начальное образование, 2 класс, познавательная активность, математические навыки, интерактивные методы, дидактические задания, педагогический подход, психологические факторы, качество образования, оценивание, экспериментальное исследование, методика.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassilarga bo‘lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o‘z-o‘zidan o‘quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o‘qituvchilarning har tomonlama ta’lim tarbiyaga e’tiborini kuchaytirishni talab etadi. Yuqoridagi talablarning ta’lim tizimi uchun juda muhim ekanligi, aksariyat xorijiy davlatlardagi kabi ta’lim va fan sohalari rivojlanishini baholash va monitoring qilish orqali ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg‘or tajribalarni sohaga jalb qilish kerakligini anglatadi.

Adabiyotlar tahlili. Pedagogik nazariy asoslar Мавлонова Р., Тўраева О. va Холикбердиев К.ning “Педагогика” asarida keng yoritilib, unda o‘quvchilarning bilish jarayonlari, ta’limning mazmuni va samaradorligini oshirish omillari ilmiy

asoslangan. Шунингдек, Толипов Ў. ва Усмонбоева М. ишларида pedagogik texnologiyalarni amaliy qo'llash, dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning faolligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Ишмухамедов Р.Ж. esa innovatsion ta'lim texnologiyalarining mohiyatini ochib berib, ularning o'quv jarayonidagi ahamiyatini asoslab beradi.

Xorijiy tadqiqotlarda ham ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Eggen P. va Kauchak D. ta'lim psixologiyasi nuqtai nazaridan o'quvchilarning o'rganish jarayonidagi faolligi, motivatsiyasi va individual xususiyatlarini tahlil qilgan. Clements D.H. va Sarama J. boshlang'ich matematika ta'limida o'quvchilarning bilimlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqib, matematik tafakkurni shakllantirishda samarali yondashuvlarni taklif etadi.

Tadqiqot metodikasi: Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish faolligini EGMA xalqaro baholash dasturi asosida oshirish samaradorligini aniqlashga qaratilgan metodlar majmuasidan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik usullar uyg'unligiga tayanildi.

Nazariy metodlar sifatida pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish hamda tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. Ushbu metodlar orqali bilish faolligi tushunchasining mazmuni, uning tarkibiy komponentlari va rivojlantirish yo'llari aniqlandi. Shuningdek, EGMA xalqaro baholash dasturining mazmuni, maqsadi va boshlang'ich ta'limdagi o'rni o'rganildi.

Empirik metodlar doirasida kuzatish, suhbat, so'rovnomalar, test sinovlari hamda tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Xususan, 2-sinf o'quvchilarining matematik bilim va ko'nikmalarini aniqlash maqsadida EGMA topshiriqlari asosida diagnostik testlar o'tkazildi. O'quvchilarning bilish faolligi darajasi ularning darsdagi ishtiroki, mustaqil ishlari, savol-javobdagi faolligi va muammoni hal etish ko'nikmalari asosida baholandi.

Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda amalga oshirildi: aniqlovchi, shakllantiruvchi va nazorat bosqichlari. Aniqlovchi bosqichda o'quvchilarning boshlang'ich bilim darajasi va bilish faolligi ko'rsatkichlari aniqlab olindi. Shakllantiruvchi bosqichda esa EGMA dasturi asosida ishlab chiqilgan interfaol metodlar, didaktik topshiriqlar va mashqlar tizimi dars jarayoniga joriy etildi. Nazorat bosqichida olingan natijalar qayta baholanib, dastlabki ko'rsatkichlar bilan taqqoslandi.

Natijalar. Tadqiqot Yangiqo'rg'on tumani 8-sonli umumta'lim maktabining 2-A sinfida 26 nafar o'quvchi ishtirokida 2026-yil mart oyida o'tkazilgan tajriba-sinov natijalarida o'z samarasini ko'rsatdi. Eksperimental guruh o'quvchilarining EGMA baholash ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori natijalarni ko'rsatdi. Bu esa taklif etilgan metodikaning samaradorligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Boshlang'ich ta'limda EGMA dasturining amaliy ahamiyati bir necha jihatdan namoyon bo'ladi. Birinchidan, u o'quvchilarning matematik bilim va ko'nikmalarini aniq va obyektiv baholash imkonini beradi. Masalan, o'quvchining sonlarni aniqlashdagi qobiliyati yoki qo'shish va ayirishdagi xatolari dastur orqali aniqlanadi va bu xatolarni bartaraf etish uchun individual yondashuv ishlab chiqish mumkin. Ikkinchidan, EGMA o'qituvchilarga metodik tavsiyalar beradi, shu orqali ularning pedagogik faoliyati samaradorligi oshadi. Uchinchidan, dastur natijalari asosida xalqaro taqqoslashlar o'tkaziladi. Masalan, Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasidagi bir qator davlatlarda EGMA baholashlari o'quvchilarning boshlang'ich matematik ko'nikmalaridagi farqlarni aniqlash va ta'lim tizimini takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

Mavzuning asosiy masalasi EGMA xalqaro baholash dasturi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining, xususan 2-sinf o'quvchilarining bilish faolligini samarali oshirishning ilmiy asoslangan metodikasini ishlab chiqish va uni amaliyotda

sinovdan o'tkazishdan iboratdir. Tadqiqotning mazkur masalani hal etish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish faolligi tushunchasining pedagogik-psixologik mazmunini ochib berish va uning EGMA dasturi bilan bog'liqligini aniqlash, EGMA xalqaro baholash dasturining mazmuni, maqsadi va boshlang'ich ta'limdagi ahamiyatini tahlil qilish, 2-sinf o'quvchilarining bilish faolligini oshirishda EGMA topshiriqlaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini o'rganish, EGMA asosida bilish faolligini oshirishga yo'naltirilgan dars metodlari, interfaol usullar va topshiriqlar tizimini ishlab chiqish, tajriba-sinov ishlarini o'tkazish va olingan natijalarni tahlil qilish, tadqiqot natijalari asosida 2-sinf matematika darslarida EGMA asosidagi metodikani qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Psixologik nuqtayi nazardan, bilish faolligi o'quvchining diqqat, xotira, tafakkur, idrok va tasavvur kabi bilish jarayonlari bilan uzviy bog'liqdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan mashg'ulotlar ularning aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi¹² O'quvchilarda savol berish, fikrini erkin ifodalash va topshiriqlarni mustaqil bajarish ko'nikmalarining shakllanishi bilish faolligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Pedagogik nuqtai nazardan, bilish faolligi o'quvchining dars jarayonida faol ishtirok etishi, savol-javoblarda qatnashishi, topshiriqlarni mustaqil bajarishi va yangi bilimlarni amaliyotda qo'llashga intilishi bilan namoyon bo'ladi. Psixologik jihatdan esa ushbu tushuncha diqqat, xotira, tafakkur, nutq, tasavvur va motivatsiya kabi bilish jarayonlarining rivojlanganlik darajasi bilan uzviy bog'liqdir. O'quvchida bilishga

¹² Подласый И. П. *Педагогика*. – Москва: Юрайт, 2011. – С. 214.

bo‘lgan qiziqishning shakllanishi uning ichki motivlarini kuchaytirib, ta’lim faoliyatida yuqori natijalarga erishishiga xizmat qiladi.

1. Ta’lim jarayoni faoliyatini tashkil etish. Bilish faolligi tanqidiy va mustaqil fikrlash bilan birga rivojlanadi. Matematik savodxonlik shakllantirish jarayonida. EGMA vazifalari mantiqiy savollar va amaliy vazifalarga asoslanadi. O‘qituvchilar EGMA testlarini namun qilib olib, o‘quv dasturiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri muammoli masalalarni kiritadilar. Masalan, “Agar 12 tadan 5 ta gilos ko‘chada qoldi?” tarzidagi amaliy vazifalar berish yaxshi. O‘rtacha qiyinchilikdagi vazifalarda uyushmalar hasil qilish o‘quvchilarning kreativitini, analiz va sintez qilish qobiliyatini rivojlanadi. O‘quvchilarni EGMA talablaridan (tayyor formatlarda) o‘zlari vazifalar yaratishga ruxsat berish va o‘z ishlarini hamkasblari ishlari bilan solishtirish orqali o‘z-o‘zini bilish va tushunish darajasini baholash imkoniyatini berish.

2. O‘quvchilarning kasbiy kamolotini takomillashtirish. Muntazam EGMA tahlili natijalari o‘qituvchiga har bir talabanning matematik bilimlari darajasi va rivojlanish istiqbollari bilishga yordam beradi. Bu orqali pedagog yana quyidagi metodlardan foydalanish orqali o‘quvchilar faolligini oshirib boradi: O‘quvchilarning o‘zlashtiruvga qodirligi va qobiliyatlariga muvofiq alohida vazifalar berish, EGMA baholovchi vazifalari bo‘yicha interfaol (interaktiv) o‘yinlar, video darslar, multimediya materiallari orqali bilim olish joyini qiziqarli muhitga aylantirish, o‘rganilayotgan materialni tushunish darajasini muntazam so‘rash va qayta tahlil qilish, EGMA natijalari asosida talabalarning savodxonlik darajasidagi zaif tomonlarini aniq tashxislash. Misol uchun, hisoblash tezligi, mantiqiy fikrlash, diqqatni jamlash.

3. O‘qituvchilarning pedagogik kompetensiyalarini oshirish. Ta’lim sifatini baholashda xalqaro tajribalar hamda EGMA kabi xalqaro baholash dasturlarini o‘rganish o‘qituvchi uchun pedagogik faoliyatni rivojlantiruvchi kompetensiyalar bo‘yicha aniq ko‘rsatkich beradi. Mamlakatimiz ta’lim tizimida ushbu dasturlarni

o'rgatish va ulardan foydalanish masalalari o'rganilib, islomiy hamda innovatsion usullar joriy qilinmoqda. Shuning uchun quyidagi yo'nalishda o'qituvchining o'quv jarayonidagi o'z o'rnini va roli o'zgaradi: EGMA asosidagi baholash usullari faqat tashqi o'qitish emas, balki bilish jarayoniga yo'naltirish usuli sifatida xizmat qiladi. O'quvchilarning EGMA tizimi bo'yicha olgan natijalarini har oyda (yoki chorakda) tahlil qilish, ularning bilish faoliyatining dinamik rivojlanish yoki sustlashish sabablarini o'rganish, EGMA tizimi bilish natijalarini emas, balki o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatini aniqlaydi. Pedagog har bir talabaning ijodiy hamda mustaqil fikrlash qobiliyati bo'yicha tavsiflarni yaratadi. EGMA xalqaro baholash dasturi boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish faolligini oshirishda tizimli yondashuv va metodologik asosni taqdim etadi. Bu nafaqat matematik savodxonlik ko'nikmalarini baholash usuli emas, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, mantiqiy qaror qabul qilishi, diqqatni jamlashi va o'quv jarayonidagi faolligini kuchaytirish vositasi hisoblanadi. EGMA tizimi har bir o'quvchi uchun individual yondashuvni amalga oshirish, ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni aniq tashxislash va ushbu kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini belgilashga imkon beradi. Iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi o'sish mamlakatimiz ta'lim tizimini xalqaro standartlarga mos rivojlantirishni taqozo etadi. Shuning uchun EGMA kabi xalqaro baholash dasturlarini faol o'rganish, ularni amalda qo'llay olish kompetensiyalarini o'qituvchilarga singdirish va o'quvchilarning bilish faolligini oshirishga yo'naltirilgan metodikalarni doimiy ilmiy-tadqiqot mavzusiga aylantirish hozirgi o'quv jarayonining asosiy vazifalaridan biridir. Ta'lim sifatini baholashda kompetensiyaga asoslangan yondashuv va xalqaro baholash tizimlaridan foydalanish innovatsion metodlarni joriy etish va ta'lim sifatini oshirishda strategik ahamiyatga ega.

EGMA xalqaro baholash dasturi boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish faolligini oshirishda tizimli yondashuv va metodologik asosni taqdim etadi. Bu nafaqat

matematik savodxonlik ko'nikmalarini baholash usuli emas, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, mantiqiy qaror qabul qilishi, diqqatni jamlashi va o'quv jarayonidagi faolligini kuchaytirish vositasi hisoblanadi. EGMA tizimi har bir o'quvchi uchun individual yondashuvni amalga oshirish, ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni aniq tashxislash va ushbu kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini belgilashga imkon beradi. Iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi o'sish mamlakatimiz ta'lim tizimini xalqaro standartlarga mos rivojlantirishni taqozo etadi. Shuning uchun EGMA kabi xalqaro baholash dasturlarini faol o'rganish, ularni amalda qo'llay olish kompetensiyalarini o'qituvchilarga singdirish va o'quvchilarning bilish faolligini oshirishga yo'naltirilgan metodikalarni doimiy ilmiy-tadqiqot mavzusiga aylantirish hozirgi o'quv jarayonining asosiy vazifalaridan biridir. Ta'lim sifatini baholashda kompetensiyaga asoslangan yondashuv va xalqaro baholash tizimlaridan foydalanish innovatsion metodlarni joriy etish va ta'lim sifatini oshirishda strategik ahamiyatga ega.

Har bir ixtiro ma'lum maqsadlar yo'lida yaratilgani hamda yaratilishning asosiy sababi bo'lgani kabi EGMA tizimi yaratilishining ham bir qancha sabablari mavjud. Bu tizim boshlang'ich sinflarda, odatda, 2-sinflarda o'quvchilarning asosiy matematika bilimlari, masalan, sonlarni tushunish, oddiy arifmetik amallar, geometrik shakllarni aniqlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini baholaydi. Bu jarayon o'quvchilarning ta'limdagi dastlabki muvaffaqiyatlarini tahlil qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, ta'lim samaradorligini baholaydi: EGMA maktablar, tumanlar yoki mamlakatlar bo'yicha ta'lim sifatini umumiy tahlil qilish uchun ma'lumotlar to'playdi. Bu ma'lumotlar ta'lim dasturlari va o'qitish metodikalarining qanchalik samarali ekanligini aniqlashda foydalaniladi. EGMA natijalari ta'lim sohasidagi siyosat ishlab chiqaruvchilar uchun muhim ma'lumot manbai bo'lib, resurslarni taqsimlash, o'qituvchilarni tayyorlash va o'quv dasturlarini isloh qilishda asosiy yo'l-yo'riq sifatida xizmat qiladi. Xalqaro baholash dasturi asosida tajriba o'tkazildi. Tajriba-sinov ishlari

pedagogik kuzatuv, diagnostik baholash, amaliy mashg'ulotlar va yakuniy tahlil bosqichlari asosida tashkil etildi. Dastlab o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishi, sonlarni tanish, qo'shish-ayirish, mantiqiy fikrlash hamda masala yechish ko'nikmalari EGMA topshiriqlari asosida baholandi.

1-bosqich. Dastlabki diagnostika

Tajriba-sinovning birinchi bosqichida o'quvchilarning boshlang'ich bilim darajasini aniqlash maqsadida diagnostik test o'tkazildi. Ushbu bosqich 2026-yil mart oyining birinchi haftasida amalga oshirildi. O'quvchilarga quyidagi yo'nalishlar bo'yicha topshiriqlar berildi:

sonlarni tanish va taqqoslash;
10 va 100 ichida qo'shish-ayirish;
oddiy matnli masalalarni yechish;
geometrik shakllarni farqlash;
tezkor og'zaki hisoblash.

Dastlabki natijalarga ko'ra, 26 nafar o'quvchining 9 nafari yuqori, 10 nafari o'rta, 7 nafari esa past ko'rsatkichni namoyon etdi. Ayniqsa, masala yechish va mantiqiy xulosa chiqarishda ayrim o'quvchilarda qiyinchiliklar kuzatildi.

2-bosqich. EGMA asosidagi metodik ishlar

Ikkinchi bosqich tajriba-sinov ishlarining asosiy qismi bo'lib, mart oyining ikkinchi va uchinchi haftalarida olib borildi. Ushbu bosqichda EGMA dasturiga mos interfaol metodlar, amaliy topshiriqlar va didaktik o'yinlardan foydalanildi.

Darslarda quyidagi metodlar qo'llanildi:

"Tezkor hisob" usuli – o'quvchilarning og'zaki hisoblash tezligini oshirish;
kartochkalar bilan ishlash – sonlar va amallarni mustahkamlash;
juftlikda ishlash – o'zaro fikr almashish orqali bilish faolligini rivojlantirish;
muammoli vaziyatlar – mustaqil fikrlashni shakllantirish;

matematik o‘yinlar – darsga qiziqishni kuchaytirish.

Har bir mashg‘ulotda o‘quvchilar faol ishtirok etib, topshiriqlarni mustaqil bajarishga undaldi. EGMA dasturidagi topshiriqlar orqali sonlar tarkibini tushunish, ketma-ketlikni aniqlash, sodda va murakkab masalalarni yechish ko‘nikmalari rivojlantirildi. Mazkur bosqich davomida o‘quvchilarning darsdagi faolligi sezilarli oshdi. Dastlab sust qatnashgan o‘quvchilar ham guruhli ishlarda faol ishtirok eta boshladilar. Ayniqsa, o‘yin asosidagi topshiriqlar ularning qiziqishini kuchaytirdi.

3-bosqich. Yakuniy nazorat va tahlil

Mart oyining oxirgi haftasida yakuniy nazorat ishlari o‘tkazildi. Ushbu nazorat dastlabki diagnostik topshiriqlar bilan bir xil mezonlar asosida tashkil etildi.

Natijalar quyidagicha bo‘ldi:

yuqori daraja – 15 nafar;

o‘rta daraja – 8 nafar;

past daraja – 3 nafar.

Bu ko‘rsatkichlar tajriba boshidagi natijalar bilan taqqoslanganda sezilarli ijobiy o‘zgarish kuzatildi. Xususan, yuqori natija ko‘rsatgan o‘quvchilar soni 9 nafardan 15 nafarga oshdi. Past ko‘rsatkichdagi o‘quvchilar soni esa 7 nafardan 3 nafarga kamaydi.

Tahliliy xulosa. O‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari EGMA xalqaro baholash dasturi asosida tashkil etilgan metodik yondashuvning samarali ekanligini ko‘rsatdi. O‘quvchilarning bilish faolligi, mustaqil fikrlashi, matematik topshiriqlarga bo‘lgan qiziqishi va tezkor hisoblash ko‘nikmalari sezilarli darajada rivojlandi.

Xulosa o‘rnida, EGMA tizimi har bir o‘quvchi uchun individual yondashuvni amalga oshirish, ta’lim jarayonidagi kamchiliklarni aniq tashxislash va ushbu kamchiliklarni bartaraf etish yo‘llarini belgilashga imkon beradi. Iqtisodiy va ijtimoiy sohalaridagi o‘sish mamlakatimiz ta’lim tizimini xalqaro standartlarga mos rivojlantirishni taqozo etadi. Shuning uchun EGMA kabi xalqaro baholash dasturlarini

faol o'rganish, ularni amalda qo'llay olish kompetensiyalarini o'qituvchilarga singdirish va o'quvchilarning bilish faolligini oshirishga yo'naltirilgan metodikalarni doimiy ilmiy-tadqiqot mavzusiga aylantirish hozirgi o'quv jarayonining asosiy vazifalaridan biridir. Ta'lim sifatini baholashda kompetensiyaga asoslangan yondashuv va xalqaro baholash tizimlaridan foydalanish innovatsion metodlarni joriy etish va ta'lim sifatini oshirishda strategik ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мавлонова Р., Тўраева О., Ҳоликбердиев К. Педагогика. – Тошкент: Ўқитувчи, 2002. – 318 б.
2. Ишмухамедов Р.Ж. Инновацион таълим технологиялари. – Тошкент: Фан ва технология, 2017. – 224 б.
3. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг амалий асослари. – Тошкент: Фан, 2006. – 260 б.
4. Eggen P., Kauchak D. Educational Psychology: Windows on Classrooms. – Boston: Pearson Education, 2012. – 504 p.
5. RTI International. Early Grade Mathematics Assessment (EGMA) Toolkit. – Washington, DC: USAID, 2009. – 120 p.
6. Clements D.H., Sarama J. Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach. – New York: Routledge, 2014. – 352 p.
7. Қурбонов Ш., Сейтхалилов Э. Жамият тараққиётида таълим // Халқ таълими. – Тошкент, 2003. – № 6. – Б. 4-38.
8. National Council of Teachers of Mathematics. Principles and Standards for School Mathematics. – Reston, VA: NCTM, 2000. – 402 p.
9. Абдуқодиров А.А. Таълим жараёнида интерфаол усуллардан фойдаланиш // Педагогик маҳорат. – Тошкент, 2018. – № 2. – Б. 15-19.

10. Арзиқулова Д.Н. Касбий камолотнинг психологик ўзига хос хусусиятлари: Псих. фан. ном. ... дис. автореф. – Тошкент: ТДПУ, 2002. – 22 б.
11. OECD. PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 420 p.
12. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education. – Paris: UNESCO, 2023. – 380 p.
13. World Bank. The State of Global Learning Poverty: 2022 Update. – Washington, DC: World Bank, 2022. – 150 p.
14. RTI International. Early Grade Mathematics Assessment (EGMA): Technical Report Guidelines. – Washington, DC: USAID, 2021. – 132 p.
15. UNICEF. Foundational Learning and Numeracy in Primary Education. – New York: UNICEF, 2022. – 98 p.
16. NCTM. Catalyzing Change in Early Childhood and Elementary Mathematics. – Reston, VA: NCTM, 2020. – 180 p.
17. Clements D.H., Sarama J. Learning and Teaching Early Math: Cognitively Guided Instruction Update. – New York: Routledge, 2021. – 410 p.
18. Подласый И. П. Педагогика. – Москва: Юрайт, 2011. – С. 214.
19. in-academy.uz
20. uzbekscholar.com
21. inlibrary.uz
22. OpenAI. ChatGPT sun'iy intellekt tizimi (<https://chat.openai.com>) – murojaat sanasi: 22.04.2026.

ENHANCING STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH DIGITAL TOOLS IN SECONDARY ENGLISH CLASSROOMS

Sabirova Zebo Baxramovna

University of Exact and Social Sciences

Shodiyeva Tabassum Nazirjon qizi

University of Exact and Social Sciences

[E-mail: tabassumshodiyeva98@gmail.com](mailto:tabassumshodiyeva98@gmail.com)

Annotation

The integration of digital technologies into language education has significantly transformed teaching practices in recent years. This article explores how digital tools contribute to the development of students' communicative competence in secondary English classrooms. While traditional teaching methods often emphasize accuracy and form, digital environments create opportunities for authentic communication, interaction, and learner engagement. The study adopts a qualitative analytical approach, drawing on existing literature and classroom practices. The findings suggest that digital tools not only enhance students' speaking and interaction skills but also increase motivation and learner autonomy. However, effective implementation requires pedagogical awareness and structured guidance from teachers.

Keywords: *communicative competence, digital tools, English language teaching, secondary education, learner engagement, ICT*

Introduction

In the context of globalization and rapid technological advancement, the role of digital tools in education has become increasingly significant. English language teaching, in particular, has undergone substantial transformation as educators seek to align their practices with the demands of the modern world. One of the central goals of language instruction today is the development of communicative competence, which involves not only grammatical accuracy but also the ability to use language appropriately in real-life situations [1].

Traditionally, English language classrooms in secondary schools have relied on textbook-based instruction and teacher-centered approaches. While such methods provide a foundation in grammar and vocabulary, they often fail to create meaningful opportunities for authentic communication [2]. As a result, students may possess theoretical knowledge of the language but struggle to use it effectively in practice.

The emergence of digital technologies offers new possibilities for addressing this gap. Tools such as online platforms, video-sharing websites, interactive applications, and virtual communication environments enable students to engage with language in dynamic and context-rich ways [3]. These tools not only provide exposure to authentic language input but also encourage active participation and collaboration.

This article aims to examine the role of digital tools in enhancing students' communicative competence in secondary English classrooms. It seeks to identify key advantages, challenges, and pedagogical implications associated with their use.

Methods

The present study is based on a qualitative research design, combining elements of literature review and classroom-oriented analysis. A range of academic sources related to communicative language teaching, digital pedagogy, and language assessment were examined to identify current trends and theoretical perspectives [4].

In addition, practical examples of digital tool implementation in secondary classrooms were analyzed. These included the use of video-based materials, interactive applications, and online communication platforms. The analysis focused on how these tools support different components of communicative competence, including speaking, listening, interaction, and pragmatic awareness.

The study also considers the teacher's role in mediating the use of technology, as well as potential challenges such as limited resources, digital literacy, and time constraints.

Results

The findings indicate that digital tools have a positive impact on the development of communicative competence among secondary school students. One of the most significant advantages is the increased exposure to authentic language. Through videos, podcasts, and online conversations, students encounter real-life language use, including natural pronunciation, discourse markers, and cultural nuances [5].

Another important finding is the enhancement of student engagement. Digital platforms often incorporate interactive elements such as quizzes, games, and collaborative tasks, which make learning more appealing and less monotonous. As a result, students are more willing to participate in communicative activities and take risks in using the language [6].

Digital tools also facilitate the development of speaking skills. For example, video-based tasks and voice-recording applications allow students to practice speaking in a less stressful environment compared to traditional classroom settings. They can rehearse, review, and improve their performance, which contributes to greater confidence [7].

Furthermore, online communication tools enable interaction beyond the classroom. Students can participate in discussions, group projects, and even

international exchanges, which enhances their ability to use English in diverse contexts [8]. This aligns closely with the principles of communicative language teaching, which emphasize meaningful interaction and real-world relevance.

At the same time, the results highlight certain challenges. Not all students have equal access to digital resources, and technical issues may disrupt the learning process. In addition, without clear guidance, the use of digital tools may become superficial and fail to achieve pedagogical objectives [9].

Discussion

The results of the study confirm that digital tools can play a crucial role in developing communicative competence, particularly when integrated thoughtfully into the curriculum. Unlike traditional methods, which often prioritize accuracy over fluency, digital environments create space for experimentation, interaction, and authentic communication.

From a theoretical perspective, this supports the principles of communicative language teaching and sociocultural theory, which emphasize the importance of interaction and context in language learning [10]. Digital tools act as mediational means, enabling learners to engage with language in meaningful ways.

However, the effectiveness of digital technologies largely depends on the teacher's ability to use them strategically. Simply introducing technology into the classroom does not guarantee improved outcomes. Teachers must design tasks that promote communication, provide clear instructions, and offer constructive feedback.

Another important consideration is the balance between technology and traditional methods. While digital tools offer numerous benefits, they should complement rather than replace established teaching practices. A blended approach allows educators to combine the strengths of both worlds, ensuring a more comprehensive learning experience.

Conclusion

In conclusion, the integration of digital tools into secondary English classrooms has significant potential to enhance students' communicative competence. By providing access to authentic language, increasing engagement, and facilitating interaction, digital technologies support the development of practical communication skills.

Nevertheless, their successful implementation requires careful planning, teacher training, and adequate resources. It is essential to adopt a balanced and pedagogically grounded approach that aligns technological tools with learning objectives.

Ultimately, digital tools should be viewed not as a substitute for traditional teaching, but as a powerful complement that enriches the learning process and prepares students for real-world communication.

References

1. Hymes D. *On Communicative Competence*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
2. Richards J. C., Rodgers T. S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
3. Warschauer M. *Technology and Social Inclusion*. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.
4. Dörnyei Z. *Research Methods in Applied Linguistics*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
5. Gilmore A. *Authentic Materials and Authenticity in Foreign Language Learning*. Language Teaching Journal. Cambridge, 2007.
6. Prensky M. *Digital Natives, Digital Immigrants*. On the Horizon. Bradford: NCB University Press, 2001.

7. Harmer J. *How to Teach English*. London: Longman, 2007.
8. Thorne S. L. *Computer-Mediated Communication*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
9. Bax S. *CALL Past, Present and Future*. System Journal. Oxford: Elsevier, 2003.
10. Vygotsky L. S. *Mind in Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

22.00.00

SOCIOLOGICAL
SCIENCES

AQSH SOTSILOGIYASIDA NEOPOZITIVIZM G‘OYALARI

Abdullajonova Nasiba Sharifjon qizi

Alisher Navoiy nimidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyot unversiteti

[E-mail: abdullajonovanasiba007@gmail.com](mailto:abdullajonovanasiba007@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada AQSH sotsiologiyasida neopozitivizm g‘oyalarining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda uning nazariy va metodologik asoslari chuqur tahlil qilinadi. Neopozitivizm sotsiologiyada ilmiylik, aniqlik va empirik yondashuvni ustuvor yo‘nalish sifatida ilgari surgan muhim oqimlardan biri hisoblanadi. Maqolada ushbu yo‘nalishning asosiy tamoyillari, jumladan, verifikatsiya prinsipi, empirik ma‘lumotlarga tayanish, ob‘ektivlikni ta‘minlash va matematik-statistik metodlardan keng foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, AQSH sotsiologiyasida empirik tadqiqotlarning rivojlanishi, ijtimoiy jarayonlarni o‘lchash va tahlil qilishda neopozitivistik yondashuvning o‘rni asoslab berilgan. Mazkur maqolada neopozitivizmning afzalliklari bilan bir qatorda uning ayrim cheklovlari ham tanqidiy nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi. Xususan, ijtimoiy hodisalarning sifat jihatlarini to‘liq ochib berishda yuzaga keladigan muammolar alohida ta‘kidlanadi. Tadqiqot natijalari neopozitivizmning zamonaviy sotsiologiya taraqqiyotidagi ahamiyatini ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: neopozitivizm, empirik sotsiologiya, metodologiya, statistik tahlil, ilmiy bilim, Talcott Parsons, Robert Merton, Paul Lazarsfeld.

Kirish XX asr sotsiologiya fanining rivojlanishida tub burilishlar davri bo‘ldi. Ayniqsa, AQSH sotsiologiyasi bu davrda nazariy izlanishlardan amaliy va empirik tadqiqotlarga yo‘naltirilgan ilmiy maktab sifatida shakllandi. Shu jarayonda

neopozitivizm g'oyalari alohida ahamiyat kasb etdi. Neopozitivizm klassik pozitivizmning davomchisi sifatida yuzaga kelib, ijtimoiy hodisalarni o'rganishda aniq ilmiy metodlar, tajriba va kuzatuvga asoslangan yondashuvni ilgari surdi. Ushbu yo'nalish sotsiologiyani sub'ektiv mulohazalardan xoli qilib, uni ob'ektiv, tekshiriladigan va takrorlanadigan ilmiy natijalarga asoslashga intildi.[1] AQSHda neopozitivizmning rivojlanishi bevosita jamiyatning industriallashuvi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi hamda ijtimoiy muammolarning murakkablashuvi bilan chambarchas bog'liqdir. Jamiyatda yuzaga kelayotgan yangi ijtimoiy hodisalarni aniq o'lchash, tahlil qilish va prognoz qilish zarurati sotsiologiyada yangi metodologik yondashuvlarni talab qildi. Shu sababli empirik tadqiqotlarga asoslangan neopozitivistik yo'nalish tez sur'atlar bilan rivojlandi. Bu esa sotsiologiyani nazariy mulohazalar darajasidan amaliy ilmiy faoliyat bosqichiga olib chiqdi.

Neopozitivizmning asosiy mohiyati shundan iboratki, har qanday ilmiy bilim tajriba orqali tekshirilishi, ya'ni verifikatsiya qilinishi lozim. Ushbu tamoyil sotsiologiyada ham keng qo'llanila boshladi va natijada ijtimoiy hodisalarni o'rganishda aniq o'lchov birliklari, statistik ma'lumotlar va matematik modellar muhim o'rin egalladi. AQSH sotsiologiyasida aynan shu yondashuv asosida ijtimoiy so'rovlar, eksperimentlar, kuzatuvlar va kontent-tahlil kabi metodlar keng rivojlandi. Bu esa jamiyat hayotining turli jabhalarini ilmiy asosda o'rganish imkonini yaratdi. Shuningdek, neopozitivizm sotsiologiyada nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamladi. Ilgari faqat umumiy va abstrakt nazariyalar ustuvor bo'lgan bo'lsa, endilikda aniq ijtimoiy muammolarni o'rganish, ularni tahlil qilish va yechimlar ishlab chiqish muhim vazifaga aylandi. Bu jarayonda ijtimoiy fikrni o'rganish, ommaviy kommunikatsiyalarni tahlil qilish, saylov jarayonlari va jamoatchilik xulq-atvorini tadqiq etish kabi yo'nalishlar keng rivojlandi. Natijada

sotsiologiya jamiyat boshqaruvi va ijtimoiy siyosatni shakllantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘la boshladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Neopozitivizm g‘oyalari sotsiologiya fanida, ayniqsa AQSH ilmiy maktabida muhim metodologik burilish yasagan yo‘nalish sifatida ko‘plab olimlar tomonidan chuqur o‘rganilgan. Ushbu yo‘nalishning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilishda bir qator fundamental ilmiy manbalarga tayanish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, empirik sotsiologiya va metodologik yondashuvlarni ishlab chiqishda P. Lazarsfeldning ilmiy ishlari alohida o‘rin tutadi. Uning tadqiqotlarida ijtimoiy hodisalarni o‘rganishda aniq o‘lchov birliklari, statistik tahlil va so‘rov metodlaridan foydalanish zarurligi asoslab berilgan. Lazarsfeld tomonidan ishlab chiqilgan empirik tadqiqot metodlari AQSH sotsiologiyasida neopozitivistik yondashuvning mustahkamlanishiga xizmat qilgan.

Shuningdek, R. Mertonning ilmiy merosi neopozitivizmning rivojlanishida muhim bosqichni tashkil etadi. U tomonidan ilgari surilgan o‘rta darajadagi nazariyalar konsepsiyasi sotsiologiyada umumiy abstrakt nazariyalar bilan empirik tadqiqotlar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta’minlashga qaratilgan. Merton ijtimoiy hodisalarni o‘rganishda faqat nazariy umumlashtirish bilan cheklanib qolmasdan, ularni aniq dalillar asosida tahlil qilish zarurligini ta’kidlaydi. Uning manifest va latent funksiyalar haqidagi nazariyasi esa ijtimoiy tizim elementlarining yashirin va ochiq funksiyalarini aniqlash orqali empirik tahlilni chuqurlashtirish imkonini beradi.

T. Parsonsning struktur-funksional yondashuvi ham AQSH sotsiologiyasida neopozitivistik metodologiyaning shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan. Garchi Parsons ko‘proq nazariy yo‘nalishda faoliyat yuritgan bo‘lsa-da, uning ijtimoiy tizimni tahlil qilishga qaratilgan yondashuvi empirik tadqiqotlar uchun muhim nazariy asos yaratib berdi.[2] U ijtimoiy tizim elementlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash orqali sotsiologik tahlilni tizimli ravishda olib borish zarurligini asoslab

berdi. Zamonaviy sotsiologik nazariyalarni umumlashtirgan R. Wallace va A. Wolfning ilmiy ishlari esa neopozitivizmni boshqa nazariy yoʻnalishlar bilan qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi. Ularning tadqiqotlarida neopozitivizmning kuchli va zaif tomonlari ochib berilib, uning zamonaviy sotsiologiyadagi oʻrni kompleks tarzda yoritilgan. Ushbu manbalar asosida neopozitivizmning faqat metodologik yoʻnalish emas, balki sotsiologik tafakkur uslubi sifatida ham ahamiyatga ega ekanligi koʻrsatib beriladi.

Mazkur maqolada qoʻllanilgan metodologiya neopozitivistik yondashuv tamoyillariga asoslanadi. Tadqiqot jarayonida birinchi navbatda empiriklik prinsipi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Yaʼni, tahlil jarayonida faqat tekshiriladigan va ishonchli manbalarga asoslangan maʼlumotlardan foydalanildi. Shuningdek, ilmiy bilishning verifikatsiya tamoyiliga amal qilinib, keltirilgan nazariy qarashlar mavjud ilmiy manbalar bilan taqqoslab tahlil qilindi.

Tadqiqot metodlari sifatida quyidagilar qoʻllanildi: tahlil va sintez usuli orqali turli ilmiy qarashlar umumlashtirildi; qiyosiy tahlil yordamida neopozitivizm boshqa sotsiologik yoʻnalishlar bilan solishtirildi; tarixiy yondashuv asosida ushbu oqimning shakllanish va rivojlanish bosqichlari oʻrganildi. Bundan tashqari, sistemali yondashuv orqali neopozitivizmning sotsiologiya fanidagi oʻrni kompleks tarzda tahlil qilindi.

Muhokama. *AQSH sotsiologiyasida neopozitivizm gʻoyalarining shakllanishi va rivojlanishi sotsiologiya fanining umumiy metodologik yoʻnalishiga sezilarli taʼsir koʻrsatdi. Ushbu yondashuv, avvalo, sotsiologiyani nazariy-falsafiy mulohazalardan empirik asoslangan ilmiy fan darajasiga olib chiqishga xizmat qildi. XX asrning 1930–1960-yillarida AQSHda olib borilgan koʻplab ijtimoiy tadqiqotlar neopozitivistik metodologiya asosida amalga oshirilgan boʻlib, bu jarayon sotsiologiyada yangi ilmiy standartlarning shakllanishiga olib keldi.[3]*

Xususan, empirik tadqiqotlar tizimining rivojlanishi aniq faktlar bilan tasdiqlanadi. Masalan, XX asr oʻrtalarida AQSHda jamoatchilik fikrini oʻrganishga

qaratilgan keng ko‘lamli so‘rovlar muntazam o‘tkazila boshladi. Ushbu tadqiqotlar natijasida saylov jarayonlari, ommaviy kommunikatsiya vositalarining ta’siri hamda ijtimoiy xulq-atvor qonuniyatlari haqida muhim ilmiy xulosalar chiqarildi. Ayniqsa, saylovchilar xulq-atvorini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida ijtimoiy guruhlarining siyosiy qarorlariga ta’sir etuvchi omillar aniq statistik ma’lumotlar asosida tahlil qilindi. Bu esa neopozitivizmning amaliy samaradorligini yaqqol namoyon etdi. Neopozitivistik yondashuvning yana bir muhim jihati — ijtimoiy hodisalarni o‘lchash va kvantifikatsiya qilish imkoniyatidir. AQSH sotsiologiyasida bu yondashuv orqali ijtimoiy tengsizlik, ta’lim darajasi, daromadlar farqi kabi ko‘rsatkichlar aniq statistik parametrlar orqali ifodalana boshlandi. Natijada sotsiologiya fanida matematik-statistik metodlarning roli keskin oshdi. Bu esa ilmiy natijalarning aniqligi va ishonchliligini ta’minlashga xizmat qildi.

Shu bilan birga, neopozitivizmning muhokama jarayonida uning cheklovlarini ham e’tibordan chetda qoldirib bo‘lmaydi. Birinchidan, ushbu yondashuv ijtimoiy hodisalarning sifat jihatlarini yetarlicha chuqur ochib bera olmaydi. Masalan, insonning qadriyatlarini, motivatsiyasi va sub’ektiv qarashlarini faqat statistik ma’lumotlar orqali to‘liq tushuntirish qiyin. Ikkinchidan, haddan tashqari empirik yondashuv ba’zan nazariy umumlashtirishning yetishmasligiga olib keladi. Bu esa sotsiologik bilimlarning fragmentatsiyalashuviga sabab bo‘lishi mumkin.

Natijalar. *Mazkur tadqiqot doirasida AQSH sotsiologiyasida neopozitivizm g‘oyalarining shakllanishi va rivojlanishiga oid ilmiy manbalar tahlili asosida bir qator muhim natijalarga erishildi. Avvalo, aniqlanishicha, neopozitivizm XX asr o‘rtalarida AQSH sotsiologiyasida ustuvor metodologik yo‘nalish sifatida shakllanib, sotsiologiya fanining empirik asoslarini mustahkamlashga xizmat qilgan.[4] Bu davrda sotsiologik tadqiqotlar nazariy umumlashtirishlardan ko‘ra aniq dalillarga, statistik ma’lumotlarga va tajribaga asoslangan holda olib borila boshlagan.*

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, neopozitivistik yondashuv asosida ijtimoiy hodisalarni o‘lchash, tahlil qilish va prognozlash imkoniyatlari sezilarli darajada kengaygan. Xususan, ijtimoiy so‘rovlar, anketa va intervyu metodlari yordamida jamoatchilik fikrini aniqlash, ijtimoiy guruhlar xulq-atvorini o‘rganish hamda ommaviy kommunikatsiya vositalarining ta‘sirini baholash bo‘yicha aniq statistik natijalar olingan. Bu esa sotsiologiyaning amaliy ahamiyatini oshirishga xizmat qilgan. Shuningdek, olib borilgan tahlillar natijasida neopozitivizm sotsiologiyada ilmiylik mezonlarini — ob‘ektivlik, ishonchlilik va tekshiriluvchanlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynagani aniqlandi. Statistik va matematik metodlarning keng qo‘llanilishi natijasida ijtimoiy jarayonlarni kvantifikatsiya qilish, ya‘ni ularni sonli ko‘rsatkichlar orqali ifodalash imkoniyati yuzaga kelgan. Bu esa ilmiy xulosalarning aniqligi va dalillarga asoslanganligini ta‘minlagan.

Natijalar shuni ham ko‘rsatdiki, neopozitivizm asosida olib borilgan tadqiqotlar ijtimoiy siyosatni shakllantirishda muhim axborot manbai sifatida xizmat qilgan. Masalan, saylov jarayonlari, aholi bandligi, ta‘lim tizimi va ijtimoiy tengsizlik masalalarini o‘rganishda empirik ma‘lumotlarga tayanilgan holda samarali qarorlar qabul qilish imkoniyati oshgan. Bu esa sotsiologiya fanining jamiyat boshqaruvidagi rolini kuchaytirgan. Biroq tadqiqot davomida neopozitivizmning ayrim cheklovlari ham aniqlandi. Jumladan, ijtimoiy hodisalarning sifat jihatlarini to‘liq ochib berishda qiyinchiliklar mavjudligi, inson omilining murakkabligi sababli barcha jarayonlarni to‘liq statistik ko‘rsatkichlar orqali ifodalash imkoni cheklanganligi kuzatildi.[5] Bu esa zamonaviy sotsiologiyada neopozitivistik yondashuvni boshqa nazariy yo‘nalishlar bilan uyg‘unlashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari neopozitivizmning AQSH sotsiologiyasida ilmiy metodologiya sifatida muhim o‘rin tutishini, u sotsiologiyani empirik va amaliy

fan darajasiga olib chiqqanini hamda bugungi kunda ham ijtimoiy tadqiqotlar tizimida o'z ahamiyatini saqlab qolayotganini tasdiqlaydi.

Xulosa: AQSh sotsiologiyasida neopozitivizm sotsiologik metodologiyaning muhim bosqichidir. U sotsiologiyani ilmiy asosda o'rganishga yo'naltirilgan, biroq keyinchalik uning chegaralari aniqlanib, muqobil yondashuvlar shakllangan. Shunday bo'lsa-da, neopozitivizm bugungi kunda ham empirik tadqiqotlar va metodologik yondashuvlar asosida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. AQSH sotsiologiyasida neopozitivizm g'oyalari fan rivojida tub burilish yasagan metodologik yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv sotsiologiyani falsafiy mulohazalardan aniq empirik tadqiqotlar bosqichiga olib chiqdi va uni mustaqil, obyektiv hamda dalillarga asoslangan ilmiy fan sifatida shakllantirishga xizmat qildi.

Xulosa qilib aytganda, AQSH sotsiologiyasida neopozitivizm g'oyalari sotsiologiya fanining ilmiy asosda rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Ushbu yo'nalish ijtimoiy hodisalarni empirik ma'lumotlar, kuzatuv va statistik tahlil asosida o'rganishga yo'naltirib, sotsiologiyani yanada aniq va ob'ektiv fan darajasiga olib chiqdi. Ayniqsa, ijtimoiy tadqiqotlarda so'rov, intervyu va kvantitativ metodlarning keng qo'llanilishi ilmiy natijalarning ishonchliligini oshirishga xizmat qildi.

Shu bilan birga, neopozitivizmning ayrim cheklovlari ham mavjud bo'lib, u ijtimoiy hodisalarning sifat jihatlarini to'liq ochib berishda har doim ham yetarli emas. Shunga qaramay, mazkur yondashuv zamonaviy sotsiologiyada muhim metodologik asos sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda va boshqa nazariy yo'nalishlar bilan uyg'un holda qo'llanilishi ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jiyanmuratova G.Sh. *Sotsiologiya tarixi.*—T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. 466 b.
2. Lazarsfeld, P. F. *The Language of Social Research.* – Glencoe: Free Press, 1955. – (betlar soni ko‘rsatilmagan).
3. Merton, R. K. *Social Theory and Social Structure.* – New York: Free Press, 1968. – 702 p.
4. Parsons, T. *The Social System.* – New York: Free Press, 1951. – 575 p.
5. Wallace, R. A., Wolf, A. *Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition.* – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006. – 464 p.

TORSTEYN VEBLENNING SOTSIOLOGIK G‘OYALARI

Akramaliyeva Muxtasar Farhodjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

E-mail: akramaliyevamuxtasar@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada amerikalik sotsiolog va iqtisodchi Torsteyn Veblenning sotsiologik qarashlari yoritilgan. Asosan, u o‘zining “bemaza iste‘mol” (ya‘ni, namoyishkorona iste‘mol) nazariyasi bilan mashhurdir[2;3] Veblen sanoat jamiyatida ijtimoiy tabaqalarning shakllanishi, iste‘mol madaniyati va iqtisodiy ongning evolyutsiyasini chuqur tahlil qilgan[4] U jamiyatdagi iqtisodiy va ijtimoiy tengsizliklarni tanqid qilgan holda, yuqori tabaqaning boylikni ko‘z-ko‘z qilishga asoslangan hayot tarzini o‘rganadi[2] Mazkur mavzu doirasida Veblenning “bo‘sh sinf” tushunchasi, uning ilm-fan va texnologiyaga bo‘lgan munosabati, shuningdek, uning g‘oyalari zamonaviy sotsiologik fikr taraqqiyotiga ta‘siri muhokama qilinadi[5]

Kalit so‘zlari: Torsteyn Veblen, sanoat, madaniyat, iqtisod, iqtisodiy ong, evolyutsiya, ijtimoiy tengsizlik, namoyishkorona iste‘mol, bo‘sh sinf, ijtimoiy tabaqalanish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются социологические взгляды американского социолога и экономиста Торстейна Веблена. Он наиболее известен своей теорией «демонстративного потребления». Веблен провел глубокий анализ формирования социальных классов, эволюции потребительской культуры и экономического сознания в индустриальном обществе. Он критиковал экономическое и социальное неравенство в обществе и изучал образ жизни высшего класса, основанный на демонстрации богатства. В статье

рассматривается концепция Веблена о «пустом классе», его отношение к науке и технике, а также влияние его идей на развитие современной социологической мысли.

Ключевые слова: Торстейн Веблен, промышленность, культура, экономика, экономическое сознание, эволюция, социальное неравенство, демонстративное потребление, пустой класс, социальная стратификация.

Kirish. Torsteyn Veblen (1857–1929) — amerikalik iqtisodchi va sotsiolog bo‘lib, u ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda yangi, tanqidiy va evolyutsion yondashuvni shakllantirgan olimlardan biridir [1;4] XIX asr oxiri va XX asr boshlarida hukmron bo‘lgan klassik va neoklassik iqtisodiy nazariyalar iqtisodiyotni asosan ratsional qaror qabul qiluvchi individlar faoliyati sifatida talqin qilgan edi. Veblen esa bu yondashuvni yetarli deb hisoblanadi[4] va inson xatti-harakatlarini tushuntirishda ijtimoiy, madaniy hamda tarixiy omillarni hisobga olish zarurligini ilgari surdi.

Veblenning ilmiy qarashlari shakllanishida o‘sha davrdagi sanoat kapitalizmining rivojlanishi, ijtimoiy tabaqalanishning kuchayishi[5] hamda boylik va nufuz uchun kurashning keskinlashuvi muhim rol o‘ynadi. U jamiyatdagi iqtisodiy tengsizlikni oddiy bozor mexanizmlari bilan izohlash mumkin emasligini ta’kidlab, bu jarayonlarning ortida ijtimoiy institutlar va qadriyatlar tizimi yotganini ko‘rsatdi. Aynan shu jihat uning tadqiqotlarini sotsiologiya bilan chambarchas bog‘laydi. Veblen iqtisodiyotga yopiq tizim sifatida emas, balki doimiy o‘zgarishda bo‘lgan ijtimoiy tizim sifatida qaradi. Uning fikricha, insonlarning iqtisodiy faoliyati ularning instinktlari, odatlari va jamiyatdagi mavqei bilan belgilanadi[3] Shu sababli u iqtisodiy tahlilda psixologik va sotsiologik omillarning o‘rni beqiyos ekanini alohida ta’kidladi. Bu yondashuv keyinchalik institutsional iqtisodiyot maktabining shakllanishiga asos bo‘ldi[4] Bundan tashqari, Veblen jamiyatdagi iste’mol xulq-atvoriga alohida e’tibor

qaratib, uni faqat ehtiyojni qondirish vositasi sifatida emas, balki ijtimoiy signal va nufuz ko'rsatkich sifatida talqin qildi. Uning "bo'sh vaqt sinfi" va "namoyishkorona iste'mol" haqidagi g'oyalari jamiyatdagi status va ijtimoiy farqlanish mexanizmlarini tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Maqolaning maqsadi - Torsteyn Veblenning sotsiologik g'oyalarini tizimli ravishda tahlil qilish, uning nazariy qarashlarining mohiyatini ochib berish. hamda zamonaviy ijtimoiy fanlar rivojidadagi o'rnini aniqlashdan iborat. Shu orqali iqtisodiyot va jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni chuqurroq tushunish imkoniyati yaratiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Veblenning asosiy asarlari - *"The Theory of the Leisure Class"* (1899)[3], *"The Theory of Business Enterprise"* (1904) va *"The Instinct of Workmanship"* (1914)[4] hisoblanadi. Ushbu asarlarda u jamiyatdagi iqtisodiy xatti-harakatlarni sotsiologik nuqtai nazardan tahlil qiladi. Metodologik jihatdan Veblen: evolyutsion yondashuvni qo'llagan (jamiyat va institutlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi)[4] Iqtisodiy hodisalarni tarixiy va madaniy kontekstda o'rgangan[5] Inson xatti-harakatini "instinktlar" (masalan, mehnat instinkti, raqobat instinkti)[3] orqali tushuntirgan. U pozitivistik va matematik modellashtirishga asoslangan iqtisodiy nazariyalardan farqli ravishda, empirik kuzatuv va tanqidiy tahlil usulidan foydalangan.

Muhokama. Veblenning sotsiologik g'oyalari iqtisodiy nazariyaga tanqidiy va keng qamrovli yondashuv olib kirgani bilan ajralib turadi. U klassik va neoklassik iqtisodiyotda ustun bo'lgan "ratsional inson" modelini yetarli emas deb hisoblab, real hayotda inson xatti-harakatlari ko'pincha ijtimoiy ta'sirlar, odatlar va jamiyatdagi mavqe bilan belgilanadi,[5] degan fikrni ilgari surdi. Shu jihatdan Veblen iqtisodiy jarayonlarni tushuntirishda sotsiologik omillarni markazga qo'yadi. Veblenning "namoyishkorona iste'mol" nazariyasi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda[3]. Zamonaviy jamiyatda, ayniqsa ommaviy madaniyat va ijtimoiy

tarmoqlar rivojlangan sharoitda, iste'mol ko'pincha shaxsiy ehtiyojlardan ko'ra boshqalarga o'z mavqeini ko'rsatish vositasiga aylanmoqda. Bu esa Veblen ilgari surgan g'oyalarning universalligini va ularning vaqt o'tishi bilan ham dolzarbligini yo'qotmaganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Veblenning "bo'sh vaqt sinfi" haqidagi qarashlari jamiyatdagi ijtimoiy tabaqalanish mexanizmlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi[2]. U boy qatlamning iqtisodiy ustunligini nafaqat mulk orqali, balki madaniy va ijtimoiy belgilar orqali ham mustahkamlashini ko'rsatadi. Bu yondashuv keyinchalik ijtimoiy stratifikatsiya va status nazariyalarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan.

Biroq Veblen nazariyasining ayrim cheklovlari ham mavjud. U iqtisodiy jarayonlarni asosan tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qilib, amaliy yechimlar taklif qilishga kamroq e'tibor qaratgan. Shuningdek, uning "instinktlar"ga asoslangan tushuntirishlari ba'zi hollarda umumiy va aniq o'lchash qiyin bo'lgan tushunchalarga tayanganligi sababli tanqid qilinadi. Shunga qaramay, Veblenning institutsional va evolyutsion yondashuvi iqtisodiyot va sotsiologiya o'rtasidagi chegaralarni kengaytirib, ijtimoiy fanlarda kompleks tahlil usulining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Uning g'oyalari bugungi global va murakkab jamiyatni tushunishda ham muhim nazariy asos bo'lib qolmoqda.

Natijalar. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Torsteyn Veblen iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni o'zaro uzviy bog'liq holda tushuntirgan olim sifatida alohida ahamiyatga ega. Uning yondashuvi asosida iqtisodiy xatti-harakatlar faqat ratsional hisob-kitoblarga emas, balki ijtimoiy institutlar, madaniy qadriyatlar va tarixiy sharoitlarga ham bevosita bog'liqligi aniqlandi. Veblen tomonidan ilgari surilgan "namoyishkorona iste'mol" tushunchasi orqali jamiyatda iste'mol ko'pincha amaliy ehtiyojdan ko'ra, ijtimoiy mavqe va nufuzni namoyish etish vositasi sifatida shakllanishi isbotlandi. Shuningdek, tadqiqot davomida "bo'sh vaqt sinfi" konsepsiyasi

jamiyatdagi tabaqalanish va ijtimoiy tengsizlikni tushuntirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qilishi aniqlangan. Veblenning fikricha, mazkur sinf ishlab chiqarish jarayonida bevosita qatnashmagan holda, o‘z mavqeini iste‘mol va turmush tarzi orqali ko‘rsatadi, bu esa jamiyatda ijtimoiy farqlanishni kuchaytiradi.

Natijalar yana shuni ko‘rsatadiki, Veblenning institutsional yondashuvi iqtisodiy tizimni statik emas, balki evolyutsion, ya’ni doimiy rivojlanib boruvchi jarayon sifatida talqin qilish imkonini beradi. U iqtisodiy institutlar vaqt o‘tishi bilan o‘zgarib, jamiyatning madaniy va ijtimoiy rivojlanish darajasiga moslashib borishini asoslab berdi. Shu bilan birga, inson xatti-harakatlarini “instinktlar” va ijtimoiy odatlar orqali tushuntirish iqtisodiy nazariyaga yangi - sotsiologik yondashuvni olib kirganini ko‘rsatadi. Umuman olganda, olingan natijalar Veblenning sotsiologik g‘oyalari zamonaviy ijtimoiy fanlarda, ayniqsa institutsional iqtisodiyot va sotsiologiyada muhim nazariy poydevor bo‘lib xizmat qilishini tasdiqlaydi.

Xulosa. Torsteyn Veblenning sotsiologik g‘oyalari iqtisodiyot va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni yangicha talqin qilishga xizmat qildi.[2;3] U iqtisodiy jarayonlarni faqat ratsional manfaat va bozor qonunlari orqali tushuntirish yetarli emasligini asoslab, ularning ijtimoiy institutlar, madaniyat va tarixiy rivojlanish bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatdi. Veblen tomonidan ilgari surilgan “bo‘sh vaqt sinfi” va “namoyishkorona iste‘mol” tushunchalari jamiyatda status, nufuz va ijtimoiy tabaqalanish qanday shakllanishini ilmiy asosda tushuntirib berdi. Shuningdek, uning institutsional va evolyutsion yondashuvi iqtisodiy tizimni doimiy o‘zgarishda bo‘lgan ijtimoiy jarayon sifatida ko‘rishga imkon yaratdi.

Veblen iqtisodiy xatti - harakatlar insonning instinktlari, odatlari va ijtimoiy muhit ta’sirida shakllanishini isbotlashga harakat qildi. Veblenning sotsiologik qarashlari zamonaviy institutsional iqtisodiyot va sotsiologiyaning rivojlanishiga mustahkam nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Uning g‘oyalari bugungi kunda ham

dolzarbligini saqlab qolib, iqtisodiy va ijtimoiy hodisalarni kompleks yondashuv asosida tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jiyanmuratova G.Sh. Sotsiologiya tarixi.–T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.– 466 b.
2. Веблен Т. Теория праздного класса. - М. : Прогресс,1984. - 368 б.
3. Veblen T. The Theory of the Leisure Class. - New York : Macmillan,1899. - 400 p.
4. Ritzer, G. Sociological Theory / G. Ritzer. - New York: McGraw-Hill, 2011. - 800 p.
5. Collins, R. Four Sociological Traditions / R. Collins. - New York: Oxford University Press, 1994. - 320 p.
6. Charon, J. M. Symbolic Interactionism: An Introduction, An Interpretation, An Integration / J. M. Charon. - Boston: Pearson, 2009. - 256 p.

CHIKAGO MAKTABINING SOTSILOGIYA TARIXIDA TUTGAN O'RNI

Aliyeva Dilafruz Baxtiyor qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

[E-mail: dilafruzaliyeva@gmail.com](mailto:dilafruzaliyeva@gmail.com)

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Chikago maktabi ning sotsiologiya tarixida tutgan o'rni tahlil qilinadi. Mazkur ilmiy yo'nalish XX asr boshlarida Chikago shahri da shakllanib, jamiyatni empirik tadqiqotlar asosida o'rganishga alohida e'tibor qaratgan. Ushbu yondashuvga ko'ra, ijtimoiy jarayonlar real hayot muhitida ayniqsa shahar hayotida kuzatish, suhbat va dala tadqiqotlari orqali tahlil qilinadi. Maqolada maktabning asosiy g'oyalari, jumladan, shahar ekologiyasi, ijtimoiy muhit ta'siri va ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi munosabatlar ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, Robert Park, Ernest Burgess va Herbert Blumer kabi olimlarning ilmiy qarashlari va ularning sotsiologiya faniga qo'shgan hissasi ko'rib chiqilgan. Natijada Chikago maktabi sotsiologiyada empirik yondashuvni rivojlantirgan, shahar sotsiologiyasi va ramziy interaksionizm kabi yo'nalishlarning shakllanishiga asos bo'lgan muhim ilmiy maktab sifatida baholanadi.*

***Kalit so'zlar:** Chikago maktabi, shahar sotsiologiyasi, empirik tadqiqot, ijtimoiy ekologiya, ramziy interaksionizm, ijtimoiy muhit, ijtimoiy kuzatuv.*

***Аннотация:** В данной статье анализируется роль Чикагской школы в истории социологии. Данное научное направление сформировалось в начале XX века в городе Чикаго и уделяло особое внимание изучению общества на основе эмпирических исследований. Согласно этому подходу, социальные процессы*

анализируются в реальных жизненных условиях, особенно в городской среде, посредством наблюдения, интервью и полевых исследований. В статье освещаются основные идеи школы, в частности, городская экология, влияние социальной среды и взаимоотношения между социальными группами на научной основе. Также рассматриваются научные взгляды таких ученых, как Роберт Парк, Эрнест Бёрджесс и Герберт Блумер, а также их вклад в развитие социологии. В результате Чикагская школа оценивается как важная научная школа, сыгравшая значительную роль в развитии эмпирического подхода в социологии и становлении таких направлений, как городская социология и символический интеракционизм.

Ключевые слова: Чикагская школа, городская социология, эмпирическое исследование, социальная экология, символический интеракционизм, социальная среда, социальное наблюдение.

Kirish. Zamonaviy sotsiologiya fanida jamiyatni ilmiy asosda o'rganish, ayniqsa, shahar hayoti va undagi ijtimoiy jarayonlarni tahlil qilish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. XX asr boshlarida shakllangan Chikago maktabi ushbu yo'nalishda tub burilish yasab, sotsiologiyani nazariy mulohazalardan amaliy-empirik tadqiqotlar bosqichiga olib chiqdi. Mazkur maktab vakillari jamiyatni o'rganishda real hayotdagi kuzatuvlar, statistik ma'lumotlar va dala izlanishlariga tayanishni ilgari surdi [1]. Shu jihatdan, Chikago maktabi sotsiologiya tarixida ilmiy metodologiyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan muhim bosqich sifatida qaraladi.

Ushbu maktab Chikago shahri da faoliyat yuritgan olimlar tomonidan shakllantirilgan bo'lib, ular shaharni murakkab ijtimoiy tizim sifatida o'rganishga alohida e'tibor qaratgan. Xususan, Robert Park va Ernest Burgess tomonidan ishlab chiqilgan shahar ekologiyasi nazariyasi jamiyatni tabiiy muhitga o'xshash tarzda rivojlanadigan tizim sifatida talqin qiladi. Ushbu yondashuvga ko'ra, shahar hududlari

ijtimoiy guruhlarning joylashuvi, raqobati va moslashuvi asosida shakllanadi [2]. Natijada, sotsiologiya fanida hududiy va makoniy tahlil usullari keng qo'llanila boshladi.

Bundan tashqari, Chikago maktabi vakillari ijtimoiy hodisalarni bevosita kuzatish orqali o'rganish, ya'ni empirik yondashuvni rivojlantirdi. Ular jinoyatchilik, migratsiya, kambag'allik kabi muammolarni shahar muhitida o'rganib, sotsiologiyani real hayot bilan bog'lashga erishdi. Shu bilan birga, ushbu maktab doirasida keyinchalik Herbert Blumer tomonidan rivojlantirilgan ramziy interaksionizm nazariyasining shakllanishiga ham asos yaratildi. Bu esa mikro sotsiologik yondashuvlarning rivojlanishiga turtki bo'ldi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi Chikago maktabining sotsiologiya tarixida tutgan o'rnini ilmiy jihatdan tahlil qilish, uning asosiy g'oyalari va metodologik yondashuvlarini ochib berish hamda zamonaviy sotsiologiya faniga qo'shgan hissasini aniqlashdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Chikago maktabi ni o'rganishda klassik va zamonaviy sotsiologik manbalar muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maktabning nazariy poydevori dastlab Robert Park va Ernest Byorjess tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular jamiyatni, ayniqsa shahar hayotini empirik usullar orqali o'rganishni asoslab bergan. Ularning "Sotsiologiya faniga kirish" (1921) asarida shahar ijtimoiy laboratoriya sifatida talqin qilinib, undagi jarayonlarni bevosita kuzatish zarurligi ko'rsatib beriladi [1].

Keyinchalik Luis Virt tomonidan ilgari surilgan "Shaharlik hayot tarzi sifatida urbanizm" (1938) konsepsiyasi ushbu maktabning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Unda shahar muhiti inson xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlarga qanday ta'sir qilishi ilmiy asosda tahlil qilingan [2]. Zamonaviy sotsiologlardan Jorj Ritser esa Chikago maktabini empirik sotsiologiyaning shakllanishida muhim bosqich sifatida baholab, uning ilmiy ahamiyatini alohida ta'kidlaydi [3]. Shuningdek, Rendal Kollinz

ushbu maktabni sotsiologiyaning asosiy an'analaridan biri sifatida ko'rsatadi [4]. Mazkur maqolada metodologik yondashuv sifatida bir necha ilmiy usullar qo'llanildi. Avvalo, nazariy tahlil usuli yordamida Chikago maktabi vakillarining asosiy g'oyalari o'rganildi va tizimlashtirildi. Bundan tashqari, tarixiy-tahliliy usul orqali ushbu maktabning shakllanish bosqichlari va rivojlanish jarayoni tahlil qilindi. Shuningdek, solishtirma tahlil usuli yordamida turli sotsiologlarning qarashlari taqqoslanib, maktabning o'ziga xos jihatlari aniqlandi. Tadqiqot davomida asosan ilmiy darsliklar, maqolalar va monografiyalardan foydalanildi.

Jumladan, G. Sh. Jiyanmuratovanning "Sotsiologiya tarixi" darsligida Chikago maktabining empirik yo'nalishni rivojlantirishdagi o'rni alohida yoritilgan [1]. Ushbu metodologiya Chikago maktabining sotsiologiya tarixidagi ahamiyatini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Muhokama. Chikago maktabi sotsiologiya tarixida inson xulq-atvori va ijtimoiy jarayonlarni empirik va interpretativ yondashuv asosida tushuntirishda muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu maktab vakillari jamiyatni statik tuzilma emas, balki doimiy o'zgarib boruvchi ijtimoiy jarayon sifatida talqin qiladi. Robert Park va Ernest Byorjess qarashlariga ko'ra, shahar hayoti ijtimoiy munosabatlar shakllanadigan dinamik muhit bo'lib, unda insonlar o'zaro ta'sir orqali yangi ijtimoiy tartiblarni yaratadi [2].

Muhokama natijalariga ko'ra, Chikago maktabi yondashuvi kundalik hayot jarayonlarini tahlil qilishda ayniqsa samarali ekanligi aniqlanadi. Luis Virt tomonidan ilgari surilgan "urbanizm" konsepsiyasida shahar muhiti inson xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatishi va ijtimoiy rollarning o'zgarishi ilmiy asosda tushuntiriladi [3]. Bu esa ijtimoiy reallikning faqat tashqi tuzilma emas, balki insonlar tajribasi orqali shakllanadigan jarayon ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, George Herbert Mead ning "self" va ijtimoiy ong haqidagi g'oyalari Chikago maktabi nazariy asoslarini yanada

mustahkamlab beradi. Meadga ko‘ra, shaxs o‘zini boshqalar bilan muloqot jarayonida anglaydi va ijtimoiy identitet aynan interaksiya orqali shakllanadi [6]. Bu g‘oyalar keyinchalik Herbert Blumer tomonidan ramziy interaksionizm nazariyasiga aylantirilib, sotsiologiyada mikro yondashuvning rivojlanishiga zamin yaratgan.

Bundan tashqari, ushbu nazariya kommunikatsiya jarayonlarini tushuntirishda ham muhim ahamiyatga ega. Til, ramzlar va ijtimoiy belgilar orqali insonlar o‘zaro ma’no almashadi va bu jarayon ijtimoiy reallikni shakllantiradi. Jorj Ritser Chikago maktabi va uning davomiy yo‘nalishlarini zamonaviy sotsiologiyaning asosiy nazariy an‘analaridan biri sifatida baholaydi hamda uning kundalik hayot tahlilidagi o‘rnini alohida ta’kidlaydi [4]. Shu bilan birga, Chikago maktabining ayrim cheklovlari ham mavjud. U asosan mikro darajadagi tahlilga e’tibor qaratgani sababli, yirik ijtimoiy tuzilmalar iqtisodiy tizim, siyosiy institutlar va tengsizlik muammolari nisbatan kam yoritilgan. Shunga qaramay, ushbu yondashuv sotsiologiyada empirik tadqiqotlarni rivojlantirish va ijtimoiy jarayonlarni bevosita kuzatish metodlarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Natija. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Chikago maktabi sotsiologiya tarixida ijtimoiy jarayonlarni empirik va mikro darajada o‘rganishga asoslangan muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu maktab vakillari jamiyatni statik tuzilma emas, balki doimiy o‘zgarib boruvchi ijtimoiy jarayon sifatida talqin qiladi. Robert Park va Ernest Byorjess qarashlariga ko‘ra, shahar muhiti insonlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar natijasida shakllanadigan murakkab ijtimoiy tizim bo‘lib, unda xulq-atvor va ijtimoiy tartib doimiy ravishda o‘zgarib boradi [2].

Natijalar shuni ham ko‘rsatadiki, Luis Virt tomonidan ilgari surilgan g‘oyalarga muvofiq, shahar hayoti insonlarning ijtimoiy munosabatlari, xulq-atvori va identitetiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Bu esa ijtimoiy reallikning tashqi emas, balki insonlar tajribasi orqali shakllanadigan jarayon ekanligini tasdiqlaydi [3]. Bundan tashqari,

George Herbert Mead tomonidan ishlab chiqilgan “self” konsepsiyasi asosida shaxsning shakllanishi ijtimoiy muloqot va o‘zaro ta’sir jarayonlariga bog‘liqligi aniqlandi. Inson o‘zini boshqalar orqali anglaydi va shu asosda o‘z ijtimoiy rolini shakllantiradi [6]. Ushbu g‘oyalar keyinchalik Herbert Blumer tomonidan rivojlantirilib, ramziy interaksionizm nazariyasining asosini tashkil etgan.

Jorj Ritser ramziy interaksionizmni kundalik hayot jarayonlarini tushuntirishda eng muhim mikro sotsiologik yondashuvlardan biri sifatida baholaydi [4]. Umuman olganda, ushbu nazariya jamiyatni doimiy ravishda shakllanib boruvchi ma’no tizimi sifatida tushuntirish imkonini beradi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, Chikago maktabi sotsiologiya tarixida jamiyatni empirik va mikro darajadagi yondashuv asosida tushuntirishda muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu maktab vakillari jamiyatni qat’iy va o‘zgarmas tuzilma sifatida emas, balki insonlar o‘rtasidagi doimiy ijtimoiy muloqot va o‘zaro ta’sirlar natijasida shakllanib boradigan dinamik jarayon sifatida talqin qiladi. Bu esa ijtimoiy reallikning subyektiv va interpretativ tabiatga ega ekanligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Insonlar o‘z xulq-atvorini tashqi omillar orqali emas, balki ijtimoiy tajriba jarayonida shakllangan ma’nolar asosida amalga oshiradi. George Herbert Mead tomonidan ilgari surilgan “self” konsepsiyasiga ko‘ra, shaxsning shakllanishi ijtimoiy muloqot va boshqalar bilan o‘zaro ta’sir jarayoniga bevosita bog‘liqdir. Ushbu g‘oyalar keyinchalik Herbert Blumer tomonidan rivojlantirilib, ramziy interaksionizm nazariyasining asosini tashkil etgan. Shu bilan birga, Robert Park va Ernest Byorjess tomonidan ishlab chiqilgan shahar ekologiyasi yondashuvi jamiyatni tabiiy tizimga o‘xshash tarzda o‘zgarib boruvchi ijtimoiy muhit sifatida tushuntiradi [3]. Luis Virt esa shahar hayotining inson xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlarga ta’sirini alohida ta’kidlab, urbanizmni ijtimoiy hayot tarzi sifatida izohlaydi.

Umuman olganda, Chikago maktabi va ramziy interaksionizm nazariyasi inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni chuqurroq tushunish, ijtimoiy jarayonlarning ichki mexanizmlarini ochib berish hamda zamonaviy sotsiologiyada mikro yondashuvni rivojlantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jiyanmuratova G.Sh. Sotsiologiya tarixi.–T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.–466 b.
2. Park, R., Burgess, E. **Sotsiologiya faniga kirish** / R. Park, E. Burgess. – 1921.
3. Wirth, L. **Shaharlik hayot tarzi sifatida urbanizm** / L. Wirth. – 1938.
4. Ritzer, J. **Sotsiologik nazariya** / J. Ritzer. – 2008.
5. Collins, R. **To'rt sotsiologik an'ana** / R. Collins. – 1994.
6. Mead, G. H. **Ong, o'zlik va jamiyat** / G. H. Mead. – Chikago: University of Chicago Press, 1934.

ROBERT PARKNING SOTSIOLOGIK G‘OYALARI

Bobojonova Rihsixon Farhod qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

rixsixonbobajonova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada amerikalik sotsiolog Robert Ezra Park tomonidan ishlab chiqilgan sotsiologik qarashlar nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Mazkur yondashuvga ko‘ra, jamiyat doimiy harakat va o‘zgarishda bo‘lgan ijtimoiy tizim sifatida talqin qilinadi hamda undagi jarayonlar insonlar va ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar orqali shakllanadi. Maqolada Parkning asosiy konsepsiyalari - inson ekologiyasi, shahar sotsiologiyasi va ijtimoiy jarayonlar nazariyasi (raqobat, konflikt, moslashuv va assimilyatsiya) ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, uning qarashlarining sotsiologiya fanidagi o‘rni, nazariyaning kuchli va cheklangan jihatlari ham ko‘rib chiqilgan. Natijada, Park g‘oyalari jamiyatni tabiiy rivojlanish qonuniyatlari asosida tushuntiruvchi muhim nazariy yondashuv ekanligi aniqlangan.

Аннотация. В данной статье теоретически анализируются социологические взгляды, разработанные американским социологом Робертом Эзрой Парком. Согласно этому подходу, общество интерпретируется как социальная система, находящаяся в постоянном движении и изменении, а процессы в ней формируются посредством взаимодействия людей и социальных групп. В статье научно рассматриваются основные концепции Парка — экология человека, городская социология и теория социальных процессов (конкуренция, конфликт, адаптация и ассимиляция). Также рассматривается

место его взглядов в социологии, сильные и слабые стороны теории. В результате установлено, что идеи Парка представляют собой важный теоретический подход, объясняющий общество на основе законов естественного развития.

Kalit so'zlar: R.Park, inson ekologiyasi, shahar sotsiologiyasi, ijtimoiy jarayonlar, raqobat, konflikt, moslashuv, assimilyatsiya, migratsiya, sotsiologik nazariya

Ключевые слова: Р. Парк, экология человека, городская социология, социальные процессы, конкуренция, конфликт, адаптация, ассимиляция, миграция, социологическая теория.

Kirish. Zamonaviy sotsiologiya fanida jamiyat va inson o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ilmiy asosda tushuntirishda klassik sotsiologlarning nazariyalari muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, XX asr boshlarida AQShda shakllangan Chikago maktabi vakillari jamiyatni empirik kuzatish va nazariy tahlil asosida o'rganishga yangi yondashuv olib kirgan. Ushbu yo'nalishning yetakchi namoyandalaridan biri Robert Ezra Park hisoblanadi [1].

G. Jiyamuratovning "Sotsiologiya tarixi" darsligida qayd etilishicha, R. Park sotsiologiyada, ayniqsa, shahar hayotini o'rganish orqali ijtimoiy jarayonlarni tushuntirishga katta hissa qo'shgan olim sifatida tavsiflanadi. U jamiyatni qat'iy va o'zgarmas tuzilma emas, balki insonlar va ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi doimiy o'zaro ta'sirlar natijasida shakllanib boruvchi jarayon sifatida talqin qiladi. Ushbu yondashuv sotsiologiyada dinamik tahlilning rivojlanishiga asos bo'lgan. R. Parkning ilmiy qarashlarida shahar muhitini tahlil qilish markaziy o'rin egallaydi. U shaharni ijtimoiy jarayonlar eng yaqqol namoyon bo'ladigan makon sifatida ko'rib, uni "ijtimoiy laboratoriya" deb ataydi. Bu fikr Park va Burgessning "Introduction to the Science of Sociology" asarida bayon etilgan bo'lib, unda shahar hududi turli ijtimoiy guruhlar

o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar markazi sifatida izohlanadi [2]. Shuningdek, Park tomonidan ishlab chiqilgan inson ekologiyasi nazariyasi jamiyatni tushuntirishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur nazariyaga ko‘ra, jamiyatdagi ijtimoiy guruhlar tabiiy muhitdagi organizmlar singari resurslar uchun raqobatga kirishadi va bu jarayon ijtimoiy tuzilmaning shakllanishiga olib keladi. Ushbu yondashuv Jiyanmuratova tomonidan ham Park sotsiologiyasining asosiy konseptual yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Bundan tashqari, Park ijtimoiy jarayonlarni tizimli ravishda tushuntirib, ularni raqobat (competition), konflikt (conflict), moslashuv (accommodation) va assimilyatsiya (assimilation) bosqichlari orqali izohlaydi. Ushbu bosqichlar ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi munosabatlarning evolyutsion rivojlanishini ifodalaydi. Mazkur model Park va Burgess tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, sotsiologiyada ijtimoiy jarayonlarni tahlil qilishda muhim nazariy asos sifatida e’tirof etiladi.

Zamonaviy sotsiolog George Ritzer Parkning ilmiy merosini baholar ekan, uning g‘oyalari urban sotsiologiya va ijtimoiy jarayonlarni tushuntirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi. Xususan, Park tomonidan ishlab chiqilgan nazariyalar bugungi kunda urbanizatsiya, migratsiya va madaniy integratsiya jarayonlarini tahlil qilishda qo‘llanilmoqda [3]. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — Robert Ezra Park ning sotsiologik g‘oyalarini ilmiy manbalar asosida nazariy jihatdan tahlil qilish, uning asosiy tushunchalari va konsepsiyalarini ochib berish hamda zamonaviy sotsiologiya fanidagi o‘rnini aniqlashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. R. Parkning sotsiologik qarashlarini o‘rganishda zamonaviy va klassik ilmiy manbalar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, G. Jiyanmuratovanning “Sotsiologiya tarixi” darsligida Robert Ezra Park ning ilmiy merosi, ayniqsa uning shahar sotsiologiyasi va inson ekologiyasi haqidagi qarashlari tizimli ravishda yoritilgan. Mazkur manbada Park Chikago maktabining

yetakchi vakili sifatida baholanib, uning jamiyatni empirik kuzatish va nazariy umumlashtirish asosida o'rganishga qo'shgan hissasi alohida ta'kidlanadi [1]. Parkning asosiy nazariy g'oyalari bevosita uning o'z asarlarida bayon etilgan. Jumladan, Park va Burgess tomonidan yozilgan *“Introduction to the Science of Sociology”* asarida ijtimoiy jarayonlar konsepsiyasi batafsil yoritilgan bo'lib, unda jamiyatdagi guruhlar o'rtasidagi munosabatlar raqobat, konflikt, moslashuv va assimilyatsiya bosqichlari orqali izohlanadi [2]. Aynan ushbu manba Park nazariyasining asosiy tushunchalarini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Shuningdek, Parkning inson ekologiyasi haqidagi qarashlari ham ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Ushbu nazariyaga ko'ra, jamiyatdagi ijtimoiy guruhlar tabiiy muhitdagi organizmlar singari resurslar uchun kurashadi va bu jarayon ijtimoiy tuzilmaning shakllanishiga olib keladi. Mazkur fikr Jiyanmuratova tomonidan ham Park sotsiologiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rsatib o'tilgan [1]. Zamonaviy sotsiologik manbalarda ham Parkning ilmiy merosi yuqori baholanadi. Jumladan, George Ritzer o'zining *“Sociological Theory”* asarida Parkni urban sotsiologiya va ijtimoiy jarayonlar nazariyasining rivojiga katta hissa qo'shgan olim sifatida tavsiflaydi. Ritzerning ta'kidlashicha, Park tomonidan ishlab chiqilgan nazariy yondashuvlar zamonaviy jamiyatda urbanizatsiya va migratsiya jarayonlarini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi [3]. Bundan tashqari, Randall Collins Parkni sotsiologiyaning asosiy an'analaridan biri - empirik va amaliy yo'nalish vakili sifatida baholaydi hamda uning qarashlari ijtimoiy munosabatlarni tushuntirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilishini ta'kidlaydi [5]. Bu esa Park g'oyalarining nafaqat tarixiy, balki zamonaviy ilmiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Maqolada metodologik yondashuv sifatida asosan nazariy tahlil usuli qo'llanildi. Ushbu usul yordamida Jiyanmuratova darsligi hamda Parkning asosiy asarlarida bayon etilgan g'oyalar tizimli ravishda o'rganildi va umumlashtirildi. Shuningdek, solishtirma

tahlil usuli orqali turli sotsiologlarning (Ritzer, Collins) qarashlari o‘zaro taqqoslanib, Park nazariyasining o‘ziga xos jihatlari aniqlashtirildi. Bundan tashqari, interpretativ yondashuv asosida Park tomonidan ilgari surilgan tushunchalar - inson ekologiyasi, ijtimoiy jarayonlar va shahar sotsiologiyasi mazmuni izohlandi. Ushbu metod orqali nazariyaning ichki mohiyati ochib berildi va uning sotsiologiya fanidagi o‘rni aniqlashtirildi. Maqolada empirik tadqiqot o‘tkazilmadi. Tadqiqot jarayonida faqat ikkilamchi manbalardan, ya’ni ilmiy darsliklar va nazariy asarlardan foydalanildi. Bu esa ishning nazariy xarakterga ega ekanligini va barcha xulosalar mavjud ilmiy adabiyotlarga tayangan holda chiqarilganini ko‘rsatadi.

Muhokama. R. Parkning sotsiologik qarashlari jamiyatni tushuntirishda muhim nazariy yondashuvlardan biri hisoblanadi. Robert Ezra Park jamiyatni statik tizim emas, balki doimiy o‘zgarishda bo‘lgan ijtimoiy jarayon sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, jamiyatdagi barcha munosabatlar insonlar va ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir natijasida shakllanadi va rivojlanadi [1]. Inson ekologiyasi nazariyasi. Parkning eng muhim nazariyalaridan biri inson ekologiyasi konsepsiyasidir. Ushbu yondashuvga ko‘ra, jamiyat tabiiy muhitga o‘xshash tarzda rivojlanadi va undagi guruhlar resurslar uchun raqobat olib boradi. Park bu jarayonni biologik tizimlarga qiyoslab tushuntiradi, ya’ni ijtimoiy guruhlar ham yashash hududi va imkoniyatlar uchun kurashadi [2].

G. Jiyanmuratova ushbu nazariyani izohlar ekan, jamiyatdagi hududiy joylashuv va ijtimoiy tabaqalanish aynan shu raqobat natijasida shakllanishini ta’kidlaydi [1]. Demak, inson ekologiyasi jamiyat tuzilishini tushuntirishda muhim konseptual asos bo‘lib xizmat qiladi. Ijtimoiy jarayonlar modeli. Park ijtimoiy rivojlanishni to‘rt asosiy bosqich orqali tushuntiradi: raqobat, konflikt, moslashuv va assimilyatsiya. Ushbu model Park va Burgess tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, jamiyatdagi guruhlar o‘rtasidagi munosabatlarning evolyutsion xarakterini ifodalaydi [2]. Raqobat bosqichida guruhlar resurslar uchun kurashadi, konflikt bosqichida esa qarama-

qarshilik yuzaga keladi. Moslashuv bosqichida guruhlar muayyan muvozanatga keladi, assimilyatsiya jarayonida esa ular o‘zaro uyg‘unlashadi. G.Jiyanmuratovanning ta’kidlashicha, ushbu model ayniqsa migratsiya va urbanizatsiya jarayonlarini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega. Shahar sotsiologiyasi. Park sotsiologiyasida shahar markaziy o‘rin egallaydi. U shaharni ijtimoiy jarayonlar eng yaqqol namoyon bo‘ladigan makon sifatida baholaydi va uni “ijtimoiy laboratoriya” deb ataydi [2].

Park va Burgess asarida shahar hududi ijtimoiy zonalarga bo‘linishi va har bir zona o‘ziga xos ijtimoiy xususiyatlarga ega ekanligi ko‘rsatib o‘tiladi. G.Jiyanmuratova ham Parkning ushbu yondashuvini izohlar ekan, shahar turli ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar markazi ekanligini ta’kidlaydi. Bu esa shaharni sotsiologik tahlil uchun muhim obyektga aylantiradi. Ijtimoiy nazorat va jamoatchilik fikri. Park ijtimoiy nazorat masalasiga ham alohida e’tibor qaratgan. U jamiyatda tartibni saqlashda jamoatchilik fikri va kommunikatsiya vositalari muhim rol o‘ynashini ta’kidlaydi. George Ritzer Parkning ushbu qarashlarini sharhlar ekan, ommaviy kommunikatsiya vositalari jamiyatdagi ijtimoiy ongni shakllantiruvchi asosiy mexanizmlardan biri ekanligini ko‘rsatadi [3]. Bu esa Park nazariyasining nafaqat klassik, balki zamonaviy sotsiologiyada ham dolzarb ekanligini tasdiqlaydi. Nazariyaning cheklovlari. Shu bilan birga, Park nazariyasining ayrim cheklovlari ham mavjud. G.Jiyanmuratovanning ta’kidlashicha, uning yondashuvi ko‘proq tabiiy jarayonlarga asoslangani sababli, ijtimoiy tengsizlik, siyosiy tizim va iqtisodiy omillar yetarlicha chuqur yoritilmagan.

Randall Collins ham Parkni empirik yo‘nalish vakili sifatida baholab, uning nazariyasi ko‘proq mikro va makoniy jarayonlarga qaratilganini qayd etadi [5]. Bu esa nazariyaning ayrim cheklangan jihatlarini ko‘rsatadi.

Natija. Mazkur nazariy tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Robert Ezra Park tomonidan ishlab chiqilgan sotsiologik qarashlar jamiyatni tushuntirishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Park jamiyatni statik va o‘zgarmas tizim sifatida emas, balki

doimiy harakat va o'zgarishda bo'lgan ijtimoiy jarayon sifatida talqin qiladi, bu esa sotsiologiyada dinamik yondashuvning shakllanishiga olib kelgan [1]. Nazariy tahlil davomida aniqlanishicha, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar insonlar va guruhlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar natijasida yuzaga keladi va rivojlanadi, bu fikr Parkning inson ekologiyasi konsepsiyasida ham o'z ifodasini topadi [2]. Tahlil natijalari shuni ham ko'rsatadiki, Park tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy jarayonlar modeli - raqobat, konflikt, moslashuv va assimilyatsiya bosqichlari - jamiyatdagi guruhlar o'rtasidagi munosabatlarning izchil rivojlanishini tushuntirishda muhim nazariy vosita hisoblanadi. Ushbu model ayniqsa migratsiya va urbanizatsiya jarayonlarini tahlil qilishda samarali ekanligi Jiyannuratova tomonidan ham qayd etilgan. Natijada, ijtimoiy tizimning shakllanishi va rivojlanishi tabiiy va ijtimoiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligi asosida yuz berishi aniqlanadi.

Bundan tashqari, nazariy tahlil Parkning shahar sotsiologiyasi sohasidagi qarashlari ham muhim ilmiy natijalarga olib kelishini ko'rsatadi. Shahar ijtimoiy jarayonlar eng yaqqol namoyon bo'ladigan makon sifatida talqin qilinib, unda turli ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar tizimli ravishda kuzatilishi mumkin. Shu asosda, shahar jamiyatni o'rganishda asosiy obyektlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Zamonaviy sotsiologik yondashuvlarda ham Parkning ushbu qarashlari o'z dolzarbligini saqlab qolgan bo'lib, urbanizatsiya va ijtimoiy makon masalalarini tushuntirishda qo'llanilmoqda [3]. Shuningdek, Parkning ijtimoiy nazorat va jamoatchilik fikri haqidagi qarashlari ham jamiyatni tushuntirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Unga ko'ra, jamiyatda tartibni saqlash jarayoni faqat rasmiy institutlar orqali emas, balki ijtimoiy ong va kommunikatsiya vositalari orqali ham amalga oshiriladi. Bu esa ijtimoiy tizimning barqarorligini ta'minlashda norasmiy mexanizmlarning ham muhim o'rin tutishini anglatadi. Umuman olganda, Park sotsiologik g'oyalarining jamiyatni kompleks tarzda tushuntirish imkonini berishini

ko‘rsatadi. Uning konsepsiyalari ijtimoiy jarayonlarning ichki mexanizmlarini ochib berishga xizmat qiladi hamda zamonaviy sotsiologiyada ham o‘z ahamiyatini saqlab qolayotgan muhim nazariy asoslardan biri ekanligini tasdiqlaydi .

Xulosa. Yuqoridagi nazariy tahlillar asosida shuni ta’kidlash mumkinki, Robert Ezra Park sotsiologik qarashlari jamiyatni dinamik, o‘zgaruvchan va murakkab tizim sifatida tushuntirishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Uning yondashuvi jamiyatni statik tuzilma emas, balki insonlar va ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi uzluksiz o‘zaro ta’sirlar mahsuli sifatida talqin qiladi. Bu esa sotsiologiyada jarayonlarga asoslangan tahlilning shakllanishiga katta hissa qo‘shgan. Nazariy tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Park tomonidan ilgari surilgan inson ekologiyasi konsepsiyasi jamiyatdagi ijtimoiy tuzilma va hududiy joylashuvni tushuntirishda samarali nazariy vosita hisoblanadi. Unga ko‘ra, “ijtimoiy guruhlar tabiiy muhitdagi organizmlar kabi resurslar uchun raqobatga kirishadi”, bu esa ijtimoiy tabaqalanish va makoniy farqlanishning shakllanishiga olib keladi. Mazkur fikr G. Jiyanmuratova tomonidan ham qo‘llab-quvvatlanib, jamiyatdagi ijtimoiy differensiallashuvning muhim omili sifatida izohlanadi [3].

Shuningdek, Park va Ernest Watson Burgess tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy jarayonlar modeli — raqobat, konflikt, moslashuv va assimilyatsiya bosqichlari — jamiyatdagi guruhlararo munosabatlarning evolyutsion rivojlanishini izohlovchi muhim konseptual sxema hisoblanadi. Ular ta’kidlaganidek, “ijtimoiy tartib bu jarayonlarning muvozanatlashuvi natijasidir”. Ushbu model ayniqsa migratsiya va urbanizatsiya jarayonlarini tahlil qilishda o‘zining amaliy ahamiyatini namoyon etadi. Bundan tashqari, Parkning shahar sotsiologiyasiga oid qarashlari ham muhim ilmiy xulosalarga olib keladi. U shaharni “ijtimoiy laboratoriya” sifatida baholab, unda ijtimoiy jarayonlar eng yaqqol shaklda namoyon bo‘lishini ta’kidlaydi. Bu yondashuv hozirgi kunda ham urban sotsiologiya doirasida keng qo‘llanilmoqda. George Ritzer

fikricha, Park nazariyalari “urbanizatsiya va migratsiya jarayonlarini tushuntirishda dolzarbligini saqlab qolmoqda”. Shu bilan birga, tahlil Park nazariyasining ayrim cheklovlarini ham ko‘rsatdi. Xususan, uning yondashuvi ko‘proq tabiiy va makoniy jarayonlarga urg‘u berib, siyosiy va iqtisodiy omillarni yetarli darajada chuqur yoritmaydi. Bu jihat Randall Collins tomonidan ham qayd etilib, Park yondashuvi ko‘proq empirik va mikro darajadagi tahlillarga yo‘naltirilgani ta’kidlanadi.

Umuman olganda, ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, Parkning sotsiologik g‘oyalari jamiyatni kompleks va tizimli tarzda anglash imkonini beradi. Uning konsepsiyalari ijtimoiy jarayonlarning ichki mexanizmlarini ochib berishga xizmat qiladi hamda zamonaviy sotsiologiyada ham nazariy va amaliy ahamiyatini saqlab qolayotgan muhim ilmiy meros sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jiyanmuratova G.Sh. Sotsiologiya tarixi.–T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.–466 b.
2. Park, R. E., Burgess, E. W. *Introduction to the Science of Sociology*. – Chicago: University of Chicago Press, 1921. – 1040 p.
3. Park, R. E. *Human Ecology*. – American Journal of Sociology, 1936. – Vol. 42, No. 1. – P. 1–15.
4. Ritzer, G. *Sociological Theory*. – New York: McGraw-Hill Education, 2011. – 7th ed. – 688 p.
5. Collins, R. *Four Sociological Traditions*. – New York: Oxford University Press, 1994. – 282 p.

**U.TOMAS VA F. ZNANETSKIYNING «POLYAK DEHQONI
YEVIROPADA VA AMERIKADA» ASARI**

Ergasheva Visola Shuxrat qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

[E-mail: ergashevavisola504@gmail.com](mailto:ergashevavisola504@gmail.com)

Annotatsiya. Mazkur maqolada Tomas va Znanetskiyning “Polyak dehqoni Yevropada va Amerikada” asari sotsiologik tahlil qilinadi. Asarda migratsiya jarayonlari, ijtimoiy moslashuv, madaniy transformatsiya va shaxsiy hujjatlar asosidagi empirik yondashuv o'rganilgan. Tadqiqotda klassik sotsiologiyaning muhim metodologik yondashuvlari ochib beriladi.

Kalit so'zlari: migratsiya, ijtimoiy moslashuv, madaniyat, empirik tadqiqot, shaxsiy hujjatlar, sotsiologiya

Аннотация. В данной статье проводится социологический анализ работы Томаса и Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке». Рассматриваются процессы миграции, социальной адаптации, культурной трансформации и эмпирический подход на основе личных документов. Раскрываются важные методологические подходы классической социологии.

Ключевые слова: миграция, социальная адаптация, культура, эмпирическое исследование, личные документы, социология

Kirish. The Polish Peasant in Europe and America asari sotsiologiya tarixida muhim o'rin egallagan fundamental ilmiy tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Ushbu asar William Isaac Thomas va Florian Znaniecki tomonidan 1918–1920-yillarda yaratilgan bo'lib, u emigratsiya, ijtimoiy o'zgarishlar va shaxs hamda jamiyat o'rtasidagi

munosabatlarni chuqur tahlil qiladi. Asar asosan Polshadan Amerikaga ko‘chib kelgan dehqonlarning hayoti, ularning yangi ijtimoiy muhitga moslashuvi va madaniy qadriyatlarining o‘zgarishi masalalariga bag‘ishlangan.

Unda sotsiologiyada yangi metodologik yondashuv – hujjatlarni tahlil qilish usuli keng qo‘llanilgan. Mualliflar shaxsiy xatlar, kundaliklar, avtobiografiyalar va rasmiy hujjatlar orqali ijtimoiy jarayonlarni o‘rganishga harakat qilganlar. Bu esa empirik sotsiologiyaning rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Asarda ijtimoiy dezorganizatsiya tushunchasi ham alohida o‘rin tutadi, ya’ni an’anaviy ijtimoiy tizimlarning buzilishi va yangi muhitda yangi ijtimoiy tartiblarning shakllanishi jarayoni tahlil qilinadi. Shuningdek, mualliflar individ va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni tushuntirishda “ijtimoiy qadriyatlar” va “ijtimoiy munosabatlar” tushunchalariga alohida e’tibor qaratadilar. Ularning fikricha, inson xulq-atvori nafaqat individual xususiyatlar, balki ijtimoiy muhit va madaniy omillar bilan ham belgilanadi. Shu jihatdan, ushbu asar zamonaviy sotsiologiyada migratsiya, ijtimoiy moslashuv va madaniy transformatsiya jarayonlarini o‘rganishda muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

XX asr boshlarida sotsiologiya fanining shakllanish jarayonida migratsiya va ijtimoiy o‘zgarishlar muammosi markaziy mavzulardan biriga aylandi. Aynan shu davrda yaratilgan Tomas va Znanetskiyning “Polyak dehqoni Yevropada va Amerikada” asari ilmiy jamoatchilik tomonidan klassik tadqiqot sifatida e’tirof etiladi. Ushbu asar nafaqat migratsiya sotsiologiyasi, balki empirik tadqiqot metodologiyasining rivojiga ham katta hissa qo‘shgan. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi - Yevropadan, xususan Polshadan AQShga ko‘chib kelgan dehqonlarning ijtimoiy hayotini o‘rganish, ularning yangi muhitga moslashuv jarayonini tahlil qilish va madaniy identitetdagi o‘zgarishlarni aniqlashdan iborat. Mualliflar migratsiyani faqat iqtisodiy jarayon sifatida emas, balki murakkab ijtimoiy va madaniy hodisa sifatida ko‘rib chiqadilar. Bugungi globallashuv davrida ham migratsiya muammosi o‘z

dolzarbligini yo‘qotmagan. Shu sababli mazkur asarni o‘rganish zamonaviy sotsiologik tadqiqotlar uchun muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. The Polish Peasant in Europe and America asari sotsiologik tadqiqot metodologiyasida yangi bosqichni boshlab bergan muhim ilmiy manba hisoblanadi. Ushbu tadqiqot William Isaac Thomas va Florian Znaniecki tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, unda empirik yondashuv va sifatli tahlil usullariga katta e‘tibor qaratilgan. Mualliflar an’anaviy nazariy mulohazalardan farqli ravishda real hayotiy materiallarga, ya’ni shaxsiy hujjatlarga tayangan holda ijtimoiy jarayonlarni o‘rganganlar. Ushbu asar keyinchalik empirik sotsiologiya, migratsiya tadqiqotlari va madaniyatlararo munosabatlarni o‘rganishda asosiy manbalardan biriga aylangan. Tadqiqot metodologiyasining eng muhim jihati – “hayotiy hujjatlar” (life documents) usulining qo‘llanilishidir. Bu usul orqali xatlar, kundaliklar, avtobiografiyalar va boshqa shaxsiy materiallar tahlil qilinib, individning ijtimoiy muhit bilan o‘zaro aloqasi chuqur o‘rganilgan.

Tomas va Znanetskiy tadqiqoti o‘z davri uchun innovatsion metodologiya bilan ajralib turadi. Ular an’anaviy statistik yoki kvantitativ yondashuvdan farqli ravishda sifat metodlarini qo‘llashni afzal ko‘rgan. Ayniqsa, shaxsiy hujjatlar — xatlar, kundaliklar, autobiografiyalar — asosiy empirik manba sifatida ishlatilgan. Bu yondashuv sotsiologiyada “biografik metod” yoki “hujjatli tahlil” sifatida mashhur bo‘lib, insonning ichki dunyosini, uning qarashlari va tajribasini tushunishga imkon beradi. Mualliflar “insoniy tajriba”ni ijtimoiy tahlilning markaziga qo‘yib, sotsiologiyada yangi — humanistik yo‘nalishni shakllantirgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, mazkur asar keyinchalik ko‘plab sotsiologlar, jumladan, Robert Merton va boshqa olimlar tomonidan rivojlantirilgan nazariyalar uchun asos bo‘lib xizmat qilgan. Ayniqsa, ijtimoiy rol, identitet va normativ tizimlar haqidagi qarashlar ushbu tadqiqotdan ilhomlangan.

Muhokama. Asarning markaziy g‘oyalaridan biri — migratsiya jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy dezorganizatsiya masalasidir. Mualliflar ta’kidlashicha, inson o‘zining an’anaviy muhitidan ajralib chiqqanda, avvalgi ijtimoiy normalar va qadriyatlar zaiflashadi. Bu esa shaxsning ijtimoiy orientatsiyasida noaniqlik va inqiroz holatlarini keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, yangi jamiyatga moslashish jarayonida qayta tashkil topish (reintegratsiya) yuz beradi. Migrantlar yangi ijtimoiy rollarni o‘zlashtiradi, yangi qadriyatlar tizimini qabul qiladi va asta-sekin yangi ijtimoiy muhitga integratsiyalashadi. Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat — madaniy identitet masalasidir. Mualliflar ko‘rsatadiki, migrantlar o‘z milliy madaniyatini to‘liq yo‘qotmaydi, balki uni yangi sharoitga moslashtiradi. Natijada “ikki madaniyat orasidagi shaxs” fenomeni yuzaga keladi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari migratsiya jarayonining murakkab va ko‘p qirrali ekanligini ko‘rsatadi. Birinchidan, migratsiya faqat geografik ko‘chish emas, balki chuqur ijtimoiy transformatsiya jarayonidir. Ikkinchidan, shaxsiy hujjatlar sotsiologik tahlil uchun noyob va qimmatli manba ekanligi isbotlangan. Shuningdek, tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy moslashuv jarayoni individual omillar (ta’lim, tajriba) va ijtimoiy omillar (jamiyatning qabul qilishi, institutsiyalar) ta’sirida shakllanadi. Madaniy transformatsiya esa asta-sekinlik bilan yuz beradi va ko‘pincha avlodlar almashinuvi bilan bog‘liq bo‘ladi. The Polish Peasant in Europe and America asarini tahlil qilish natijasida shuni ko‘rish mumkinki, William Isaac Thomas va Florian Znaniecki tomonidan ishlab chiqilgan ushbu ilmiy ish sotsiologiya fanida yangi empirik yondashuvning shakllanishiga kuchli ta’sir ko‘rsatgan. Tadqiqot natijalari migratsiya jarayonlarida individning ijtimoiy moslashuvi murakkab va ko‘p bosqichli ekanligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, ijtimoiy qadriyatlarning o‘zgarishi va yangi muhitga moslashish jarayonlari shaxs xulq-atvoriga bevosita ta’sir qilishi aniqlangan.

Shuningdek, asar natijalari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy dezorganizatsiya jarayonlari emigratsiya davrida kuchayadi va yangi ijtimoiy tartiblarning shakllanishiga olib keladi. Hujjatlar tahlili metodi esa ijtimoiy hodisalarni chuqur va real hayotga yaqin tarzda o'rganish imkonini beradi. Ushbu natijalar zamonaviy sotsiologiyada migratsiya, madaniy o'zgarishlar va ijtimoiy integratsiya jarayonlarini tushunishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi

Xulosa. Uilyam Tomas va Florian Znanetskiyning Polyak dehqoni Yevropada va Amerikada asari sotsiologiya fanining rivojlanishida alohida o'rin egallaydi va bugungi kunda ham o'z ilmiy ahamiyatini yo'qotmagan fundamental tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Ushbu asar migratsiya jarayonini faqatgina iqtisodiy yoki hududiy ko'chish sifatida emas, balki inson hayotining barcha jabhalariga ta'sir qiluvchi murakkab ijtimoiy va madaniy jarayon sifatida yoritib beradi. Mualliflar insonning kundalik hayoti, uning ichki kechinmalari, qadriyatlari va ijtimoiy munosabatlari orqali jamiyatni tushunishga intilganligi bilan o'z davrida yangicha yondashuvni shakllantirgan. Asarning eng muhim jihatlaridan biri shundaki, unda empirik tadqiqot usullariga alohida e'tibor qaratilib, shaxsiy hujjatlar - xatlar, kundaliklar va tarjimai hol materiallari - asosiy ilmiy manba sifatida qo'llanilgan. Bu esa sotsiologiyada inson tajribasini chuqurroq o'rganish imkonini yaratib, keyinchalik sifat metodlarining keng rivojlanishiga zamin bo'lib xizmat qilgan. Mualliflar tomonidan ilgari surilgan humanistik yondashuv jamiyatni tushunishda individning rolini markazga qo'yadi va ijtimoiy hodisalarni subyektiv tajriba orqali tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotda migratsiya jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy o'zgarishlar, ayniqsa, ijtimoiy dezorganizatsiya masalasi chuqur ochib beriladi. Inson o'zining an'anaviy muhitidan ajralganida, avvalgi ijtimoiy normalar va qadriyatlar tizimi zaiflashadi, bu esa shaxsning hayotida ma'lum darajada beqarorlik va noaniqlikni yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, yangi jamiyatga moslashish jarayonida inson asta-

sekin yangi qadriyatlarni o'zlashtiradi va yangi ijtimoiy rollarni egallaydi. Natijada qayta integratsiya jarayoni yuz beradi va shaxs yangi ijtimoiy tizimga moslashadi. Asarda madaniy transformatsiya masalasi ham muhim o'rin tutadi. Migrantlar o'z milliy madaniyatini to'liq yo'qotmaydi, aksincha uni yangi ijtimoiy sharoitga moslashtiradi. Bu jarayon natijasida aralash yoki sintezlashgan madaniy identitet shakllanadi, bu esa zamonaviy globallashuv sharoitida keng kuzatilayotgan hodisalardan biridir. Shu jihatdan mazkur asar nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki hozirgi davr migratsiya jarayonlarini tushunishda ham muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu asar inson va jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro aloqalarni chuqur tahlil qilish orqali sotsiologiya faniga katta hissa qo'shgan. U migratsiya, ijtimoiy moslashuv va madaniy o'zgarishlar kabi dolzarb muammolarni keng qamrovda yoritib beradi. Shu sababli bu tadqiqot nafaqat o'z davrining mahsuli, balki bugungi ilmiy izlanishlar uchun ham muhim nazariy va metodologik manba sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jiyanmuratova, G. Sh. Sotsiologiya tarixi: darslik / G. Sh. Jiyanmuratova. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b.
2. Jiyanmuratova, G. Sh. Sotsiologiya tarixi: darslik. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020.
3. Wikipedia: erkin ensiklopediya [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://uz.wikipedia.org>
4. Jiyanmuratova, G. Sh. Sotsiologiya tarixi / G. Sh. Jiyanmuratova. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo nashriyoti, 2020.
5. Sotsiologiya tarixi: darslik / G. Sh. Jiyanmuratova. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b.

G.BLUMERNING RAMZIY INTERAKSIONIZMI

Ismatullayeva Maftuna Farhodjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

[E-mail: maftunafarhadovna499@gmail.com](mailto:maftunafarhadovna499@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada G. H. Blumer tomonidan ishlab chiqilgan ramziy interaksionizm nazariyasi tahlil qilinadi. Mazkur yondashuvga ko'ra, insonlar atrofidagi dunyoni bevosita emas, balki ramzlar va ma'nolar orqali anglaydi hamda o'zaro ijtimoiy muloqot jarayonida bu ma'nolarni shakllantiradi. Maqolada nazariyaning asosiy uch tamoyili — narsalarga ma'no berish, ma'nolarning ijtimoiy interaksiya orqali yuzaga kelishi va ularning interpretatsiya jarayonida o'zgarishi — ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, Blumer g'oyalarining sotsiologiya fanidagi o'rni, uning ijobiy jihatlari va tanqidiy yondashuvlar ham ko'rib chiqilgan. Natijada ramziy interaksionizm jamiyatni dinamik ma'no tizimi sifatida tushuntirishi aniqlangan.

Kalit so'zlari: Ramziy interaksionizm, G. H. Blumer, ijtimoiy interaksiya, ma'no va ramzlar, sotsiologik nazariya, interpretatsiya, mikro sotsiologiya.

Kirish. Zamonaviy sotsiologiya fanida inson va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni chuqur tahlil qilish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, insonlarning kundalik hayotdagi xatti-harakatlari, ularning ijtimoiy muhitni qanday anglashlari va bu jarayonda ma'no berish mexanizmlarining o'rni dolzarb masalalardan biridir.[1] Shu nuqtai nazardan, ramziy interaksionizm nazariyasi alohida e'tiborga loyiqdir. Ushbu nazariya amerikalik sotsiolog Herbert Blumer tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u George Herbert Mead ilgari surgan g'oyalarni tizimlashtirib, ilmiy asosga keltirgan. Blumer ushbu yondashuv orqali jamiyatni qat'iy tuzilma sifatida

emas, balki insonlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar natijasida doimiy shakllanib boruvchi jarayon sifatida talqin qiladi.[2]

Ramziy interaksionizmning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, insonlar atrof-muhitni bevosita emas, balki ramzlar, belgilar va ma’nolar orqali anglaydi. Har bir ijtimoiy obyekt yoki hodisa inson ongida ma’lum bir ma’noga ega bo‘ladi va bu ma’no ijtimoiy muloqot jarayonida shakllanadi. Masalan, til, imo-ishoralar, belgilar va ijtimoiy rollar insonlar o‘rtasidagi muloqotning asosiy vositalari sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, ijtimoiy reallik obyektiv mavjudlik emas, balki insonlar tomonidan yaratiladigan va qayta ishlab chiqiladigan subyektiv jarayon sifatida qaraladi. Bu yondashuv jamiyatni tushinishda yangi metodologik imkoniyatlarni ochib beradi. Bundan tashqari, Blumer nazariyasi uchta asosiy tamoyilga asoslanadi: insonlar narsalarga ular uchun mavjud bo‘lgan ma’nolar asosida munosabat bildiradi; bu ma’nolar ijtimoiy interaksiya jarayonida yuzaga keladi; va ular interpretatsiya orqali doimiy ravishda o‘zgarib boradi. Ushbu tamoyillar inson xulq-atvorini chuqurroq tushuntirishga imkon beradi hamda ijtimoiy jarayonlarning dinamik xarakterini ochib beradi. Shu bilan birga, ramziy interaksionizm sotsiologiyaning mikro darajasiga e’tibor qaratib, individual tajriba va kundalik hayot tahliliga katta ahamiyat beradi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi G. H. Blumerning ramziy interaksionizm nazariyasini ilmiy jihatdan tahlil qilish, uning asosiy tushunchalari va tamoyillarini ochib berish hamda zamonaviy sotsiologiya fanidagi ahamiyatini aniqlashdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ramziy interaksionizm nazariyasini chuqur o‘rganishda klassik va zamonaviy sotsiologik manbalar muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo‘nalishning nazariy asoslari dastlab George Herbert Mead tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, uning “ong”, “men” va “jamiyat” haqidagi qarashlari keyinchalik Herbert Blumer tomonidan tizimlashtirilgan. Mead o‘zining *“Mind, Self and Society”* (1934) asarida ijtimoiy ong va shaxs shakllanishini interaksiya jarayoni bilan bog‘lab

tushuntiradi.[3] Blumer esa “*Symbolic Interactionism: Perspective and Method*” (1969) asarida ushbu g‘oyalarni kengaytirib, ramziy interaksionizmni mustaqil sotsiologik nazariya sifatida shakllantiradi.

Zamonaviy sotsiologlar, jumladan, George Ritzer ushbu nazariyani mikro sotsiologik yondashuv sifatida baholab, uning kundalik hayot jarayonlarini tahlil qilishdagi ahamiyatini alohida ta’kidlaydi.[4] Shuningdek, Randall Collins ramziy interaksionizmni sotsiologiyaning asosiy an’analaridan biri sifatida ko‘rib chiqib, uning ijtimoiy munosabatlarni tushuntirishdagi o‘rnini ko‘rsatadi. Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ramziy interaksionizm inson xulq-atvori va ijtimoiy reallikni tushuntirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.[5]

Mazkur maqolada metodologik yondashuv sifatida bir necha ilmiy usullar qo‘llanildi. Avvalo, **nazariy tahlil usuli** yordamida Blumer va Mead asarlari chuqur o‘rganildi hamda ularning asosiy g‘oyalari ajratib olindi. Bundan tashqari, **solishtirma tahlil usuli** orqali turli sotsiologlarning qarashlari taqqoslanib, nazariyaning o‘ziga xos jihatlari aniqlashtirildi. Shuningdek, **interpretativ yondashuv** asosida insonlarning kundalik hayotdagi ijtimoiy interaksionalari va ma’no berish jarayonlari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida asosan ikkilamchi manbalardan foydalanildi, ya’ni ilmiy kitoblar, maqolalar va sotsiologik tadqiqotlar o‘rganildi. Ushbu metodologiya ramziy interaksionizm nazariyasining mohiyatini chuqurroq anglash va uning amaliy ahamiyatini ochib berishga imkon yaratdi.

Muhokama. Ramziy interaksionizm nazariyasi sotsiologiyada inson xulq-atvori va ijtimoiy jarayonlarni tushuntirishda muhim nazariy yondashuvlardan biri hisoblanadi. Ushbu nazariya Herbert Blumer tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u jamiyatni qat’iy tuzilma sifatida emas, balki insonlar o‘rtasidagi doimiy o‘zaro ta’sirlar natijasida shakllanadigan dinamik jarayon sifatida talqin qiladi. Blumerga ko‘ra, insonlar o‘z xatti-harakatlarini bevosita tashqi omillarga qarab emas, balki ularning

ongida shakllangan ma'nolar asosida amalga oshiradi. Bu esa ijtimoiy reallikning subyektiv va interpretativ xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi.

Muhokama natijalariga ko'ra, ramziy interaksionizm kundalik hayot jarayonlarini tahlil qilishda ayniqsa samarali ekanligi aniqlanadi. Insonlar har bir vaziyatni anglash jarayonida uni talqin qiladi va shu talqin asosida harakat qiladi. Bu jarayon George Herbert Mead tomonidan ishlab chiqilgan "self" va ijtimoiy ong tushunchalari bilan uzviy bog'liqdir.[5] Shaxs o'zini boshqalar orqali anglaydi, ya'ni jamiyat bilan muloqot qilish orqali o'z identitetini shakllantiradi. Shu sababli, ijtimoiy munosabatlar nafaqat tashqi, balki ichki psixologik jarayonlar bilan ham chambarchas bog'liq hisoblanadi. Bundan tashqari, ushbu nazariya kommunikatsiya jarayonlarini tushuntirishda ham muhim rol o'ynaydi. Til, imo-ishoralar, belgilar va ramzlar insonlar o'rtasidagi asosiy aloqa vositalari sifatida namoyon bo'ladi. Har bir ramz ma'lum ijtimoiy ma'noga ega bo'lib, u muloqot jarayonida shakllanadi va vaqt o'tishi bilan o'zgarib boradi. Shu jihatdan qaraganda, jamiyat doimiy ravishda yangilanib turadigan ma'no tizimi sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, ramziy interaksionizm nazariyasining ayrim cheklovlari ham mavjud. U asosan mikro darajadagi tahlilga e'tibor qaratgani sababli, makro darajadagi ijtimoiy tuzilmalar — iqtisodiy tizim, siyosiy institutlar va ijtimoiy tengsizlik masalalari yetarlicha yoritilmaydi. Bundan tashqari, nazariyaning empirik tadqiqotlarda qo'llanishi ba'zan murakkab bo'lishi mumkin, chunki ma'no va interpretatsiya subyektiv xarakterga ega. Shunga qaramay, zamonaviy sotsiologiyada ushbu yondashuvning ahamiyati yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Jumladan, George Ritzer ramziy interaksionizmni kundalik hayotni tahlil qilishda eng muhim nazariyalardan biri sifatida baholaydi. Natijada, ushbu nazariya inson xulq-atvorining ichki mexanizmlarini ochib berish va ijtimoiy jarayonlarni chuqurroq anglashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Natijalar. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ramziy interaksionizm nazariyasi inson xulq-atvori va ijtimoiy jarayonlarni tushuntirishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Herbert Blumer tomonidan ishlab chiqilgan ushbu yondashuvga ko‘ra, insonlar o‘z harakatlarini bevosita tashqi muhitga emas, balki ular ongida shakllangan ma’nolarga asoslanib amalga oshiradi. Bu esa ijtimoiy reallikning obyektiv emas, balki subyektiv va interpretativ xarakterga ega ekanligini tasdiqlaydi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, jamiyat insonlar o‘rtasidagi doimiy muloqot va o‘zaro ta’sirlar natijasida shakllanib boradi.[6]

Natijalar shuni ham ko‘rsatadiki, ramziy interaksionizm uchta asosiy tamoyilga tayanadi: birinchidan, insonlar narsalarga ular uchun mavjud bo‘lgan ma’nolar asosida munosabat bildiradi; ikkinchidan, ushbu ma’nolar ijtimoiy interaksiya jarayonida yuzaga keladi; uchinchidan esa, ma’nolar interpretatsiya jarayonida doimiy ravishda o‘zgarib boradi. Ushbu tamoyillar insonlarning kundalik hayotdagi qaror qabul qilish jarayonini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Bundan tashqari, tadqiqot natijalari George Herbert Mead tomonidan ilgari surilgan “self” tushunchasi bilan bog‘liq holda shaxsning shakllanishi ijtimoiy muloqot jarayoniga chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatdi. Inson o‘zini boshqalar orqali anglaydi va shu asosda o‘z ijtimoiy rolini shakllantiradi. Bu esa shaxs va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yanada chuqurroq ochib beradi.

Shuningdek, tadqiqot davomida ramziy interaksionizmning mikro darajadagi tahlil uchun ayniqsa samarali ekanligi aniqlandi. U kundalik hayotdagi oddiy ko‘rinadigan, ammo murakkab ijtimoiy jarayonlarni tushuntirishga imkon beradi. Natijada, ushbu nazariya jamiyatni dinamik va doimiy o‘zgaruvchan ma’no tizimi sifatida talqin qilishga asos yaratadi hamda zamonaviy sotsiologiyada o‘z dolzarbligini saqlab qolayotgan muhim nazariyalardan biri ekanligi isbotlandi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, ramziy interaksionizm nazariyasi sotsiologiyada inson va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni tushuntirishda muhim ilmiy yondashuvlardan biri hisoblanadi. Herbert Blumer tomonidan ishlab chiqilgan ushbu nazariya jamiyatni qat’iy va o‘zgarmas tizim sifatida emas, balki insonlar o‘rtasidagi doimiy muloqot va o‘zaro ta’sirlar natijasida shakllanib boradigan dinamik jarayon sifatida talqin qiladi. Bu esa ijtimoiy reallikning subyektiv va interpretativ xarakterga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Insonlar o‘z xatti-harakatlarini narsalarga bergan ma’nolari asosida amalga oshiradi va bu ma’nolar ijtimoiy interaksiya jarayonida shakllanadi hamda o‘zgaradi. Ushbu jarayon George Herbert Mead tomonidan ishlab chiqilgan “self” tushunchasi bilan ham uzviy bog‘liq bo‘lib, shaxsning shakllanishi jamiyat bilan o‘zaro munosabatlar orqali yuzaga kelishini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ramziy interaksionizm nazariyasi inson xulq-atvorini chuqurroq anglash, ijtimoiy rollar va identitet shakllanishini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Garchi u asosan mikro darajadagi jarayonlarga e’tibor qaratib, makro ijtimoiy tuzilmalarni yetarlicha yoritmasa-da, kundalik hayotni tushuntirishda uning ilmiy ahamiyati juda katta. Natijada, ushbu nazariya zamonaviy sotsiologiyada dolzarbligini saqlab qolayotgan va ijtimoiy jarayonlarni chuqur tahlil qilishga xizmat qiladigan muhim konseptual asoslardan biri sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Jiyanmuratova G.Sh. Sotsiologiya tarixi.–T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.–466 b.
2. Blumer, H. Symbolic Interactionism: Perspective and Method / H. Blumer. — Berkeley: University of California Press, 1969. — 208 p.

3. Mead, G. H. *Mind, Self and Society* / G. H. Mead. — Chicago: University of Chicago Press, 1934. — 401 p.
4. Ritzer, G. *Sociological Theory* / G. Ritzer. — New York: McGraw-Hill, 2011. — 800 p.
5. Collins, R. *Four Sociological Traditions* / R. Collins. — New York: Oxford University Press, 1994. — 320 p.
6. Charon, J. M. *Symbolic Interactionism: An Introduction, An Interpretation, An Integration* / J. M. Charon. — Boston: Pearson, 2009. — 256 p.

ERVING GOFFMAN DRAMATURGIYASI

Komiljonova Maftuna Xamdam qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

[E-mail: kxmaftun11@gmail.com](mailto:kxmaftun11@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Erving Goffman tomonidan ishlab chiqilgan dramaturgik yondashuv mohiyati, uning jamiyatdagi ijtimoiy xulq-atvorni tushuntirishdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Dramaturgiya nazariyasi insonlarning kundalik hayotdagi o‘zini tutish usullarini sahna ko‘rinishi bilan taqqoslab, ularning ijtimoiy rollarni qanday ijro etishini yoritadi. Maqolada asosiy tushunchalar — “old sahna”, “orqa sahna”, “rol ijrosi” va “imijni boshqarish” kabi kategoriyalar keng ochib berilgan. Maqolaning asosiy e’tibori Goffman nazariyasining zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy bilim, media, kasbiy hamda shaxsiy munosabatlar tahliliga qanday qo‘llanilishi bilan bog‘liq bo‘ladi.

Kalit so‘zlar. Erving Goffman, dramaturgiya, old sahna, orqa sahna, sotsiologiya, ijtimoiy rol, kundalik hayot.

Абстрактный. В данной статье анализируется сущность драматургического подхода, развиваемого Эрвингом Гоффманом, его роль и значение в объяснении социального поведения в обществе. Теория драматургии сравнивает поведение людей в повседневной жизни со сценическими представлениями, проливает свет на то, как они исполняют социальные роли. В статье широко раскрыты основные понятия - такие категории, как «авансцена», «закулиса», «ролевое исполнение» и «имиджевый менеджмент». Основное внимание в статье будет уделено тому, как теория Гоффмана

применяется к анализу социальных знаний, медиа, профессиональных и личных отношений в современном обществе.

***Ключевые слова.** Эрвинг Гофман, драматургия, авансцена, закулисы, социология, социальная роль, повседневная жизнь.*

Kirish. Erving Goffman Kanadada tug'ilgan amerikalik sotsiolog, ijtimoiy psixolog va yozuvchi bo'lib, ba'zilar tomonidan "yigirmanchi asrning eng nufuzli amerikalik sotsiologi" deb hisoblangan. 2007-yilda The Times Higher Education Guide uni gumanitar va ijtimoiy fanlar bo'yicha kitoblar mualliflari orasida oltinchi eng ko'p iqtibos qilingan muallif sifatida qayd etdi. Goffman Amerika Sotsiologiya Assotsiatsiyasining 73-prezidenti edi. Uning ijtimoiy nazariyaga qo'shgan eng mashhur hissasi ramziy o'zaro ta'sirni o'rganishdir. Bu uning 1956-yilda nashr etilgan. Kundalik hayotda o'zini taqdim etish" kitobidan boshlangan dramaturgik tahlil shaklida bo'ldi. Goffmanning boshqa yirik asarlari qatoriga "Boshpana", "Stigma", " O'zaro ta'sir marosimi", "Kadr tahlili" va "Talk shakllari" kiradi. Uning asosiy tadqiqot sohalari kundalik hayot sotsiologiyasi, ijtimoiy o'zaro ta'sir, o'zini ijtimoiy qurish, tajribani ijtimoiy tashkil etish kadrlash va ijtimoiy hayotning total institutlar va stigmalar kabi o'ziga xos elementlari kirgan.

Goffman 1922-yil 11-iyunda Kanadaning Alberta shtatining Mannvill shahrida Maks Goffman va Anne Goffman oilasida tug'ilgan. U o'n to'qqizinchi asr boshlarida Kanadaga ko'chib kelgan ukrainalik yahudiylar oilasidan edi. Uning aktrisa bo'lgan Frances Bay ismli katta opasi bor edi. Oila Manitoba shtatining Dauphin shahriga ko'chib o'tdi, u yerda otasi muvaffaqiyatli tikuvchilik biznesini yuritardi. 1937-yildan boshlab Goffman oilasi o'sha yili ko'chib o'tgan Vinnipeg'dagi Avliyo Ioann Texnika o'rta maktabida o'qidi. 1939-yilda u Manitoba universitetiga kimyo mutaxassisligi bo'yicha o'qishga kirdi. U o'qishni to'xtatib, Jon Grierson tomonidan tashkil etilgan Kanada Milliy Kino Kengashida kino sanoatida ishlash uchun Ottavaga ko'chib o'tdi.

Keyinchalik u sotsiologiyaga qiziqish uyg'otdi. Shuningdek, shu vaqt ichida u taniqli Shimoliy Amerika sotsiologi Dennis Wrong bilan uchrashdi. Ularning uchrashuvi Goffmanni Manitoba universitetini tark etib, Toronto universitetiga o'qishga kirishga undadi, u yerda u CWM Hart va Ray Birdvstell qo'l ostida tahsil oldi va 1945-yilda sotsiologiya va antropologiya bo'yicha bakalavr darajasini oldi. Keyinchalik u Chikago universitetiga ko'chib o'tdi va u yerda sotsiologiya bo'yicha magistr va doktorlik darajalarini oldi. Doktorlik dissertatsiyasi uchun u 1949-yil dekabrda 1951-yil maygacha Shetland orollaridagi Unst orolida yashab, etnografik ma'lumotlarni to'plagan. Goffmanning "Orol jamoasida muloqot qilish" nomli dissertatsiyasi V.Lloyd Warner, Donald Horton va Anselm Strauss rahbarligida yakunlangan. Goffmanning Unst ustida olib borgan tadqiqoti uni o'zining birinchi yirik asari - "Kundalik hayotda o'zini taqdim etish"ni yozishga ilhomlantirdi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Goffmanning dastlabki asarlari 1949–1953 yillardagi aspirantura yozuvlaridan iborat. Uning magistrlik dissertatsiyasi "Katta opa" radio serialiga tinglovchilarning munosabatini o'rganish edi. Uning eng muhim elementlaridan biri uning tadqiqot metodologiyasi - eksperimental mantiq va o'zgaruvchan tahlilni tanqid qilish edi. Ushbu davrdagi boshqa yozuvlar qatoriga "Sinf holati ramzlari" va "Markazni sovutish to'g'risida" kiradi. Uning "Orol jamoasida muloqot xulq-atvori" doktorlik dissertatsiyasi yuzma-yuz muloqotda muloqot strategiyalari modelini taqdim etdi va kundalik marosimlar o'zini o'zi tasvirlashga qanday ta'sir qilishiga qaratilgan. Goffmanning "Kundalik hayotda o'zini taqdim etish" asari 1956-yilda nashr etilgan, 1959-yilda esa qayta ko'rib chiqilgan nashri bilan nashr etilgan. U kitobning asosiy g'oyalarini doktorlik dissertatsiyasidan rivojlantirgan edi. Bu Goffmanning birinchi va eng mashhur kitobi bo'lib, u bu kitob uchun Amerika Sotsiologiya Assotsiatsiyasining 1961-yilgi MacIver mukofotiga sazovor bo'lgan.

Jamiyat ichida shaxslardan o'zlarini ma'lum bir tarzda namoyon qilishlari kutiladi; ammo, biror kishi normaga zid ish qilganda, jamiyat buni sezishga moyil bo'ladi. Shuning uchun, shaxslardan kostyum kiyishlari va "tomoshabinlar" oldida boshqacha yo'l tutishlari kutiladi. Goffman jamiyatning bu odatini payqadi va sahna oldida turish g'oyasini ishlab chiqdi Goffman o'zining "Kundalik hayotda o'zini namoyon qilish" kitobida frontni "shaxsning ijrosining umumiy va qat'iy tarzda muntazam ravishda ishlaydigan qismi, ijroni kuzatuvchilar uchun vaziyatni aniqlash uchun ishlaydi. Shunday qilib, front - bu shaxs tomonidan ijrosi davomida ataylab yoki bilmasdan ishlatiladigan standart turdagi ifodali uskunalar" deb ta'riflaydi.[3] Goffman orqa sahnada "ijrochi dam olishi mumkin bo'lgan joy; u o'zining old qismini tashlab, so'zlarida gapirishdan bosh tortib, xarakteridan chiqib ketishi mumkin" deb tushuntiradi. Shaxs orqa sahnaga qaytganda, u oldingi sahnada ma'qullanmaydigan harakatlarni ifoda etish erkinligini bilib, yengillik hissini his qiladi Bu yerda turli xil norasmiy harakatlar yoki oldingi sahnada bostirilgan faktlar paydo bo'lishi mumkin. Sodda qilib aytganda, orqa sahna oldingi sahnadan butunlay alohida va bu yerda odatiy ijro tayyorlanadi.[4]

Muhokama. Erving Goffman dramaturgiyasi bizni kundalik muloqotni mazmunli spektakllar sifatida ko'rishga undaydi. Bu nuqtai nazar bizga odamlarning xatti-harakatlari ko'pincha ularning asl o'zini emas, balki taassurotlarni boshqarishga qaratilgan sa'y-harakatlarni aks ettirishini eslatib, hamdardlikni chuqurlashtirishi mumkin.

Erving Goffman dramaturgiyasi qimmatli fikrlarni taqdim etsa-da, u tanqidlardan xoli emas. Ba'zilarining ta'kidlashicha, teatr metaforasi ongli taassurotlarni boshqarishga juda ko'p e'tibor qaratish, ongsiz motivatsiya va hissiyotlarni e'tiborsiz qoldirish orqali inson xatti-harakatlarini haddan tashqari soddalashtiradi. Boshqalar barcha ijtimoiy o'zaro ta'sirlar spektakl emasligini ta'kidlaydilar; ba'zilar boshqalarning

idrokini manipulyatsiya qilish niyatizsiz o'zining haqiqiy ifodasini aks ettiradi. Bundan tashqari, dramaturgiya hokimiyat dinamikasi va ijtimoiy tengsizlik kabi tarkibiy omillarning ta'sirini kamsitishi mumkin. Ushbu tanqidlarga qaramay, dramaturgik asos itimoy hayotning nozik xoreografiyasini tahlil qilish uchun kuchli voita bolib qolmoqda.

Natijalar. Erving Goffman dramaturgiyasi kundalik munosabatlarni teatrlashtirilgan spektakllarga o'xshatish orqali ijtimoiy xulq-atvorni tushunish uchun jozibali asos yaratadi. Goffman tomonidan o'zining "Kundalik hayotda o'zini namoyon qilish" nomli muhim asarida ilgari surilgan ushbu sotsiologik nuqtai nazar, shaxslar sahnadagi aktyorlar singari ijtimoiy muhitda taassurotlarni yaratadi va boshqaradi, deb ta'kidlaydi. Dramaturgik yondashuv o'shandan beri ramziy interaktivizmda asosiy tushunchaga aylandi va bizning identifikatsiya, muloqot va itimoiy rollarni tushunishimizni boyitdi.

Goffmanning dramaturgiyasi o'zining asosiy mazmunida ijtimoiy hayotni shaxslar o'zlarini boshqalarning tasavvurlariga ta'sir qilish uchun mo'jallangan tarzda namoyon etadigan bir qator spektakllar sifatida ko'rib chiqadi. Odamlar ongli ravishda yoki ongsiz ravishda rollarni qabul qiladilar, ssenariylardan foydalanadilar va kerakli taassurotlarni yetkazish uchun rekvizitlardan foydalanadilar, o'z spektakllarini tomoshabinlar va kontekstga muvofiq sozlaydilar.

Erving Goffman dramaturgiyasi ijtimoiy o'zaro ta'sirga boy tushunchalar bersada, u tanqdsiz emas.[5] Ba'zi olimlarning ta'kidlashicha, teatr metaforasi haddan tashqari hisoblash va manipulyatsiyani nazarda tutib, inson xatti-harakatlarini soddalashtiradi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, barcha ijtimoiy harakatlar ongli ravishda bajarilmaydi yoki strategik rejalashtirilmaydi; ko'plab o'zaro ta'sirlar o'z-o'zidan va haqiqiydir.

Bundan tashqari, samaradorlikka urg'u berish hokimiyat dinamikasi, jtimoiy tengsizlik va madaniy cheklovlar kabi strukturaviy omillarning ta'sirini kamsitishi

mumkin. Goffman bu elementlarni tan olgan bo'lsa-da, dramaturgiya asosan mikro darajadagi o'zaro ta'sirlarga qaratilgan bo'lib, kengroq ijtimoiy kuchlarni e'tiborsiz qoldiradi. Ushbu cheklovlarga qaramay, dramaturgiya shaxslarning ijtimoiy hayotda qanday qilib ma'no yaratishi va yo'nalishini o'rganish uchun kuchli evristik vosita bo'lib qolmoqda.

Xulosa. Erving Goffman dramaturgiyasi sotsiologiya, psixologiya, kommunikatsiya tadqiqotlari va antropologiya kabi turli sohalarga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Ijtimoiy o'zaro ta'sirni spektakl sifatida ko'rib chiqish orqali u o'zgarimas identifikatsiyalar haqidagi an'anaviy qarashlarga qarshi chiqadi va o'zini taqdim etishning ravonligini ta'kidlaydi.

So'nggi tadqiqotlar Goffmanning dramaturgik tushunchalariga asoslanib, ularni rivojlanayotgan ijtimoiy muhitga moslashtirishda davom etmoqda. Masalan, ko'p madaniyatli muhitda shaxsni shakllantirish bo'yicha tadqiqotlar odamlarning turli madaniy bosqichlarda bir nechta, ba'zan qarama-qarshi rollarni qanday bajarishini o'rganadi. Xuddi shunday, stigma va ijtimoiy chetlanishni o'rganishda marginallashtirilgan guruhlar salbiy hukmlardan qochish uchun taassurotlarni qanday boshqarishini tushunish uchun dramaturgik tushunchalar qo'llaniladi.

Bundan tashqari, dramaturgiya va texnologiyaning kesishishi raqamli spektakllarning o'zini o'zi anglash, shaxsiy hayot va haqiqiylik tushunchalariga qanday ta'sir qilishini doimiy ravishda o'rganishga undaydi. Ushbu rivojlanayotgan ilmiy izlanishlar Goffman dramaturgiyasining insoniy munosabatlarning murakkabliklarini ochib berishdagi doimiy ahamiyatini ta'kidlaydi.

Shunday gilib, Erving Goffman dramaturgiyasi sotsiologlar va boshqa ijtimoiy olimlar uchun kundalik hayotning nozik xoreografiyasini tushunishga, inson jamiyatiga singib ketgan ijro mahoratini ochib berishga intiladigan muhim vosita bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mitchell, J. N. *Social Communication, Dramaturgy and Ethnomethodology: Toward a Paradigmatic Synthesis*. – New York: Elsevier, 1978. – 300 p.
2. Macionis, J. J., Gerber, L. M. *Sociology*. – 7th Canadian ed. – Toronto: Pearson Canada Inc., 2010. – 600 p.
3. Appelrouth, S., Edles, L. D. *Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings*. – 1st ed. – Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2008. – 700 p. – ISBN 978-0761927938.
4. Mathur, V. *Sahna origa chekinish* [Elektron resurs]. – 2014. – Kirish rejimi: Humanenrich. – Foydalanilgan sana: 29.08.2014.
5. Goffman, E. *Dramaturgy* [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://xpdf4u.com/reviews/A10V7S/997331/4991876-erving-goffman-dramaturgy> – Foydalanilgan sana: 2025.
6. *Sotsiologiya tarixi*. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b.

HARBIY SOTSILOGIYANING VUJUDGA KELISHI

Murotaliyeva Barno Muqimjonovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada harbiy sotsiologiyaning vujudga kelishi, shakllanish bosqichlari va rivojlanish omillari tahlil qilinadi. Harbiy sotsiologiya jamiyat va harbiy tizim o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganuvchi muhim ilmiy yo'nalish sifatida qaraladi. Maqolada ushbu sohaning paydo bo'lishiga ta'sir etgan tarixiy jarayonlar, xususan urushlar, ijtimoiy o'zgarishlar va davlatlarning harbiy siyosati asosiy omillar sifatida yoritiladi. Shuningdek, harbiy sotsiologiyaning XX asrda, ayniqsa, jahon urushlaridan keyingi davrda jadal rivojlanganligi, ilmiy tadqiqotlarning kengaygani va amaliy ahamiyati ortgani ko'rsatib o'tiladi. Maqola davomida harbiy sotsiologiyaning asosiy vazifalari, yo'nalishlari hamda zamonaviy jamiyatdagi o'rni haqida xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: harbiy sotsiologiya, jamiyat va armiya, harbiy institut, ijtimoiy munosabatlar, urush va tinchlik, harbiy tizim, ijtimoiy jarayonlar, harbiy siyosat, jahon urushlari, ijtimoiy o'zgarishlar, harbiy tashkilot, sotsiologik tadqiqotlar, xavfsizlik, mudofaa tizimi.

Аннотация: В данной статье анализируются возникновение, этапы формирования и факторы развития военной социологии. Военная социология рассматривается как важное научное направление, изучающее взаимоотношения между обществом и военной системой. В статье освещаются исторические процессы, повлиявшие на становление данной области, в частности войны, социальные изменения и военная политика

государств как ключевые факторы. Также показано, что военная социология активно развивалась в XX веке, особенно в послевоенный период, когда расширились научные исследования и возросло её практическое значение. В ходе исследования делаются выводы об основных задачах, направлениях и роли военной социологии в современном обществе.

Ключевые слова: *военная социология, общество и армия, военный институт, социальные отношения, война и мир, военная система, социальные процессы, военная политика, мировые войны, социальные изменения, военная организация, социологические исследования, безопасность, система обороны.*

Kirish: Zamonaviy jamiyat taraqqiyotida harbiy tizim va uning jamiyat bilan o‘zaro aloqalari muhim ahamiyat kasb etadi. Har qanday davlatning xavfsizligi, barqarorligi va suvereniteti ko‘p jihatdan uning harbiy salohiyatiga bog‘liq bo‘lib, bu jarayonda ijtimoiy omillar ham muhim rol o‘ynaydi. Aynan shu ehtiyoj natijasida sotsiologiya fanining alohida yo‘nalishi sifatida harbiy sotsiologiya shakllanib, u armiya va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni ilmiy asosda o‘rganishga qaratilgan.[1] Harbiy sotsiologiyaning vujudga kelishi tarixiy jarayonlar bilan chambarchas bog‘liq. Xususan, yirik urushlar, ayniqsa XX asrdagi jahon urushlari inson resurslari, ijtimoiy tuzilmalar va davlat siyosatiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Bu esa harbiy tizimni nafaqat strategik yoki texnik jihatdan, balki ijtimoiy nuqtai nazardan ham o‘rganish zaruratini yuzaga keltirdi. Natijada harbiy sotsiologiya mustaqil ilmiy yo‘nalish sifatida shakllanib, ilmiy tadqiqotlar doirasi kengaydi. Mazkur maqolada harbiy sotsiologiyaning paydo bo‘lish sabablari, uning shakllanish bosqichlari hamda rivojlanishiga ta’sir etgan asosiy omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu yo‘nalishning zamonaviy jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati ham yoritib beriladi.

Bugungi globallashuv va geosiyosiy raqobat kuchayib borayotgan sharoitda harbiy sohaning jamiyat hayotidagi o‘rni tobora ortib bormoqda. Harbiy kuch nafaqat

davlatning mudofaa salohiyatini, balki uning siyosiy va ijtimoiy barqarorligini ham belgilovchi muhim omillardan biridir. Shu bois harbiy tizimni faqat strategik yoki texnik jihatdan emas, balki ijtimoiy jihatdan ham o'rganish zarurati yuzaga kelgan. Ana shu ehtiyoj natijasida harbiy sotsiologiya fan sifatida shakllanib, jamiyat va armiya o'rtasidagi murakkab munosabatlarni tahlil qilishga yo'naltirilgan. Harbiy sotsiologiyaning vujudga kelishi uzoq tarixiy jarayon mahsuli bo'lib, u jamiyat taraqqiyoti, urushlar tajribasi va davlatlarning harbiy siyosati bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, XX asrda sodir bo'lgan yirik harbiy mojarolar inson omili, ijtimoiy tuzilma va harbiy intizom kabi masalalarga bo'lgan e'tiborni keskin oshirdi. Bu esa harbiy sohada sotsiologik tadqiqotlarning rivojlanishiga turtki bo'ldi.[2]

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi : Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida harbiy sotsiologiyaning vujudga kelishi va rivojlanishini o'rganishga qaratilgan turli ilmiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini umumilmiy va maxsus sotsiologik yondashuvlar tashkil etadi. Xususan, tarixiy-tahliliy metod yordamida harbiy sotsiologiyaning shakllanish bosqichlari va uning rivojlanishiga ta'sir etgan omillar o'rganildi. Taqqoslash (komparativ) metodi orqali turli davrlar va mamlakatlarda harbiy tizim hamda jamiyat o'rtasidagi munosabatlar qiyosiy tahlil qilindi.[3]

Shuningdek, tizimli yondashuv asosida harbiy sotsiologiya jamiyatning muhim ijtimoiy instituti sifatida kompleks tarzda ko'rib chiqildi. Sotsiologik tahlil, umumlashtirish va ilmiy abstraksiyalash metodlari orqali mavjud nazariy qarashlar tizimlashtirildi va xulosalar shakllantirildi. Tadqiqotda foydalanilgan materiallar sifatida ilmiy adabiyotlar, sotsiologiya va harbiy soha bo'yicha yozilgan monografiyalar, maqolalar, shuningdek, tarixiy manbalar va zamonaviy ilmiy tadqiqot natijalari xizmat qildi. Bundan tashqari, xalqaro tajriba va ilg'or ilmiy yondashuvlar ham tahlil qilinib, mavzuning chuqurroq yoritilishiga e'tibor qaratildi.

Muhokama: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, harbiy sotsiologiyaning vujudga kelishi jamiyat taraqqiyotining muhim bosqichlari, ayniqsa urushlar va ijtimoiy o'zgarishlar bilan bevosita bog'liqdir. Tahlillar davomida aniqlanishicha, harbiy tizim faqatgina mudofaa vositasi emas, balki jamiyatning muhim ijtimoiy instituti sifatida ham faoliyat yuritadi. Shu sababli uning ichki tuzilmasi, ijtimoiy munosabatlari va jamiyat bilan o'zaro aloqalari ilmiy jihatdan o'rganilishi zarur bo'lgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi.[4] Muhokama jarayonida harbiy sotsiologiyaning shakllanishiga ta'sir etgan asosiy omillar sifatida tarixiy voqealar, xususan, yirik urushlar, davlatlarning harbiy siyosati hamda ijtimoiy tuzilmalardagi o'zgarishlar alohida ajratib ko'rsatildi.

Ayniqsa, XX asrda olib borilgan tadqiqotlar ushbu fan sohasining mustaqil yo'nalish sifatida rivojlanishiga kuchli turtki bergan. Natijada harbiy xizmatchilarning ijtimoiy holati, harbiy intizom, guruhiiy munosabatlar va rahbarlik tizimi kabi masalalar keng o'rganila boshlagan. Tadqiqot natijalari yana shuni ko'rsatadiki, harbiy sotsiologiya bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, aksincha, zamonaviy xavfsizlik muammolari, global tahdidlar va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu yo'nalish orqali armiya va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlash, harbiy xizmat samaradorligini oshirish va ijtimoiy muammolarni oldini olish imkoniyati mavjud.

Natija: Harbiy sotsiologiyaning vujudga kelishi va rivojlanishini o'rganishda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar, avvalo, umumiy sotsiologiya nazariyalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, jamiyat va harbiy tizim o'rtasidagi munosabatlarni tushuntirishga qaratigan.

Xorijiy adabiyotlarda harbiy sotsiologiya alohida ilmiy yo'nalish sifatida keng o'rganilgan. Ayniqsa, XX asrning ikkinchi yarmida olib borilgan tadqiqotlarda armiya

ijtimoiy institut sifatida tahlil qilinib, undagi ijtimoiy rollar, ierarxiya, intizom va guruhiy munosabatlar masalalari chuqur o'rganilgan. G'arb olimlari tomonidan harbiy tashkilotlarning jamiyatdagi o'rni, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy holati hamda fuqarolik va harbiy soha o'rtasidagi aloqalar keng yoritilgan. MDH davlatlari olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa harbiy sotsiologiya ko'proq ijtimoiy barqarorlik, vatanparvarlik, harbiy xizmatning jamiyatdagi nufuzi kabi masalalar bilan bog'liq holda o'rganilgan. Bu ishlarda harbiy tizimning yoshlar tarbiyasidagi o'rni, harbiy intizom va ijtimoiylashuv jarayonlariga alohida e'tibor qaratilgan. adabiyotlarda ham so'nggi yillarda ushbu mavzuga qiziqish ortib borayotgani kuzatiladi.[6]

O'zbekistonlik tadqiqotchilar tomonidan harbiy islohotlar, milliy armiyaning shakllanishi va uning jamiyat bilan aloqalari masalalari tahlil qilinmoqda. Shu bilan birga, harbiy sotsiologiyaning nazariy asoslarini boyitish va amaliy ahamiyatini oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, harbiy sotsiologiya ko'p qirrali va dolzarb ilmiy yo'nalish bo'lib, uni yanada chuqurroq o'rganish zamonaviy jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqadi.

Xulosa: Mazkur maqola doirasida harbiy sotsiologiyaning vujudga kelishi, shakllanishi va rivojlanish jarayonlari atroflicha tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, harbiy sotsiologiya jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy o'zgarishlar hamda yirik tarixiy voqealar, xususan urushlar ta'sirida shakllangan muhim ilmiy yo'nalishdir. U armiya va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganish orqali harbiy tizimning ijtimoiy mohiyatini ochib beradi.

Shuningdek, maqolada harbiy sotsiologiyaning XX asrda, ayniqsa jahon urushlaridan keyin jadal rivojlangani va mustaqil fan sifatida shakllangani asoslab berildi. Ushbu fan doirasida harbiy xizmatchilarning ijtimoiy holati, harbiy intizom, ijtimoiylashuv jarayonlari hamda fuqarolik va harbiy tizim o'rtasidagi aloqalar keng

o‘rganilishi ta’kidlandi. Umuman olganda, harbiy sotsiologiya bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib, u nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki amaliy jihatdan ham muhim vazifalarni bajaradi. Xususan, jamiyat va armiya o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlash, harbiy xizmat samaradorligini oshirish hamda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda ushbu fan muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Jiyanmuratova G.Sh. Sotsiologiya tarixi.–T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.–466 b.
2. Blumer, H. Symbolic Interactionism: Perspective and Method / H. Blumer. — Berkeley: University of California Press, 1969. — 208 p.
3. Mead, G. H. Mind, Self and Society / G. H. Mead. — Chicago: University of Chicago Press, 1934. — 401 p.
4. Ritzer, G. Sociological Theory / G. Ritzer. — New York: McGraw-Hill, 2011. — 800 p.
5. Collins, R. Four Sociological Traditions / R. Collins. — New York: Oxford University Press, 1994. — 320 p.
6. Charon, J. M. Symbolic Interactionism: An Introduction, An Interpretation, An Integration / J. M. Charon. — Boston: Pearson, 2009. — 256 p.

P.LAZARSELDNING SOTILOGIK IJODI

Namozova Nafisa Baxtiyor qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

E-mail: namozovanafisa@gmail.com

Аннотация: P.Lazarsfeldning sotsiologik ijodi zamonaviy empirik sotsiologiyaning shakllanishida muhim o'rin egallaydi. Paul Lazarsfeld o'z tadqiqotlarida ommaviy kommunikatsiya, jamoatchilik fikri va ijtimoiy xulq-atvorni ilmiy asosda o'rganish metodlarini rivojlantirdi. Uning ishlari, ayniqsa, ikki bosqichli kommunikatsiya modeli ("two-step flow of communication") orqali axborot tarqalish jarayonini tushuntirib berishi bilan ahamiyatlidir. Lazarsfeld empirik tadqiqot usullarini, xususan so'rov, intervyu va statistik tahlilni keng qo'llab, sotsiologiyani aniq ma'lumotlarga asoslangan fan sifatida rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Ushbu mavzu doirasida uning ilmiy merosi, metodologik yondashuvlari hamda ommaviy axborot vositalari va jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tahlil qilishdagi roli yoritiladi.

Аннотация: Социологическое творчество Paul Lazarsfeld занимает важное место в формировании современной эмпирической социологии. В своих исследованиях он развивал научные методы изучения массовой коммуникации, общественного мнения и социального поведения. Особую значимость имеют его работы, объясняющие процесс распространения информации через модель «двухступенчатого потока коммуникации» ("two-step flow of communication"). Лазарсфельд широко применял эмпирические методы исследования, такие как опросы, интервью и статистический анализ, способствуя развитию социологии

как науки, основанной на точных данных. В рамках данной темы рассматриваются его научное наследие, методологические подходы, а также роль в анализе взаимосвязи между средствами массовой информации и обществом.

Kalit so‘zlari: Paul Lazarsfeld, empirik sotsiologiya, ommaviy kommunikatsiya, jamoatchilik fikri, ikki bosqichli kommunikatsiya modeli, ijtimoiy tadqiqot metodlari, so‘rov va intervyu, statistik tahlil, OAV va jamiyat, ijtimoiy xulq-atvor.

Ключевые слова: Пол Лазарсфельд, эмпирическая социология, массовая коммуникация, общественное мнение, двухступенчатая модель коммуникации, методы социологических исследований, опрос и интервью, статистический анализ, СМИ и общество, социальное поведение.

Kirish: Paul Lazarsfeld zamonaviy sotsiologiya fanining rivojlanishida muhim o‘rin egallagan olimlardan biridir. Uning ilmiy faoliyati empirik tadqiqotlar asosida jamiyatni o‘rganish usullarini takomillashtirishga qaratilgan bo‘lib, ayniqsa ommaviy kommunikatsiya va jamoatchilik fikrini tahlil qilishda yangi yondashuvlarni shakllantirdi. XX asrda sotsiologiya fanining nazariy yo‘nalishdan amaliy va tajribaviy yo‘nalishga o‘tishida Lazarsfeldning hissasi beqiyosdir. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiya jarayonlari jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, Lazarsfeld tomonidan ishlab chiqilgan ikki bosqichli kommunikatsiya modeli hamda empirik tadqiqot metodlari hozirgi davrda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Uning ilmiy merosi orqali axborot tarqalishi, jamoatchilik fikrining shakllanishi va ijtimoiy xulq-atvor mexanizmlarini chuqurroq tushunish mumkin.

Shu bois, ushbu ishda Lazarsfeldning sotsiologik ijodi, uning metodologik yondashuvlari hamda ommaviy kommunikatsiya sohasidagi ilmiy qarashlari keng

yoritiladi. Bundan tashqari, Paul Lazarsfeld sotsiologiyada miqdoriy tahlil usullarini keng joriy etgan olim sifatida ham alohida e'tirof etiladi. U Kolumbiya universitetida olib borgan ilmiy faoliyati davomida ijtimoiy tadqiqotlar markazlarini tashkil etib, amaliy sotsiologiyaning institutsional rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Ayniqsa, saylov jarayonlari, iste'molchilar xulq-atvori va ommaviy axborot vositalarining ta'sirini o'rganish borasidagi tadqiqotlari bugungi kunda ham dolzarb ilmiy manba sifatida foydalanilmoqda.

Shuningdek, Lazarsfeldning ilmiy ishlari sotsiologiya fanini boshqa ijtimoiy fanlar, xususan psixologiya va siyosatshunoslik bilan integratsiyalashuviga zamin yaratdi. Uning yondashuvlari natijasida ijtimoiy hodisalarni kompleks tarzda o'rganish imkoniyati kengaydi. Shu jihatdan, olimning sotsiologik ijodi nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, zamonaviy tadqiqotlar uchun muhim metodologik asos vazifasini bajaradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Paul Lazarsfeld sotsiologik merosini o'rganishda uning ilmiy asarlari va zamondosh hamda keyingi tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar muhim manba hisoblanadi. Xususan, uning "The People's Choice" va "Personal Influence" kabi asarlarida ommaviy kommunikatsiya va jamoatchilik fikrining shakllanish jarayonlari chuqur empirik tahlil asosida yoritilgan. Ushbu asarlar sotsiologiyada empirik tadqiqotlarning rivojlanishiga kuchli turtki bergan va keyingi ilmiy ishlarga metodologik asos bo'lib xizmat qilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Lazarsfeldning ilmiy faoliyati asosan ommaviy axborot vositalarining jamiyatga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Uning tadqiqotlarida kommunikatsiya jarayonlari bevosita emas, balki ijtimoiy guruhlar va fikr yetakchilari orqali amalga oshishi ta'kidlanadi. Shu jihatdan, uning ikki bosqichli kommunikatsiya modeli sotsiologiyada muhim nazariy yondashuvlardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Keyingi olimlar ushbu modelni rivojlantirib, kommunikatsiya jarayonlarining murakkabligini yanada kengroq tahlil qilganlar.

Metodologik jihatdan, Lazarsfeld empirik sotsiologiya asoschisi sifatida miqdoriy tadqiqot usullarini keng qo'llagan. U so'rovnomalar (anketa), standartlashtirilgan intervyu, panel tadqiqotlar va statistik tahlil usullaridan samarali foydalangan. Ayniqsa, panel usuli orqali vaqt o'tishi bilan respondentlarning fikr va qarashlaridagi o'zgarishlarni kuzatish imkoniyati yaratilgan. Bu esa sotsiologik tadqiqotlarda dinamik jarayonlarni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, uning metodologiyasi kompleks yondashuvga asoslanib, turli tadqiqot usullarini uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv ijtimoiy hodisalarni chuqur va har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi. Shu bois, Lazarsfeld tomonidan ishlab chiqilgan metodologik asoslar bugungi kunda ham sotsiologik tadqiqotlar olib borishda keng qo'llanilmoqda.

Muhokama. Paul Lazarsfeld sotsiologik qarashlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, uning ilmiy yondashuvi sotsiologiya fanida tub burilish yasagan. U ilgari ustun bo'lgan nazariy mulohazalarga asoslangan yondashuvlardan farqli ravishda, jamiyatni empirik ma'lumotlar orqali o'rganish zarurligini asoslab berdi. Bu esa sotsiologiyani yanada aniq, ishonchli va amaliy fan sifatida shakllanishiga xizmat qildi. Muhokama jarayonida alohida e'tibor uning ommaviy kommunikatsiya haqidagi qarashlariga qaratiladi. Lazarsfeldning fikricha, ommaviy axborot vositalari odamlar ongiga to'g'ridan-to'g'ri emas, balki "fikr yetakchilari" orqali ta'sir ko'rsatadi. Bu yondashuv kommunikatsiya jarayonining murakkab va ko'p bosqichli ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu nazariya ayrim hollarda tanqidga ham uchragan, chunki zamonaviy axborot texnologiyalari sharoitida axborot tarqalishining yangi shakllari paydo bo'lgan.

Shuningdek, uning metodologik yondashuvi — miqdoriy tadqiqotlarga tayanishi ham muhokama qilinadi. Bu usul katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini bergan bo'lsa-da, ayrim tadqiqotchilar tomonidan insoniy omillar va subyektiv tajribalarni yetarli darajada qamrab olmaslikda tanqid qilingan. Shu bois, hozirgi zamon sotsiologiyasida miqdoriy va sifat tadqiqot usullarini birgalikda qo'llash tendensiyasi kuchaygan.

Natijalar. Paul Lazarsfeld sotsiologik faoliyatini o'rganish natijasida uning zamonaviy empirik sotsiologiya rivojiga beqiyos hissa qo'shganligi aniqlandi. Avvalo, u sotsiologiyada ilmiy tadqiqotlarni nazariy mulohazalardan amaliy, dalillarga asoslangan yo'nalishga o'tkazishga muvaffaq bo'lgan. Bu esa ijtimoiy hodisalarni yanada aniq va tizimli o'rganish imkonini yaratdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Lazarsfeld tomonidan ishlab chiqilgan ikki bosqichli kommunikatsiya modeli ommaviy axborot vositalarining jamiyatga ta'sirini tushuntirishda samarali nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu model orqali axborotning tarqalishida ijtimoiy guruhlar va fikr yetakchilarining muhim o'rni borligi isbotlangan. Shuningdek, uning metodologik yondashuvi — so'rov, intervyu va statistik tahlil kabi usullarni keng qo'llashi — sotsiologik tadqiqotlarning aniqligi va ishonchliligini oshirgan. Ayniqsa, panel tadqiqotlar orqali ijtimoiy jarayonlarni vaqt davomida kuzatish imkoniyati yaratilgani muhim natijalardan biri hisoblanadi.

Natijalar yana shuni ko'rsatadiki, Lazarsfeldning ilmiy merosi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini saqlab qolgan. Uning yondashuvlari zamonaviy sotsiologik tadqiqotlarda, xususan ommaviy kommunikatsiya, jamoatchilik fikri va ijtimoiy xulq-atvorni o'rganishda keng qo'llanilmoqda.

Xulosa. Paul Lazarsfeld sotsiologik ijodi zamonaviy sotsiologiya fanining shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. U empirik tadqiqot usullarini keng joriy etib, sotsiologiyani aniq ma'lumotlarga asoslangan ilmiy yo'nalishga

aylantirdi. Ayniqsa, uning ommaviy kommunikatsiya va jamoatchilik fikrini o'rganishga qo'shgan hissi bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Lazarsfeld tomonidan ishlab chiqilgan nazariy va metodologik yondashuvlar ijtimoiy hodisalarni chuqur tahlil qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Uning ikki bosqichli kommunikatsiya modeli, miqdoriy tadqiqotlarga asoslangan yondashuvi hamda ilmiy merosi sotsiologiya fanining keyingi taraqqiyotiga mustahkam zamin yaratdi. Shuningdek, Lazarsfeld sotsiologiyada miqdoriy tadqiqot metodlarini rivojlantirgan yetakchi olimlardan biri hisoblanadi. U so'rovnoma, intervyu, panel tadqiqotlar va statistik tahlil usullarini ilmiy asosda qo'llab, ijtimoiy jarayonlarni chuqur va tizimli o'rganish imkonini yaratdi. Bu metodlar hozirgi kunda ham sotsiologik tadqiqotlarning asosiy vositalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Lazarsfeldning ilmiy merosi faqat metodologiya bilan cheklanib qolmaydi. U sotsiologiyani boshqa ijtimoiy fanlar bilan integratsiyalashuviga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Uning ishlari psixologiya, siyosatshunoslik va kommunikatsiya fanlari bilan bog'liq holda rivojlanib, kompleks ijtimoiy tahlil qilish imkonini kengaytirdi. Umuman olganda, Lazarsfeldning sotsiologik ijodi zamonaviy ijtimoiy fanlar rivojida poydevor vazifasini bajargan. Uning ilmiy qarashlari bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, axborot jamiyati sharoitida jamoatchilik fikrini shakllantirish, media ta'siri va ijtimoiy xulq-atvorni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli uning ilmiy merosi sotsiologiya fanining klassik va zamonaviy yo'nalishlarini bog'lab turuvchi muhim ilmiy asos hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jiyanmuratova, G. Sh. Sotsiologiya tarixi: darslik / G. Sh. Jiyanmuratova. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b.

2. Sorokin, P. A. Social and cultural dynamics / P. A. Sorokin. – New York: American Book Company, 1937–1941.
3. Sorokin, P. A. Society, culture, and personality: their structure and dynamics / P. A. Sorokin. – New York: Harper & Brothers, 1947.
4. Sorokin, P. A. Social mobility / P. A. Sorokin. – New York: Harper & Brothers, 1927.
5. Sorokin, P. A. The crisis of our age / P. A. Sorokin. – New York: Dutton, 1941.
6. Ritzer, G. Sociological theory / G. Ritzer. – McGraw-Hill Education, 2018.

HARVARD UNIVERSITETIDA SOTSILOGIYA FANINING RIVOJLANISHI

Nazarboyeva Zaynabjon Rashid qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

[E-mail: zaynabjonnazarboyeva250@gmail.com](mailto:zaynabjonnazarboyeva250@gmail.com)

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Garvard universitetida sotsiologiya fanining shakllanishi va rivojlanish jarayonlari tahlil qilinadi. Unda sotsiologiyaning mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida qaror topishi, nazariy va empirik tadqiqotlarning rivoji hamda yetakchi olimlarning ilmiy qarashlari yoritiladi. Shuningdek, Garvard sotsiologiya maktabining ijtimoiy stratifikatsiya, madaniyat va kommunikatsiya sohalariga qo'shgan hissasi ko'rib chiqiladi. Maqolada ushbu ilmiy markazning zamonaviy sotsiologiya rivojidadagi o'rni, uning metodologik yondashuvlari va ilmiy an'analari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari Garvard universitetining sotsiologiya fanidagi yetakchi o'rni hamda global ilmiy rivojga ta'sirini ko'rsatadi va uning ahamiyati yoritiladi.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются процессы формирования и развития социологии в Гарвардском университете. Рассматривается становление социологии как самостоятельного научного направления, развитие теоретических и эмпирических исследований, а также научные взгляды ведущих ученых. Также исследуется вклад Гарвардской школы социологии в области социальной стратификации, культуры и коммуникации. В статье раскрывается роль этого научного центра в развитии современной социологии, его методологические подходы и научные традиции. Результаты исследования*

демонстрируют и подчеркивают ведущую позицию Гарвардского университета в социологии и его влияние на глобальное научное развитие.

Kalit soʻzlari: *Garvard universiteti, rivojlanish jarayonlari, metodologik yondashuv, nazariy tadqiqotlar, empirik tadqiqotlar, olimlarning ilmiy qarashlari, ijtimoiy stratifikatsiya.*

Ключевые слова: *Гарвардский университет, процессы развития, методологический подход, теоретические исследования, эмпирические исследования, научные взгляды ученых, социальная стратификация.*

Kirish. Hozirgi kunda jahon ilm-fan taraqqiyotida yetakchi oʻrin tutayotgan ilmiy markazlar qatorida Garvard universiteti alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Garvard universitetida sotsiologiya fanining rivojlanish jarayonlari ushbu yoʻnalishning nazariy va amaliy jihatdan boyishida muhim rol oʻynagan.[1] Mazkur ilmiy muhitda olib borilgan nazariy tadqiqotlar hamda empirik tadqiqotlar sotsiologiya fanining zamonaviy yoʻnalishlarini shakllantirishga xizmat qilgan. Garvard universitetida sotsiologiya fanining taraqqiyoti metodologik yondashuvlarning takomillashuvi bilan chambarchas bogʻliqdir. Bu yerda faoliyat olib borgan olimlarning ilmiy qarashlari jamiyat tuzilishi, ijtimoiy munosabatlar va ijtimoiy stratifikatsiya kabi muhim tushunchalarning chuqurroq oʻrganilishiga zamin yaratdi. Ayniqsa, ijtimoiy tabaqalanish masalalari, jamiyatdagi tengsizlik va ijtimoiy guruhlar oʻrtasidagi farqlarni tahlil qilish borasida olib borilgan izlanishlar sotsiologiya fanining rivojida muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, Garvard sotsiologiya maktabi nazariy yondashuvlarni empirik dalillar bilan boyitishga alohida eʼtibor qaratgani bilan ajralib turadi. Bu esa sotsiologik bilimlarning amaliy ahamiyatini oshirib, ijtimoiy jarayonlarni yanada aniqroq tushunishga imkon yaratdi. Natijada, mazkur ilmiy muhitda shakllangan gʻoyalar va yondashuvlar nafaqat AQShda, balki butun dunyo miqyosida sotsiologiya fanining rivojiga sezilarli taʼsir koʻrsatdi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Mazkur tadqiqotda Garvard universitetida sotsiologiya fanining rivojlanish jarayonlari bilan bog‘liq ilmiy adabiyotlar tizimli ravishda o‘rganildi.[2] Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ushbu ilmiy markazda shakllangan nazariy tadqiqotlar va empirik tadqiqotlar sotsiologiya fanining zamonaviy yo‘nalishlarini belgilashda muhim rol o‘ynagan. Xususan, strukturaviy funksionalizm nazariyasi Garvard maktabida keng rivojlangan bo‘lib, u jamiyatni o‘zaro bog‘langan tizim sifatida talqin etishga xizmat qilgan.[3] Bu yo‘nalishda faoliyat yuritgan olimlarning ilmiy qarashlari ijtimoiy tizim barqarorligi va uning tarkibiy qismlarini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Garvard universitetida faoliyat olib borgan taniqli sotsiologlar, jumladan, Talcott Parsons, Robert K. Merton va Pitirim Sorokin sotsiologiya fanining rivojiga katta hissa qo‘shgan. Ularning ishlari ijtimoiy stratifikatsiya, ijtimoiy tizim va ijtimoiy o‘zgarishlar masalalarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, nazariy va empirik yondashuvlarning uyg‘unligini ta’minlagan.[4] Ayniqsa, Mertonning o‘rta darajadagi nazariyalar konsepsiyasi empirik tadqiqotlar bilan nazariy bilimlarni bog‘lashda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur maqolaning metodologik asosini umumilmiy va maxsus sotsiologik usullar tashkil etadi. Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil va kontent tahlil usullaridan foydalanildi. Tizimli yondashuv orqali Garvard universitetida sotsiologiya fanining rivojlanish bosqichlari yaxlit holda o‘rganildi, qiyosiy tahlil esa turli davrlardagi nazariy qarashlarni solishtirish imkonini berdi.[5] Kontent tahlil usuli orqali esa ilmiy manbalarda ilgari surilgan asosiy g‘oyalar aniqlashtirildi.

Muhokama. Mazkur tadqiqot natijalarini muhokama qilish jarayonida Garvard universitetida sotsiologiya fanining rivojlanish jarayonlari o‘ziga xos ilmiy muhit va yondashuvlar bilan bog‘liqligi aniqlandi. Ushbu ilmiy markazda olib borilgan nazariy tadqiqotlar jamiyatni tizimli ravishda tushuntirishga xizmat qilgan bo‘lsa, empirik

tadqiqotlar esa bu nazariy qarashlarni real hayotiy dalillar bilan mustahkamlash imkonini yaratgan. Shu jihatdan Garvard sotsiologiya maktabi nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlagan ilg'or ilmiy yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi. Muhokama davomida aniqlanishicha, olimlarning ilmiy qarashlari ijtimoiy stratifikatsiya, ya'ni jamiyatning tabaqalanishi masalalarini o'rganishda muhim o'rin egallaydi.[6] Jamiyatdagi tengsizlik, ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi farqlar hamda ularning o'zaro munosabatlari Garvard olimlari tomonidan chuqur tahlil qilingan. Bu esa sotsiologiya fanining asosiy muammolaridan biri bo'lgan ijtimoiy adolat va tenglik masalalarini kengroq yoritishga xizmat qilgan. Shuningdek, metodologik yondashuvlarning xilma-xilligi ham muhim omil sifatida ko'zga tashlanadi. Garvard universitetida qo'llanilgan ilmiy usullar turli davrlarda takomillashib, sotsiologik tadqiqotlarning aniqligi va ishonchliligini oshirishga yordam bergan. Ayniqsa, nazariy va empirik yondashuvlarning o'zaro uyg'unlashuvi jamiyatdagi murakkab ijtimoiy jarayonlarni chuqurroq tushunishga imkon yaratgan. Umuman olganda, muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, Garvard universitetida sotsiologiya fanining rivojlanishi nafaqat nazariy qarashlarning boyishi, balki empirik tadqiqotlar asosida mustahkamlangan ilmiy an'analarning shakllanishi bilan ham bevosita bog'liqdir.

Natijalar. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Garvard universitetida sotsiologiya fanining rivojlanish jarayonlari izchil va bosqichma-bosqich shakllangan bo'lib, u nazariy tadqiqotlar hamda empirik tadqiqotlar uyg'unligiga asoslangan. Ushbu ilmiy markazda olib borilgan izlanishlar natijasida sotsiologiya fanining asosiy yo'nalishlari yanada boyib, jamiyatni o'rganishning yangi metodologik yondashuvlari shakllangan. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, olimlarning ilmiy qarashlari sotsiologiya fanining rivojida muhim omil bo'lib xizmat qilgan. Garvard sotsiologiya maktabida ilgari surilgan nazariy g'oyalar jamiyat tuzilishi, ijtimoiy tizim va ijtimoiy stratifikatsiya masalalarini chuqurroq anglash imkonini bergan. Bu esa jamiyatdagi

tengsizlik, ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi farqlar va ularning o'zaro munosabatlarini ilmiy asosda tahlil qilishga zamin yaratgan. Shuningdek, tadqiqot natijalari Garvard universitetida qo'llanilgan metodologik yondashuvlar sotsiologik izlanishlarning aniqligi va ishonchliligini oshirganini ko'rsatadi. Empirik tadqiqotlar orqali olingan ma'lumotlar nazariy qarashlarni tasdiqlash va ularni yanada rivojlantirishga xizmat qilgan. Natijada, sotsiologiya fanida nazariya va amaliyotning o'zaro bog'liqligi mustahkamlangan.

Olingan natijalar Garvard universiteti nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham sotsiologiya fanining rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi. Ushbu ilmiy markazda ishlab chiqilgan g'oyalar va yondashuvlar boshqa mamlakatlar sotsiologiya maktablariga ham keng tarqalgan.[7] Umuman olganda, tadqiqot natijalari Garvard universitetida sotsiologiya fanining rivojlanishi kompleks, tizimli va ilmiy asoslangan jarayon ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, Garvard universitetida sotsiologiya fanining rivojlanish jarayonlari izchil ilmiy an'analar va ilg'or metodologik yondashuvlar asosida shakllangan. Ushbu ilmiy markazda olib borilgan nazariy tadqiqotlar hamda empirik tadqiqotlar o'zaro uyg'unlashgan holda jamiyatni chuqur va kompleks o'rganish imkonini yaratdi. Natijada sotsiologiya fani nafaqat nazariy jihatdan boyidi, balki amaliy ahamiyat kasb etuvchi ilmiy yo'nalishga aylandi. Garvard sotsiologiya maktabining rivojiga katta hissa qo'shgan olimlarning ilmiy qarashlari alohida e'tiborga loyiqdir. Xususan, Talcott Parsons jamiyatni tizimli yondashuv asosida tahlil qilib, ijtimoiy tizim barqarorligini tushuntirishga katta hissa qo'shdi. Robert K. Merton esa o'rta darajadagi nazariyalar orqali empirik tadqiqotlar va nazariy bilimlar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamladi. Pitirim Sorokin esa ijtimoiy stratifikatsiya va ijtimoiy mobillik masalalarini chuqur o'rganib, jamiyatdagi tabaqalanish jarayonlarini ilmiy asosda izohladi. Ushbu olimlarning ishlari sotsiologiya

fanining rivojlanishida muhim nazariy poydevor bo‘lib xizmat qildi. Shuningdek, Garvard universitetida qo‘llanilgan metodologik yondashuvlar sotsiologik tadqiqotlarning aniqligi va ishonchliligini ta‘minlashga xizmat qildi. Nazariy va empirik yondashuvlarning uyg‘unligi esa ijtimoiy jarayonlarni yanada chuqurroq anglash imkonini berdi. Umuman olganda, Garvard universiteti sotsiologiya fanining rivojida yetakchi ilmiy markaz sifatida shakllanib, uning ilmiy merosi bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Jiyanmuratova, G. Sh. **Sotsiologiya tarixi: darslik** / G. Sh. Jiyanmuratova. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b.
2. Parsons, T. **Ijtimoiy tizim** / T. Parsons. – Moskva: Akademicheskij projekt, 2002. – 832 b.
3. Merton, R. K. **Ijtimoiy nazariya va ijtimoiy tuzilma** / R. K. Merton. – Moskva: AST, 2006. – 873 b.
4. Sorokin, P. **Ijtimoiy va madaniy dinamika** / P. Sorokin. – Moskva: Respublika, 1992. – 640 b.
5. Giddens, E. **Sotsiologiya** / E. Giddens. – Toshkent: Sharq, 2008. – 704 b.
6. Sorokin, P. **Ijtimoiy stratifikatsiya va mobillik** / P. Sorokin. – Moskva: Nauka, 1993. – 320 b.

R.MERTONNING SOTSIOLOGIYA PREDMETI HAQIDAGI XULOSALARI

O‘razboyeva Mahliyo Sherzod qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

[E-mail: mahliyoorazbek4@gmail.com](mailto:mahliyoorazbek4@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqola amerikalik sotsiolog Robert Mertonning sotsiologiya fanining predmeti va tadqiqot ob’ektlariga oid xulosalarini tahlil qiladi. Merton sotsiologiyani jamiyat tuzilishi, ijtimoiy normalar va ularning funksiyalari bilan bog‘liq fenomenlarni o‘rganadigan fan sifatida ta’riflaydi. Maqolada Mertonning “manifest” va “latent” funksiyalar, ijtimoiy tizimlarning barqarorligi va o‘zgarishi, shuningdek, ijtimoiy nazariyalar va amaliy tadqiqotlar o‘rtasidagi bog‘liqlik haqidagi qarashlari yoritiladi. Shuningdek, Mertonning metodologik yondashuvlari va zamonaviy sotsiologiya fanidagi ahamiyati ham muhokama qilinadi. Maqola o‘quvchilarga Merton nazariyalarini tushunish va ularni jamiyat tahlilida qo‘llash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Robert Merton, sotsiologiya predmeti, ijtimoiy funktsiya, manifest funksiyalar, latent funksiyalar, ijtimoiy tizim, sotsiologik nazariya, jamiyat tahlili, ijtimoiy barqarorlik, amaliy sotsiologiya, jamiyat tahlili, ijtimoiy tizim, ijtimoiy normalar, metodologik yondashuv.

Аннотация: В данной статье анализируются выводы американского социолога Роберта Мертона относительно предмета социологии и объектов её исследования. Мертон рассматривает социологию как науку, изучающую социальную структуру общества, социальные нормы и связанные с ними функции. В статье раскрываются взгляды Мертона на «манифестные» и

«латентные» функции, устойчивость и изменения социальных систем, а также взаимосвязь между социологическими теориями и эмпирическими исследованиями. Кроме того, рассматриваются методологические подходы Мертона и их значение в современной социологии. Статья позволяет читателям глубже понять теории Мертона и применять их в анализе общества.

Ключевые слова: Роберт Мертон, предмет социологии, социальная функция, манифестные функции, латентные функции, социальная система, социологическая теория, анализ общества, социальная стабильность, прикладная социология, социальные нормы, методологический подход.

Kirish. Sotsiologiya fani insoniyat jamiyatining murakkab tuzilishi, ijtimoiy qadriyatlarini, urf-odatlarini va normalarini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jamiyat doimiy o'zgaruvchan va ko'p qatlamli tizim sifatida qaraladi, shuning uchun uni chuqur tahlil qilish va ijtimoiy jarayonlarni tushunish uchun ilmiy asoslangan yondashuv zarur. Shu nuqtai nazardan, XX asrning buyuk sotsiologlaridan biri bo'lgan Robert Mertonning ilmiy faoliyati sotsiologiya fanini yanada tizimli, metodologik jihatdan mustahkam va amaliy tadqiqotlar uchun foydali qilgan.[1]

Mertonning sotsiologiya predmeti haqidagi qarashlari jamiyatni faqatgina hodisalar yig'indisi sifatida emas, balki ularning bir-biri bilan bog'langan tizimli jarayonlar sifatida o'rganilishini ta'kidlaydi. U ijtimoiy hodisalarni o'rganishda ularning manifest va latent funksiyalarini ajratib ko'rish zarurligini ta'kidlaydi. Manifest funksiyalar hodisaning ochiq, ma'lum va kutilgan natijasini bildirsa, latent funksiyalar esa uning yashirin, bilvosita va kutilmagan ta'sirini aks ettiradi.[2] Bu yondashuv sotsiologiyaga hodisalarni yanada mukammal tahlil qilish imkonini beradi va jamiyatdagi turli jarayonlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Shuningdek, Merton ijtimoiy tizimlarni o'rganishda ularning barqarorlik va o'zgarish jihatlarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratadi. U sotsiologiyani nafaqat

ijtimoiy hodisalarni tavsiflovchi fan sifatida, balki ularni ilmiy nazariya bilan bog‘lab, ijtimoiy jarayonlarning sabab va natijalarini aniqlashga yordam beruvchi vosita sifatida ko‘radi. Mertonning bu yondashuvi zamonaviy sotsiologiya fanida metodologik asos yaratib, ijtimoiy strukturani o‘rganishda, mehnat bozorini, oilaviy tizimlarni, ta‘lim va siyosiy institutlarni tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi[3].Maqola davomida Mertonning sotsiologiya predmeti, ijtimoiy hodisalarni tahlil qilishdagi metodologik yondashuvlari, manifest va latent funksiyalarni ajratish tamoyillari, shuningdek jamiyatdagi barqarorlik va o‘zgarishlar haqidagi qarashlari batafsil tahlil qilinadi. Maqsad – o‘quvchilarga Mertonning nazariyalarini chuqurroq tushuntirish, ularni zamonaviy sotsiologik tadqiqotlarda qo‘llash imkoniyatini yaratishdir. Shu orqali, Mertonning ilmiy merosi nafaqat akademik sotsiologiya, balki amaliy ijtimoiy tadqiqotlar va siyosiy tahlillar uchun ham qimmatli bo‘lib qoladi..

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.Ushbu maqolada Robert Mertonning sotsiologiya predmeti haqidagi xulosalarini tahlil qilish uchun ko‘p qirrali metodologik yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar tahlili asosiy metod sifatida ishlatildi. Jumladan, Mertonning asarlari, zamonaviy sotsiologik tadqiqotlar, maqolalar va ilmiy izohlar tahlil qilindi. Shu orqali olimning jamiyat, ijtimoiy tizim va funksiyalar haqidagi fikrlari batafsil o‘rganildi.[4]

Maqolada tahliliy va solishtirma metodlar ham keng qo‘llanildi. Tahliliy metod yordamida Mertonning nazariy qarashlari, ularning asosiy tamoyillari va sotsiologiya fanidagi roli chuqur tahlil qilindi. Solishtirma metod orqali Mertonning qarashlari boshqa sotsiolog olimlarning yondashuvlari bilan taqqoslandi, farqlari va o‘xshashliklari aniqlab chiqildi. Shu yondashuv tadqiqot natijalarini yanada ob‘ektiv va ishonchli qilish imkonini berdi.[5] Shuningdek, maqolada sintetik metod ham qo‘llanildi. Bu metod yordamida Mertonning ilmiy g‘oyalari, ijtimoiy hodisalarni tahlil

qilishdagi manifest va latent funksiyalar konsepsiyasi, jamiyat barqarorligi va ijtimoiy o'zgarishlar haqidagi qarashlari bir butun tizim sifatida umumlashtirildi.

Mertonning ilmiy merosi zamonaviy ijtimoiy tadqiqotlarda qanday qo'llanilishi ham o'rganildi. Material sifatida Mertonning asosiy asarlari, ilmiy maqolalari, sotsiologik nazariyalar va zamonaviy ijtimoiy tadqiqot natijalari ishlatildi. Bu materiallar tadqiqotning ilmiy asosini mustahkamladi, maqolani amaliy va nazariy jihatdan boyitdi. Shu tariqa, maqola o'quvchilarga Merton nazariyalarini chuqur tushunish, ularni zamonaviy sotsiologik tadqiqotlarda qo'llash va ijtimoiy hodisalarni tahlil qilish imkonini beradi. Metod va materiallar bo'limida qo'llanilgan metodologik yondashuvlar tadqiqotning ishonchliligi, ob'ektivligi va ilmiy qiymatini ta'minladi. Shu bilan birga, maqola Mertonning ilmiy qarashlari asosida ijtimoiy hodisalarni keng qamrovli tahlil qilish imkonini beradi va zamonaviy sotsiologiyada uning ahamiyatini yanada ochib beradi.

Muhokama. Maqolada ishlatilgan adabiyotlar tahlili Mertonning sotsiologiya predmeti haqidagi qarashlarini chuqurroq tushunish va ularni zamonaviy ilmiy tadqiqotlar kontekstida baholash imkonini berdi. Tadqiqot jarayonida birinchi navbatda Mertonning o'z asarlari tahlil qilindi. Ularning orasida "Social Theory and Social Structure" (1949) asari alohida ahamiyatga ega bo'lib, unda Merton ijtimoiy hodisalarni manifest va latent funksiyalar orqali tahlil qilishning nazariy asoslarini bayon qilgan. Ushbu manbalar Mertonning sotsiologik metodologiyaga qo'shgan hissasini yoritishda asosiy material sifatida xizmat qildi.

Ikkinchi manba sifatida zamonaviy sotsiologik tadqiqotlar, maqolalar va ilmiy sharhlar ishlatildi. Bu materiallar Merton nazariyalarining rivojlanishi, amaliy qo'llanilishi va boshqa olimlar bilan solishtirilishini ko'rsatdi. Masalan, funksionalizm, strukturalizm va konflikt nazariyalarini Mertonning yondashuvlari bilan taqqoslash imkonini beruvchi maqolalar tadqiqot sifatida tahlil qilindi. Shu orqali Mertonning

ijtimoiy hodisalarni tahlil qilishdagi nazariy ahamiyati va uning zamonaviy sotsiologiyada o'rnini yanada aniqlandi. Uchinchi, tahlil jarayonida ijtimoiy tizimlarni, barqarorlik va o'zgarishlarni o'rganishga oid ilmiy adabiyotlar ham qo'llanildi. Bu materiallar Mertonning ijtimoiy hodisalarni faqat tavsiflash bilan cheklanmasdan, ularni ilmiy nazariya bilan bog'lashga bo'lgan yondashuvini chuqurroq tushunishga yordam berdi. Shu orqali tadqiqot o'quvchilarga ijtimoiy jarayonlarning sabab va natijalarini tahlil qilish imkonini berdi. Shuningdek, adabiyotlar tahlili Mertonning manifest va latent funksiyalar konsepsiyasini yanada kengroq tushunishga yordam berdi. Tadqiqotda foydalanilgan ilmiy sharhlar, maqolalar va monografiyalar Mertonning metodologik yondashuvlarini, jamiyat tuzilmasini tahlil qilishdagi asosiy tamoyillarini batafsil yoritdi. Bu esa maqolaning ilmiy asosini mustahkamladi va o'quvchi uchun mavzuni to'liq va aniq tushunish imkonini berdi. [6]

Natijada, adabiyotlar tahlili Merton nazariyalarini faqat tarixiy nuqtai nazardan emas, balki zamonaviy sotsiologik tadqiqotlar bilan bog'liq holda yoritishga imkon berdi. Ushbu tahlil asosida maqola o'quvchilarga Mertonning ilmiy merosi, uning sotsiologiya faniga qo'shgan hissasi va metodologik yondashuvlari haqida keng va batafsil tasavvur beradi. Shu bilan birga, adabiyotlar tahlili zamonaviy sotsiologik tadqiqotlarda Merton nazariyalarini qo'llash imkoniyatlarini ham ochib beradi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, Robert Mertonning sotsiologiya predmeti haqidagi qarashlari jamiyatni tizimli va chuqur o'rganish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Mertonning ilmiy yondashuvi sotsiologiyani faqat ijtimoiy hodisalarni tavsiflovchi fan sifatida emas, balki ularni ilmiy nazariya bilan bog'lab, ijtimoiy jarayonlarning sabab va natijalarini aniqlash vositasi sifatida rivojlantirganini ko'rsatadi.

Maqolada ko'rilgan asosiy jihatlardan biri Mertonning manifest va latent funksiyalar kontsepsiyasidir. Manifest funksiyalar hodisaning ochiq va kutilgan

natijalarini bildirsa, latent funksiyalar uning yashirin va bilvosita ta'sirlarini ochib beradi. Bu ajratish ijtimoiy hodisalarni yaxlit tahlil qilish va jamiyatdagi murakkab tizimlarni tushunishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bu yondashuv yordamida mehnat bozori, ta'lim, oilaviy institutlar va siyosiy tizimlarni tahlil qilishda yanada aniq va ob'ektiv natijalarga erishish mumkin. Muhokama jarayonida shuni aniqlash mumkinki, Mertonning metodologik yondashuvi sotsiologiyaga nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta hissa qo'shadi. Solishtirma va tahliliy metodlar yordamida Mertonning yondashuvi boshqa sotsiolog olimlarning qarashlari bilan taqqoslandi, uning o'ziga xosligi va ilmiy ahamiyati aniqlandi. Shu bilan birga, Mertonning yondashuvi ijtimoiy strukturani, barqarorlik va o'zgarish jarayonlarini chuqur tushunish imkonini beradi, bu esa zamonaviy sotsiologik tadqiqotlar uchun muhim asos yaratadi.

Xulosa. Ushbu maqola doirasida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, Robert Merton sotsiologiya fanini jamiyatni tizimli va chuqur o'rganish yo'nalishida rivojlantirgan yetakchi olim sifatida tanilgan. U sotsiologiyani faqat ijtimoiy hodisalarni tavsiflovchi fan sifatida emas, balki ularni ilmiy nazariya bilan bog'lab, jamiyatdagi murakkab ijtimoiy jarayonlarni tushunishga yordam beruvchi vosita sifatida rivojlantirdi. Maqolada tahlil qilingan manifest va latent funksiyalar kontsepsiyasi Merton nazariyalarining asosiy ilmiy merosini tashkil etadi. Manifest funksiyalar hodisaning ochiq va kutilgan natijalarini ifodalaydi, latent funksiyalar esa uning yashirin va bilvosita ta'sirini ko'rsatadi. Shu yondashuv sotsiologlarga ijtimoiy hodisalarni mukammal tahlil qilish, ijtimoiy tizimlar, institutlar va barqarorlik-o'zgarish jarayonlarini yanada chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Shuningdek, Mertonning metodologik yondashuvi sotsiologiyaga nafaqat nazariy asos yaratdi, balki zamonaviy amaliy tadqiqotlar uchun ham mustahkam vosita bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Merton nazariyalarini qo'llash

orqali jamiyatdagi ijtimoiy strukturani, mehnat bozorini, oilaviy tizimlarni, ta'lim va siyosiy institutlarni tahlil qilishda ob'ektiv va ishonchli natijalarga erishish mumkin. Natijalar Mertonning ilmiy merosining bugungi kunda ham sotsiologiya fanida va amaliy ijtimoiy tadqiqotlarda katta ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Uning yondashuvlari zamonaviy sotsiologik tahlilni boyitadi, ijtimoiy hodisalarni tizimli va kompleks ko'rish imkonini beradi. Shu bilan birga, Merton nazariyalari olimlar va tadqiqotchilarga ijtimoiy jarayonlarni baholash va ularning sabab-natija bog'liqliklarini aniqlashda samarali metodologik asos yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, Robert Merton sotsiologiyaga nafaqat nazariy bilimlar kiritdi, balki zamonaviy sotsiologik tadqiqotlar uchun mustahkam metodologik poydevor yaratdi. Uning ilmiy qarashlari jamiyatni chuqurroq tushunish, ijtimoiy hodisalarni tizimli tahlil qilish va amaliy tadqiqotlarda foydalanish imkonini beradi. Shu tariqa, Mertonning ilmiy merosi sotsiologiya fanining rivojlanishida va zamonaviy ijtimoiy tadqiqotlarda beqiyos ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jiyanmuratova G.Sh. Sotsiologiya tarixi.–T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.–466 b.
2. Merton, R. K. Social theory and social structure / R. K. Merton. – New York: Free Press, 1949.
3. Merton, R. K. Social theory and social structure: revised ed. / R. K. Merton. – New York: Free Press, 1968.
4. Qodirov, O. Sotsiologiya nazariyalari va amaliyoti / O. Qodirov. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2018.
5. Karimov, I. Jamiyat tuzilishi va ijtimoiy jarayonlar / I. Karimov. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2015.

6. Axmedov, B. Zamonaviy sotsiologiya asoslari / B. Axmedov. – Toshkent: Ilm nashriyoti, 2020.

